

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Unterstützte Kommunikation für Menschen mit schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung Begünstigende und hemmende Faktoren in der Umsetzung von Modelling – eine Erhebung in der Sonderschule

eingereicht von: Marie Kathrin Oertle

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum der Abgabe: 10.05.2023

Abstract

Modelling stellt in der Kommunikationsförderung ein zentrales Element dar, wie Unterstützte Kommunikation vermittelt werden kann. Die Diagnostik für die Ausgestaltung der Interventionen berücksichtigt zumeist primär das linguistische Fähigkeitsprofil, weniger die Situation der Kommunikationspartner:innen. Gerade für Kinder mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen verläuft die Sprach- und Kommunikationsentwicklung in höchstem Masse asymmetrisch, weshalb sie auf angepasstes Kommunikationsverhalten ihrer Bezugspersonen angewiesen sind. Die Arbeit untersucht mittels einer Fragebogenerhebung, welche begünstigenden und hemmenden Faktoren das Schulpersonal einer Sonderschule aus ihrer Perspektive in Bezug auf die Umsetzung von Modelling wahrnehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten häufig ähnliche Gelingensbedingungen und hemmende Faktoren nennen und Interesse an der Verbesserung der Situation besteht.

Schlüsselwörter: Unterstützte Kommunikation, Modelling, schwere und mehrfache Beeinträchtigung, Kommunikation, Beziehungsgestaltung, Kommunikationspartner:innen, Bezugspersonen, fehlende Lautsprache

Danksagung

Ich möchte allen Menschen danken, die mich bei der Erstellung meiner Masterarbeit auf jedwede Art und Weise unterstützt haben, sei es durch Diskussion, Umfrageteilnahme oder auf andere Art und Weise.

Ein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Melanie Willke für die feinfühlig und kompetente Begleitung im Entstehungsprozess dieser Arbeit. Sie hatte stets ein offenes Ohr für meine Anliegen. Auch den Lektor:innen, welche meine Arbeit gelesen und revidiert haben, gebührt ein herzlicher Dank.

Und – last but not least – möchte ich meinem Partner und meinen Freunden danken, für all die Unterstützung, in guten wie in schwierigen Phasen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Danksagung.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
1 Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.3 Aufbau der Arbeit	7
1.4 Ziel und Erkenntnisinteresse.....	8
1.5 Verwendete Begriffe.....	8
1.6 Hypothese und Fragestellung	8
2 Theoretischer Bezugsrahmen.....	10
2.1 Unterstützte Kommunikation (UK)	10
2.1.1 Unterstützte Kommunikation im Überblick.....	10
2.1.2 Zielgruppen und Funktionen der UK	11
2.1.3 Methoden-, Geräte- und Zugangsvielfalt	12
2.1.4 Multimodalität als zentrales Paradigma.....	19
2.1.5 Herausforderungen in der dialogischen Interaktion mittels UK.....	20
2.2 Der Personenkreis schwer und mehrfach beeinträchtigter Menschen	22
2.3 Kommunikations- und Sprachentwicklung im Kontext schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung	24
2.3.1 Kommunikation als Grundbedürfnis und Grundlage für Beziehung.....	24
2.3.2 Stadien der Kommunikations- und Sprachentwicklung	25
2.3.3 Besonderheiten in der Sprachentwicklung bei schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung	27
2.3.4 Einfluss des Verhaltens der Bezugspersonen auf die Sprachentwicklung.....	28
2.4 Unterstützte Kommunikation im Kontext der Sprachentwicklung.....	30
2.4.1 Modelling als kommunikationsförderliche Haltung und Förderansatz	31
2.4.2 Einen Schritt weiter: Prompt Strategies und Scaffolding	32
2.4.3 Etablierte Interventionskonzepte: Partnerstrategien und Fokuswörter	33
2.5 Zusammenfassung	33
3 Forschungsmethodik und -design	34
3.1 Eingrenzung des Personenkreises.....	34
3.1.1 Schulpersonal als Kommunikationspartner:innen.....	34
3.2 Präzisierte Fragestellung.....	35
3.3 Auswahl der Forschungsmethode	35
3.4 Entwicklung des Mixed-Methods Fragebogens	35
3.5 Rahmenbedingungen für die Durchführung.....	37

3.5.1	Akquise der Teilnehmenden.....	37
3.5.2	Zeitlicher Ablauf	37
4	Darstellung der Ergebnisse.....	38
4.1	Quantitative Datenanalyse	38
4.1.1	Soziodemographische Daten zur befragten Personengruppe.....	38
4.1.2	Einstellung zu Modelling	40
4.1.3	Fachkenntnis und Vertrautheit mit der Thematik	42
4.1.4	Selbsteinschätzung	44
4.1.5	Begünstigende Faktoren.....	46
4.1.6	Interessen und Motivation	47
4.2	Qualitative Datenanalyse und deren Quantifizierung	48
4.2.1	Freie Einschätzung.....	48
4.2.2	Fachkenntnis und Vertrautheit mit der Thematik	49
4.2.3	Begünstigende Faktoren.....	49
4.2.4	Hemmende Faktoren.....	51
4.2.5	Interessen und Motivation, Bedürfnisse und Wünsche	53
4.2.6	Abschliessende Bemerkungen.....	54
5	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse	55
5.1	Allgemeine Erkenntnisse	55
5.2	Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothese... 57	57
5.3	Diskussion der Forschungsmethode	58
5.3.1	Einhaltung der Gütekriterien.....	59
5.3.2	Passung von Forschungsgegenstand und Forschungsdesign	59
6	Schlussfolgerungen für die Berufspraxis und Ausblick.....	61
7	Literaturverzeichnis.....	63
8	Abbildungsverzeichnis.....	67
9	Tabellenverzeichnis	67
10	Anhang	69
10.1	Fragebogen	69
10.2	Ergänzende Tabellen.....	76
10.3	Rohdaten	83

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

In der täglichen Arbeit der Autorin mit Schüler:innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen in einer spezialisierten Sonderschule ist die Kommunikation und deren Förderung ein wichtiges Element.

Da die Bildungs- und Entwicklungsprozesse insbesondere sehr schwer beeinträchtigter Kinder untrennbar mit Kommunikations- und Beziehungserfahrung verbunden sind (Wieczorek, 2018), stellt sich die Frage nach der adäquaten Förderung bei jedem einzelnen Kind. Zugrunde liegt ein Menschenbild und pädagogischer Ansatz bei dem grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch ungeachtet seiner persönlichen Situation Anspruch auf Selbstbestimmung und Autonomie hat (Wilken, 2021).

Damit jedoch Selbstbestimmung und Autonomie ausgeübt werden können, muss ein Mensch sich einerseits mitteilen können und – auf der anderen Seite der Kommunikation, auch verstanden werden (Wachsmuth, 2006). Während die lautsprachliche Förderung der Sprachentwicklung ab frühestem Kindesalter intuitiv stattfindet, sind Menschen mit einer schweren und mehrfachen Beeinträchtigung in besonderer Weise in ihrer Kommunikationsentwicklung behindert. Zum einen verhindern beeinträchtigte Körperfunktionen eine regelgerechte Entwicklung, zum anderen werden sie in ihren Kommunikationsversuchen von ihren Bezugspersonen oftmals nur stark eingeschränkt verstanden, es besteht kein gemeinsames Kommunikationsmittel (Fröhlich, 2010). Die daraus resultierende Beeinträchtigung stellt eine grosse Barriere für die Partizipation an sich dar (Fröhlich, 2010; Wachsmuth, 2006). Vor dem Hintergrund, dass bereits Sarimski (2006) nach einer Befragung von 90 Eltern und 80 Pädagogen konstatierte, dass weniger nicht beeinflussbare Faktoren wie der Grad der Behinderung oder die Sprechfähigkeit ausschlaggebend dafür seien, ob ein Kind Spielpartner oder Freunde fände, wichtiger seien emotionale Selbstregulation, Kontaktbereitschaft und soziale Initiative (Sarimski (2006) zitiert in Wachsmuth, 2015, S. 16), ist es eine logische Folge, die Erweiterung der kommunikativen Fähigkeiten auch für Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen ins Zentrum zu rücken (Bernasconi & Böing, 2015). Anders als lautsprachlich kommunizierenden Personen fehlen jedoch der unterstützten kommunizierenden Personengruppe meistens Vorbilder, die ihnen mögliche Kommunikationsformen vorleben (Wachsmuth, 2015, S. 42–43). Zum einen wissen nur wenige Personen, wie die individuellen Kommunikationswege funktionieren, zum anderen erfordert die Unterstützte Kommunikation auch Anpassungen des Verhaltens der Gesprächspartner, da die unterschiedlichen Kommunikationsmodalitäten häufig langsamer und den Bezugspersonen weniger intuitiv und vertraut sind (Wachsmuth, 2006, 2015; Willke, 2018).

Welche Bedingungen jedoch erfüllt sein müssen, damit Bezugspersonen unterstützt Kommunizierender ein entwicklungsförderliches Verhalten zeigen können, ist jedoch bisher erst wenig erforscht, wie überhaupt erst wenige empirische Ergebnisse über die tatsächlichen Möglichkeiten von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung vorliegen (Bernasconi, 2015).

Kommunikation ist schliesslich mehr als der reine Austausch von Lauten. Neben der rein technischen Seite der Stimm- und Sprechfunktionen ist der pragmatische Aspekt immanent wichtig für den Aufbau sozialkommunikativer Kompetenzen (Bernasconi, 2015; Wachsmuth, 2015).

In den letzten Jahren ist die Vielfalt an Methoden und Mitteln in der Unterstützten Kommunikation stark angestiegen, nicht zuletzt auch dank des technischen Fortschritts (Castañeda, Fröhlich, Waigand & Kitzinger, 2020).

Als Resultat sind im Alltag bereits oft gute Versorgungen mit Hilfsmitteln aus der Unterstützten Kommunikation sichtbar – der Einsatz und die sichtbare Anwendung nimmt im Schulalltag jedoch erst schleppend eine zentrale Rolle ein, besonders je stärker die Beeinträchtigung der Schülerin oder des Schülers ausgeprägt ist. Im Rahmen der Mitarbeiterführung in der untersuchten Institution wird jedes Mitglied des Teams für die Wichtigkeit der Kommunikationsförderung sensibilisiert, dennoch scheint der Grad der Beeinträchtigung das kommunikationsförderliche Verhalten der Bezugspersonen zu beeinflussen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Gemäss des Bildungsauftrags der Volksschule liegt der Fokus der Massnahmen spätestens seit der Einführung des Lehrplans 21 auf der Befähigung zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung und das entwickeln einer eigenen Identität (Hollenweger & Bühler, 2019). Gerade diese Prozesse sind unmittelbar mit der Fähigkeit zu kommunizieren verbunden, weshalb die Förderung der kommunikativen Kompetenzen gerade bei schwer und mehrfach beeinträchtigten Schüler:innen einen zentralen Stellenwert innehat. Wenn die Lebensqualität direkt von der Fähigkeit abhängt, in Kontakt mit Pflegenden zu treten (Wachsmuth, 2006), dann sollte es im Sinne eines nicht ausgrenzenden pädagogischen Ansatzes an zentraler Stelle stehen, sämtliche Funktionen der Kommunikation in jegliches pädagogisches Handeln einzubinden (vgl. Bernasconi & Böing, 2015, S. 152).

1.3 Aufbau der Arbeit

Zunächst wird ausgehend von einer Arbeitshypothese und ersten Fragestellung der notwendige theoretische Bezugsrahmen erarbeitet, woraufhin die Fragestellung präzisiert werden kann. Im Anschluss wird die gewählte Forschungsmethode erläutert und die Ergebnisse werden vorgestellt. Ausgehend

von den Ergebnissen der Datenanalyse wird die Fragestellung beantwortet und die aufgestellten Hypothesen werden evaluiert.

1.4 Ziel und Erkenntnisinteresse

Die vorliegende Arbeit soll untersuchen, welche Faktoren in den Augen des Schulpersonals die Umsetzung des Modelling für Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen im Alltag begünstigen oder hemmen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen für eine Verbesserung des internen Weiterbildungsangebots in der Institution verwendet werden und somit letztendlich dem Alltagserleben der Schüler:innen zugutekommen.

1.5 Verwendete Begriffe

Die Definitionen der Begriffe im umschriebenen Themenbereich ist ein komplexes Feld. Gerade die Begrifflichkeiten rund um die Eigenheiten der Personengruppe sind ein Kontinuum über verschiedene Sprach- und Kulturregionen hinweg und Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Diskussion.

Im Folgenden wird der Begriff «*Beeinträchtigung*» synonym für den Begriff «*Behinderung*» verwendet, da eine exakte Definition und Herausarbeitung der Bedeutungsunterschiede der Begriffe ein eigenes Thema darstellen könnten. Wo möglich, wurden genderneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Das Wort «Modelling» wird in der Literatur sowohl «Modeling» als auch «Modelling» geschrieben. In der vorliegenden Arbeit wird die Schreibweise «Modelling» verwendet.

1.6 Hypothese und Fragestellung

Die besondere Gesprächssituation zwischen auf Unterstützte Kommunikation angewiesene Personengruppen und ihren Bezugspersonen stellt alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen. Wirkt die Störung der Kommunikation nicht nur als Belastungsfaktor im Beziehungsaufbau sondern als Verhinderungsbarriere (Fröhlich, 2010), bedarf es offenbar grosser Anstrengungen seitens der Bezugspersonen, dennoch ein ihnen nicht intuitiv zugängliches Kommunikationssystem als Modell anzubieten und somit dem beeinträchtigten Mensch umfangreiche Kommunikations- und Spracherfahrungen zu ermöglichen (Boenisch & Engel, 2001; Willke, 2018).

Gestützt auf den Aussagen von Fröhlich (2010) zum Stellenwert Kommunikation in der Beziehungsentwicklung soll folgende Hypothese Ausgangspunkt für die Entwicklung der forschungsleitenden Fragestellung bieten:

Die fehlende, mangelhafte oder stark verzögerte Responsivität schwer mehrfach beeinträchtigter Menschen ist eine häufig genannte Herausforderung für die Umsetzung von UK-Modelling.

Gemeinsam mit der Zielsetzung leitet die folgende Fragestellung nun die Erarbeitung der Theorie:

Welche Faktoren begünstigen oder hemmen die Umsetzung von Modelling für Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Studie wird zunächst die Unterstützte Kommunikation als offenes Theorie- und Praxisfeld im Überblick vorgestellt. Im Anschluss wird der diese Arbeit prägende Personenkreis näher umrissen und die Besonderheiten der Sprach- und Interaktionsentwicklung unterstützt kommunizierender Menschen herausgearbeitet. Den Abschluss bilden Ausführungen über die Anforderungen an das kommunikationsförderliche Verhalten von Bezugspersonen als Gesprächspartner:innen, sowie einen groben Überblick über etablierte Interventionskonzepte.

2.1 Unterstützte Kommunikation (UK)

In diesem Kapitel werden nach der Begriffsklärung die unterschiedlichen Zielgruppen des Ansatzes vorgestellt. Im Anschluss wird ein Überblick über die einzelnen Kommunikationsformen erarbeitet und die Notwendigkeit einer multimodalen Kommunikation dargelegt.

2.1.1 Unterstützte Kommunikation im Überblick

Etta Wilken (2021) definiert Unterstützte Kommunikation (UK) als alle pädagogischen und therapeutischen Hilfen, welche «Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkter Lautsprache zur Verständigung angeboten werden» (Wilken, 2021, S. 9). Dabei ist der deutsche Begriff eine weniger präzise Beschreibung als die internationale englischsprachige Bezeichnung «Augmentative and Alternative Communication» (AAC) welche sowohl den ergänzenden (engl. «augmentative»), als auch den ersetzenden (engl. «alternative») Aspekt inkludiert (Boenisch, 2009, S. 15). Dennoch umfasst der deutsche Begriff Unterstützte Kommunikation beide Teilbereiche. Auch Braun (2019) verwendet eine weitgehend kongruente Definition: «Unterstützte Kommunikation (UK) ist der deutsche Sammelbegriff für alle Massnahmen, die bei Menschen mit unzureichenden oder fehlenden lautsprachlichen Fähigkeiten dazu beitragen, Kommunikation und Mitbestimmung zu verbessern» (Braun, 2019, S. 20), wobei der Aspekt der persönlichen Integrität neben der reinen Äusserungsmöglichkeit direkt mit integriert wird. Gemeinsam ist allen UK-Definitionen die Voraussetzungslosigkeit für den Zugang. Als offener Ansatz soll dieser allen Menschen ohne ausreichende Lautsprache, unabhängig vom Grad oder Art der Beeinträchtigung zur Verfügung stehen (Bernasconi & Böing, 2015; Braun & Kristen, 2003; Wilken, 2021). Dabei ist die Unterstützte Kommunikation weder für sich als therapeutische Massnahme, noch als pädagogische Methode klar umschrieben (Boenisch, 2009; Willke, 2018), was bei der Heterogenität der Zielgruppe auch nur schwer möglich wäre. Vielmehr ist die Unterstützte Kommunikation ein weites, sich stetig weiterentwickelndes Theorie- und Praxisfeld.

2.1.2 Zielgruppen und Funktionen der UK

Die Zielgruppe Massnahmen Unterstützter Kommunikation ist vielfältig und wird lediglich durch unzureichende Verfügbarkeit der Lautsprache als gemeinsames Merkmal definiert (Braun, 2017). Dafür können höchst unterschiedliche Gründe vorliegen. Von Tetzchner und Martinsen (2000, S. 79 ff.) definieren drei unterschiedliche Zielgruppen anhand unterschiedlicher Funktionen welche die Unterstützte Kommunikation in deren Sprachverhalten einnimmt. Bei der expressiven Sprachgruppe ist das Verständnis der Lautsprache intakt. UK dient hier als Ausdrucksmittel der inneren Sprache, da die Lautsprachproduktion mit grosser Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht gestört ist, wie beispielsweise bei Menschen mit Dysarthrophonie. Diese Gruppe stellte die primäre Zielgruppe erster UK-Interventionen und ist auch heute in den Selbstvertretungen der Nutzenden besonders stark in der Öffentlichkeit vertreten (Braun, 2017).

Ein zweiter Personenkreis nutzt UK augmentativ, also ergänzend zur eventuell ebenfalls vorhandenen lautsprachlichen Entwicklung. Hier kann ebenfalls eine Zielsetzung sein, dass mithilfe der Unterstützten Kommunikation grundlegende kommunikative Vorgänge erlernt werden, auch wenn die Sprechfunktion an sich zumindest teilweise vorhanden sein kann (Bernasconi & Böing, 2015). Dabei kann es auch möglich sein, dass die Lautsprache noch erlernt wird und die Unterstützte Kommunikation auf Dauer nicht oder immer weniger gebraucht wird (Wachsmuth, 2006). Ebenfalls in diese Gruppe eingeschlossen sind Menschen, welche lediglich in bestimmten Situationen ergänzende Hilfsmittel benötigen, beispielsweise wegen schwer verständlicher Aussprache (Braun, 2017). Wachsmuth (2006, S. 28) ergänzt diese Personengruppe zudem noch um Personen, welche aufgrund von degenerativen Erkrankungen ihre Lautsprache und kommunikative Fähigkeiten zunehmend verlieren und im Fortschreiten der Abbauprozesse immer mehr auf augmentative und alternative Kommunikation angewiesen sind. Schliesslich ist die alternative Sprachgruppe jener Personenkreis, für den die Unterstützte Kommunikation zur Gänze eine Ersatzsprache darstellt. Insbesondere Menschen deren Zugang zur Lautsprache sowohl auf der rezeptiven, als auch auf der produktiven Ebene behindert ist, sei es wegen einer Sinnesbeeinträchtigung oder schweren kognitiven Beeinträchtigungen, zählen somit zu dieser Gruppe (Braun, 2017). Diese Personen sind essentiell darauf angewiesen, dass auch ihr Umfeld ihr Kommunikationssystem, beispielsweise Gebärden, versteht und auch selbst bereit ist, sich mit Mitteln der Unterstützten Kommunikation zu äussern (Nonn, 2011; Wachsmuth, 2006).

Ziel der Unterstützten Kommunikation ist, die Partizipation am sozialen Leben zu verbessern oder überhaupt erst zu ermöglichen (Nonn, 2011).

2.1.3 Methoden-, Geräte- und Zugangsvielfalt

Nicht zuletzt wegen des technischen Fortschritts, aber auch wegen des offenen Ansatzes der Unterstützten Kommunikation an sich, hat sich eine grosse Vielzahl etablierter Kommunikationsformen herausgebildet (Bernasconi & Böing, 2015).

Dabei bedient sich UK sowohl motorischer, wie auch grafischer Kommunikationsformen (Nonn, 2011). Grob lassen sich die verschiedenen Kommunikationsmodalitäten innerhalb der Unterstützten Kommunikation in zwei Untergruppen aufteilen, nämlich in körpereigene («unaided communication») und externe, hilfsmittelgestützte («aided communication») Kommunikationsformen (Lage, 2006; Nonn, 2011). Bei den hilfsmittelgebundenen Kommunikationsformen lässt sich wiederum eine Unterscheidung in elektronische und nichtelektronische Hilfsmittel vornehmen (Bernasconi & Böing, 2015; Nonn, 2011). Weitere Differenzlinien ergeben sich aus dem Grad der (Un-) Abhängigkeit der unterstützten kommunizierenden Person gegenüber ihren Kommunikationspartner:innen (Lage, 2006; Nonn, 2011). Das Ziel sämtlicher pädagogischer Interventionen ist dabei, die betreffenden Personen zu befähigen, möglichst unabhängig zu kommunizieren (Lage, 2006; Nonn, 2011).

Körpereigene Kommunikationsformen

Alle körpereigenen Zeichen, die mit Körperteilen ohne Zuhilfenahme externer Mittel möglich sind, sind mögliche Kommunikationsmittel (Lage, 2006). Auch die Lautsprache ist eine körpereigene Kommunikationsform. In Bezug auf die Unterstützte Kommunikation sind hier jedoch primär Mimik, Gestik, lautliche Äusserungen und Vokalisation, Gebärden und alle Formen vereinbarter Zeichen wie Fingeralphabete, Lormen, Blickbewegungen und ähnliches gemeint.

Gebärden

Gebärden können als Bewegungen mit fester Bedeutung sowohl Lautsprache unterstützen als auch ersetzen. Davon unterschieden werden Gesten als innerhalb eines Kulturkreises allgemein verständliche motorische Bewegungen, welche spontan und intuitiv eingesetzt werden. So gilt im mitteleuropäischen Kulturrahmen Kopfschütteln als Ablehnung und Nicken wird gemeinhin als «Ja» verstanden. Auch der Zeigegeste kommt insbesondere im Verlauf des Spracherwerbs eine wichtige Rolle zu (Nonn, 2011).

In verschiedenen Ländern werden verschiedene Gebärdensysteme und -sammlungen benutzt. Ein Gebärdensystem ist eine vollwertige visuell-manuelle Sprache mit erweitertem Grundwortschatz und eigenständiger Grammatik und Sprachkultur, wie sie von gehörlosen Menschen verwendet wird (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020; Nonn, 2011). Im Kontext der Unterstützten Kommunikation kommen diese Systeme in ihrer vollständigen Komplexität, insbesondere der Grammatik, nur höchst selten zum Einsatz, da eine Synchronität zur Lautsprache nicht gewährleistet ist (Nonn, 2011). Stattdessen

kommen meist Gebärdensammlungen mit kleinerem Wortschatz zum Einsatz. In der Schweiz ist diesbezüglich die Gebärdensammlung PORTA bedeutsam, insbesondere, da sie anschlussfähig an die Deutschschweizerische Gebärdensprache DSGS gestaltet wurde (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020). Neben der visuellen Form können alle PORTA-Gebärden auch taktil gebärdet werden, weshalb sie besonders auch für Menschen mit mehrfacher Sinnesbeeinträchtigung geeignet sein sollen (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020).

Individuelle körpereigene Zeichen

Neben der allgemein verständlichen nonverbalen Kommunikation und den offiziellen Gebärdensammlungen kommen insbesondere im Kontext der Unterstützten Kommunikation mit Menschen mit starken motorischen Beeinträchtigungen auch individuell vereinbarte körpereigene Zeichen zum Einsatz (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020).

So könnte eine Person mit starker motorischer Beeinträchtigung mehrfaches Augenzwinkern für den Wunsch hingelegt zu werden verwenden oder eine bestimmte Bewegung mit den Lippen als Zeichen für Durst.

Der grosse Vorteil körpereigener Kommunikationsformen ist die ständige und unmittelbare Verfügbarkeit. Zudem ist das non- und paraverbale Potential für Intentionalität hoch, was die Akzeptanz und Identifikation der Nutzenden mit der individuellen Kommunikationsform steigert. Nachteilig ist jedoch, dass die Nutzung davon abhängig ist, inwieweit das Gegenüber seinerseits mit der Kommunikationsform vertraut ist. Wenig hilfreich ist hier die starke Regionalität der einzelnen Gebärdensysteme und -sammlungen (Nonn, 2011). Auch bedarf die Anwendung zumindest minimaler motorischer Fertigkeiten. Nichtsdestotrotz ist der lautsprachunterstützende Einsatz von Gebärden auch hilfreich in der Reduktion des Kommunikationstempos (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020; Nonn, 2011). Wenn einzelne Worte parallel zur Lautsprache gebärdet werden, reduziert dies unweigerlich das Sprechtempo des Sprechenden, was der oft langsameren Verarbeitungsgeschwindigkeit der UK-Nutzenden entgegenkommt (Nonn, 2011, S. 65).

Hilfsmittelgebundene Kommunikationsformen

Unter hilfsmittelgebundenen Kommunikationsformen sind sämtliche elektronischen und nichtelektronischen Mittel gefasst, welche die Mitteilung kommunikativer Inhalte ermöglichen (Lage, 2006). Insbesondere bei den nichtelektronischen Kommunikationsformen finden sich unterschiedliche Abstraktionsgrade und Repräsentationsformen. Das Spektrum reicht von dreidimensionalen Realgegenständen, wie beispielsweise dem Löffel als Ankündigungsobjekt für eine baldige Mahlzeit über symbolische Objekte (Spielzeugauto = Schulbus), zu zweidimensionalen Abbildungen wie Fotografien, Zeichnungen

und Symbolsystemen und letztendlich hin zur Schrift (Nonn, 2011). Elektronische Kommunikationshilfen ermöglichen in Form von statischen Sprachausgabetafeln, sogenannten «kleinen Hilfen» (Boenisch, Willke & Sachse, 2020) erste Kommunikationserfahrungen des Nutzers als Akteur (Bernasconi & Böing, 2015) oder verbinden grafisch-visuelle Kommunikationssysteme, dynamische Oberflächen und beeinträchtigungsreduzierende Technologie zu komplexen Systemen, die ganze unabhängige Gespräche ermöglichen (Nonn, 2011).

Nichtelektronische Kommunikationshilfen

Die nichtelektronischen Kommunikationshilfen lassen sich nochmals in motorisch-haptische und grafisch-visuelle Kommunikationssysteme unterscheiden (Nonn, 2011).

Tastbare Symbole sind transportable Gegenstände, welche durch ihren Einsatz in der Interaktion mit einer Bedeutung, einem kommunikativen Inhalt gefüllt werden (Fröhlich, 2020; Pivik & Hüning-Meier, 2017). Sie eignen sich besonders für Personen, welche beispielsweise aufgrund von Blindheit grafische Symbole nicht erkennen können oder die aufgrund schwerer kognitiver Beeinträchtigung noch keine Symbolfunktionen entwickelt haben (Nonn, 2011, S. 68). Es gibt keine standardisierten tastbaren Symbolsysteme, abgesehen von der Brailleschrift, die streng genommen auch tastbare Symbole darstellen. Innerhalb der Unterstützten Kommunikation werden hierunter jedoch Objekte gefasst, die stellvertretend für ganze Objekte, Personen, Handlungen, Ereignisse und Situationen stehen und individuell für den oder die Nutzende bedeutsam sind (Nonn, 2011).

Die einfachste Form stellen identische Objekte (Realgegenstände) dar, die exakt jenen Begriff repräsentieren, für welchen sie eingesetzt werden. Häufiger sind jedoch assoziierte und ähnliche Gegenstände, die symbolisch für einen Begriff oder eine Handlung stehen. So könnte beispielsweise ein Löffel die Handlung «essen» darstellen oder ankündigen oder ein Stück Fell für das Tier Pferd stehen. Solche assoziierten Gegenstände sind oftmals leichter zu ertasten als Miniaturen realer Objekte, insbesondere bei blinden Menschen (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017). Schliesslich gibt es noch abstrakte Objektsymbole, welche als komplexeste Form einen Inhalt darstellen, welcher keine offensichtliche Verbindung zwischen kommunikativer Bedeutung und Material aufweist. Beispielsweise wenn eine Hupe für das Ereignis Fasnacht verwendet wird.

Vorteilhaft bei der Nutzung tastbarer Symbole ist ihre konkrete und ikonische Repräsentationsform. Es ist möglich, sie in die Hand zu nehmen und zu be«greifen». Gleichzeitig verbrauchen sie viel Platz und es ist gerade bei grösserem Vokabular nur selten möglich, alle nötigen Zeichen in der passenden Situation zur Hand zu haben (Nonn, 2011). Als partnerabhängige Kommunikationsform eignen sie sich jedoch besonders, sowohl Sprachverstehen als auch Sprachproduktion zu unterstützen. Auch als Strukturierungshilfe im Alltag können sie unterstützt kommunizierenden Menschen neben lautsprachlichen

Informationen Sicherheit und verständliche Orientierung bieten (Nonn, 2011). Da sich Symbolverständnis nicht von allein entwickelt, sind tastbare Symbole häufig ein guter Einstieg auf dem Weg hin zu einem grafischen Symbolverständnis (Fröhlich, 2020).

Grafische Symbole bilden die Grundlage für einen grossen Anteil nichtelektronischer Kommunikationshilfen und die komplexeren elektronischen Formen. Den geringsten Abstraktionsgrad bieten Fotografien, da sie unmittelbar die Realität abbilden (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017). Gleichzeitig sind sie wenig geeignet ein Vokabular darzustellen, da die Übertragung des dargestellten Inhalts auf eine allgemeine Situation oft schwierig ist. Ist beispielsweise auf dem Foto die Mutter des unterstützten kommunizierenden Kindes abgebildet, lässt sich das Wort nicht auf die Mutter des Klassenkameraden übertragen. Grafische und damit abstraktere Bildsymbole stellen dagegen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Symbol und symbolischem Konzept her. Das Bildsymbol «Haus» steht folglich für jedes beliebige Haus und nicht für ein bestimmtes (Nonn, 2011).

In der Unterstützten Kommunikation werden heute überwiegend Symbolsammlungen genutzt (Fröhlich, 2020). Im Unterschied zu Symbolsystemen sind Symbolsammlungen zwar begrenzt in ihrem Wortschatz, jedoch weniger komplex, da jedes Symbol eine Bedeutung auf der Wortebene hat.

In der Deutschschweiz werden vor allem die Symbolsammlungen der Picture Communication Symbols (PECS), SymbolStix sowie die METACOM-Symbole genutzt. Weitere bekannte Symbolsammlungen sind beispielsweise Makaton und Picto-Selector (Fröhlich, 2020).

Ein Beispiel für ein Symbolsystem stellen die Bliss-Symbole dar. Hier ist es möglich eine Anzahl an Grundsymbolen beliebig zu neuen Symbolen zu kombinieren und somit zu erweitern, darüber hinaus beinhaltet das System eine eigene Grammatik (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017; Nonn, 2011).

Die verschiedenen Symbolsammlungen enthalten sowohl piktografische als auch ideografische Symbole. Während Piktogramme den Zielbegriff direkt vereinfacht darstellen, symbolisieren Ideogramme den Begriff bildlich (Nonn, 2011).

Abbildung 1. Piktogramme und Ideogramme als Ablaufplan. METACOM Symbole © Annette Kitzinger. Fotografie © Marie Oertle

Während die PCS- und SymbolStix Symbole aus den USA stammen und folglich vor jenem kulturellen Hintergrund entstanden sind, sind die METACOM-Symbole in Deutschland entstanden und werden anhand von aktuellen Einflüssen aus der deutschen Sprache stetig weiterentwickelt (Fröhlich, 2020). Der kulturelle Hintergrund spielt vor allem auch bei der Ikonizität bestimmter Begriffe eine Rolle, aber auch bei der Vokabularauswahl. Die Ikonizität verschiedener Begriffe hat auch einen Einfluss auf das Verständnis, Symbole für «morgen» oder «Möglichkeit» erschliessen sich nicht unbedingt intuitiv. Sie müssen durch entsprechende Nutzung mit erst mit Bedeutung gefüllt werden (Nonn, 2011).

Grafische Symbole werden oftmals in Form von Bildkarten in vielfältiger Art und Weise genutzt. Die folgende Darstellung ist lediglich als grober Überblick zu verstehen, insbesondere da ihnen im Bereich der Unterstützten Kommunikation unterschiedliche Funktionen zuteilwerden. Zum einen werden Symbole als Verstehens- und Strukturierungshilfe eingesetzt, gleichzeitig aber auch zur Kommunikation oder als Schriftersatz (Fröhlich, 2020, S. 246; Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017). Welches Symbolsystem dabei zum Einsatz kommt, hängt nicht zuletzt davon ab, welches System in der Lebenswelt der unterstützten kommunizierenden Person vorherrscht, damit die Person möglichst häufig in Kontakt mit den Symbolen kommt (Fröhlich, 2020). Auch die Wahrnehmungsfähigkeit der unterstützten kommunizierenden Person und die Anzahl und Weiterentwicklung der Symbolsammlung sind wichtige Entscheidungskriterien (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017).

Der Einsatz von Bildkarten als Verstehens- und Strukturierungshilfe geschieht vor allem in der Verwendung von Beschriftungen, Verhaltensanweisungen und Ablaufplänen (Nonn, 2011). Oft bieten sie eine Ergänzung zu lautsprachlichen oder schriftlichen Informationen (Fröhlich, 2020) und unterstützen die Verarbeitung und die exekutiven Funktionen. Das TEACCH-Konzept bietet ein vollumfängliches pädagogisches Förderkonzept basierend auf dieser Funktion grafischer Symbole (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017; Nonn, 2011).

Als Kommunikationshilfe sind die grafischen Symbole meist in Form von Kommunikationstafeln oder -ordnern organisiert. Hierbei spielt die Vokabularauswahl eine grössere Rolle (Nonn, 2011). Besonders Kommunikationstafeln können nur einen stark begrenzten Wortschatz zur Verfügung stellen und sind oft themenspezifisch gehalten. Der Erfolg der Kommunikation mittels Kommunikationstafeln ist daher sehr stark von der Ko-Konstruktionsfähigkeit der Kommunikationspartner:innen abhängig und nur in Ausnahmefällen als alleinige Kommunikationsform geeignet, vielmehr spielen sie eine ergänzende Rolle innerhalb individueller Kommunikationssysteme (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017). Kommunikationsordner bieten mehr Platz für Vokabular, stellen jedoch in grösserem Umfang Anforderung an die motorischen Fähigkeiten, Kognition und Gedächtnisleistungen des Nutzenden (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017).

Neben individuellen Kommunikationsordnern sind die Kölner Kommunikationstafeln und -Ordner eine bekannte Methode nichtelektronisch Wortschatz zu organisieren und einzusetzen. Das Picture Exchange Communication System (PECS) beruht ebenfalls auf Kommunikation mittels physischen Bildkarten (Nonn, 2011). Standardisierte Ordner erhalten in der Regel festgelegtes Kernvokabular, häufiges Randvokabular und bieten Platz zur Ergänzung und Individualisierung mit zusätzlich benötigtem Randvokabular (Pivitt, 2017a). Je nach den motorischen Möglichkeiten der unterstützten kommunizierenden Person muss auf verschiedene Ansteuerungs- und Auswahlverfahren zurückgegriffen werden. Ist die Zeigegeste und/oder das Ausführen von Greifbewegungen motorisch möglich, kann von direkter und unabhängiger Ansteuerung gesprochen werden. Scanningverfahren hingegen sind unmittelbar abhängig von der Aufmerksamkeit und Hilfestellung der jeweiligen Kommunikationspartner:innen (Fröhlich, 2020; Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017).

Abbildung 2. Kommunikationstafel mit Bildkarten. Fotografie © Marie Oertle

Der grosse Vorteil nichtelektronischer grafischer Kommunikationshilfen besteht darin, dass sie robust gestaltet werden können und somit auch zur Verfügung stehen, wenn elektronische Kommunikationshilfen nicht vorhanden oder aufgrund ihrer Empfindlichkeit nicht einsetzbar sind, wie z.B. im Regen. Auch als Unterstützung zu Gebärden mit Kommunikationspartner:innen, die jene nicht verstehen, können nichtelektronische Kommunikationshilfen eine gute Ergänzung darstellen. Nachteilig ist die begrenzte Verfügbarkeit des Wortschatzes und Ansteuerungsmöglichkeiten, sowie die häufig starke Abhängigkeit von der Zuwendung durch die Kommunikationspartner:innen, die nichtelektronische Hilfen schnell an ihre Grenzen bringen (Hüning-Meier & Bollmeyer, 2017).

Elektronische Kommunikationshilfen

Die elektronischen Kommunikationshilfen im Bereich der Unterstützten Kommunikation weisen als gemeinsames Merkmal eine Sprachausgabefunktion auf (Nonn, 2011). Dabei unterscheiden sich jedoch Zielsetzung und Funktionsweise der sogenannten «kleinen Hilfen» (Boenisch et al., 2020) sehr von den elektronischen Hilfsmitteln mittlerer und hoher Komplexitätsstufe.

Die «kleinen Hilfen» sind sprechende Tasten verschiedenen Formats und Ausgabekapazität. Sie dienen primär dazu, den Nutzenden die Möglichkeit zu bieten, kommunikative Erfahrungen in Form von Wirkung auf das Umfeld zu sammeln. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Taster mit geeignetem Inhalt besprochen werden. Dabei geht es primär nicht um den Inhalt der Nachricht, sondern

vielmehr darum, die Funktion von Sprache als solches wahrzunehmen und darüber kommunikative Erlebnisse zu schaffen (Boenisch et al., 2020).

Darüber hinaus sind sprechende Tasten auch dafür geeignet auf sich aufmerksam zu machen im Rahmen eines multimodalen Unterstützungssystems (Nonn, 2011). So könnte ein Mensch mit schwerer cerebraler Bewegungsstörung, der über Mimik und Augensteuerung sowie kleine Handgesten kommuniziert, durch einen dauerhaft erreichbaren Knopf laut mitteilen jetzt Hilfe zu benötigen.

Die nächste Komplexitätsstufe stellen statische Multitasten-Sprachausgabegeräte dar, die entsprechend auf mehrere Aussagen programmiert werden können. Der Markt für solche Geräte ist vielfältig, bekannt sind beispielsweise GoTalk, Easy Talk oder SuperTalker mit verschiedenen Feldgrößen und -anzahlen. Im Prinzip stellen sie eine Erweiterung klassischer Kommunikationstafeln um die Funktion der Sprachausgabe dar (Nonn, 2011).

Am umfangreichsten sind schliesslich die statisch-dynamischen Kommunikationsprogramme, welche je nach Ausführung unbegrenzten Wortschatz bieten können. Beispiele für solche Software sind der TD Communicator, TD Snap Core First und MetaTalkDE. Daneben existieren auch noch viele weitere Programme, sowie «leere Hilfen», also Software, die keinen vorgefertigten Wortschatz anbieten, sondern lediglich eine dynamische Feld- und Seitenstruktur wie GoTalkNOW. Noch vor wenigen Jahren dominierten spezielle Kommunikationsgeräte den Markt an elektronischen Kommunikationshilfen, mit dem zunehmenden Einsatz von Tablets findet sich jedoch auch die Verwendung verschiedener Apps auf handelsüblichen Geräten immer häufiger (Boenisch et al., 2020).

Welche Form der elektronischen Kommunikationshilfe am sinnvollsten eingesetzt wird, hängt wie bei allen anderen Formen der Unterstützten Kommunikation von den individuellen Möglichkeiten ab. Die Ansteuerungsmöglichkeiten der elektronischen Kommunikationshilfen werden mit zunehmendem technischem Fortschritt immer komplexer und müssen genau angepasst werden (Boenisch et al., 2020). Augensteuerung ermöglicht beispielsweise einer Gruppe an motorisch schwer beeinträchtigten Menschen einen einzigartigen Zugang zu unabhängiger Kommunikation mit einem grossen Wortschatz. Die verschiedenen Ansteuerungsmöglichkeiten lassen sich grob in Verfahren direkter und indirekter Selektion einteilen (Nonn, 2011).

Der grosse Vorteil des riesigen bis unbegrenzten Wortschatz einer dynamischen elektronischen Kommunikationshilfe kann nur dann gewinnbringend eingesetzt werden, wenn die Organisation des Vokabulars auf die Bedürfnisse der nutzenden Person abgestimmt ist und die Ansteuerung effizient funktioniert. Bewährt haben sich Oberflächen, auf welchen schnell verfügbares Kernvokabular und der Zugang zu Randvokabular miteinander verbunden werden, also statische mit dynamischen Elementen

verknüpft werden. Auch die sinnvolle Verfügbarkeit ist essentiell, damit Kommunikation mit einer elektronischen Kommunikationshilfe als nutzbringend erlebt wird (Bernasconi & Böing, 2015). Die unterstützte kommunizierende Person muss erleben, dass Kommunikation mit der elektronischen Hilfe effizienter und zielführender ist als ohne, damit die Hilfe akzeptiert wird. Dafür ist grosses Engagement der Bezugspersonen nötig, insbesondere wenn der Spracherwerb unter diesen Bedingungen erfolgt (Boenisch et al., 2020). Gleichzeitig ist der Gesprächsfluss mit elektronischen Kommunikationshilfen stark verlangsamt, da die Bedienung des Geräts einen Mehrbedarf an Zeit erzeugt. Auch sorgen die hohen Kosten für die Technologien für einen Erwartungsdruck an den Einsatz und stellen oft einen Grund dar, weshalb diese Hilfen dem Personenkreis schwer und mehrfach beeinträchtigter Personen eher selten und spät zur Verfügung stehen (Braun, 2019).

Abbildung 3. Gesellschaftsspiel mit Unterstützung einer dynamischen elektronischen Kommunikationshilfe. Fotografie © Marie Oertle

2.1.4 Multimodalität als zentrales Paradigma

Welche der zahlreichen Kommunikationsformen die jeweils richtige Kommunikationsform für den betreffenden Menschen darstellt, ist höchst individuell und Gegenstand der UK-Diagnostik (Nonn, 2011). Ruft man sich die Zielsetzung der Unterstützten Kommunikation, nämlich die Teilhabe am sozialen Leben zu verbessern oder überhaupt zu ermöglichen in Erinnerung, so ist eine logische Folge, dass es selten ausreicht, eine einzige Form der UK anzuwenden (Braun, 2017; Nonn, 2011). Es gilt, ein multimodales, individuelles Kommunikationssystem zu schaffen, welches in möglichst variablen Situationen nutzbar ist. Im Falle komplexer Beeinträchtigungen bedeutet dies oftmals ein Cluster aus körpereigenen und körperfremden, elektronischen und nichtelektronischen Kommunikationshilfen und -strategien gleichwertigen Stellenwerts (Bernasconi & Böing, 2015; Braun, 2017). Gerade weil es sich heute nicht um einen primär therapeutischen Ansatz mit der Zielsetzung der Verbesserung der Lautsprache handelt, ist die Förderung aller zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten eines Menschen zentral (Bernasconi & Böing, 2015). Diese Haltung ist noch relativ neu, traditionell war die Sonder- und Sprachpädagogik stark an der Ausbildung und Formung der Lautsprache orientiert (Braun, 2017). Multimodalität ist jedoch auch allgemein ein Teil jeder zwischenmenschlichen Kommunikation, Mimik und Gestik spielen auch für lautsprachlich kommunizierende Menschen eine wichtige Rolle (Nonn, 2011).

Die Komplexität und Vielfalt möglicher Unterstützter Kommunikationssysteme machen deutlich, dass es fachlicher Diagnostik und sorgfältig geplanter Interventionen bedarf, für die Zielpersonen ein geeignetes Kommunikationssystem zu erarbeiten (Bernasconi & Böing, 2015). Da jede der einzelnen Komponenten möglicher Hilfen ihre Vor- und Nachteile hat, gilt es, für sämtliche Kommunikationsbedürfnisse, die jeweils richtige, anwendbare Kommunikationsform zu finden, zu dokumentieren und dem Umfeld zugänglich zu machen (Pivit, 2017b). In der Kiste für tastbare Symbole ist nur begrenzt Platz, ein Ordner lässt sich überallhin mitnehmen. Eine Augensteuerung ist im Schwimmbad nicht verfügbar, der Zeigeblick und ein körpereigenes Ja-Nein Zeichen schon. Gleichzeitig lassen sich mit der Augensteuerung Gespräche über den Lieblingsfilm führen und nebenbei bemerken, dass der Bruder doch eine ganz schöne «Motzgurke» sei. Obwohl Kochen auf dem Stundenplan steht, kann eine Schülerin die Bildkarte «Garten» von der Wand holen und damit verdeutlichen, dass sie jetzt in den Garten möchte, statt ihren Unmut mittels Schreianfall kundzutun. Gerade Kinder, die ihre Sprachentwicklung ohne Lautspracherwerb erleben, sind im besonderen Masse auf das Angebot vielfältiger Kommunikationsmodalitäten in ihrem Umfeld angewiesen um ihre Fähigkeiten zu kommunizieren bestmöglich entwickeln zu können (Wachsmuth, 2006).

Abbildung 4. Bei der Schülerin ist ein multimodales Kommunikationssystem erkennbar, bestehend aus Augensteuerung und nichtelektronischer grafischer Symbole.

2.1.5 Herausforderungen in der dialogischen Interaktion mittels UK

Kommunikation mittels UK verläuft anders als unter lautsprachlich kommunizierenden Partnern. Die verzögerte Kommunikationsgeschwindigkeit führt aufseiten der Kommunikationspartner:innen schnell zu Irritation, da unter anderem der Informationsfluss stark verlangsamt ist. Auf Fragen gibt es scheinbar keine Antwort und die unterstütz kommunizierenden Personen weichen oft auf eine reduzierte Form der Äusserung aus, was wiederum Verständnisprobleme nach sich ziehen kann (Nonn, 2011). Die Reduktion der Sprechgeschwindigkeit von ca. 120 bis 180 Wörter auf fünf bis 20 Wörter pro Minute erfordert vom Gegenüber ein hohes Mass an Geduld und Konzentration. Auch Selbstbeherrschung spielt eine Rolle, der unterstütz kommunizierenden Person genug Raum zu geben, die eigenen Gedanken zu Ende auszuführen. Selbst bei sehr kompetenten UK-Nutzenden ist das Potential für Missverständnisse hoch (Boenisch, 2009).

Wachsmuth (2006) zeigt anhand des Modells Schulz von Thuns (1981), dass nicht alle Formen der Unterstützten Kommunikation gleichermassen für alle Funktionen der Sprache geeignet sind. So ist die Übermittlung eines Sachinhaltes direkt vom zur Verfügung stehenden Vokabular abhängig und Untersuchungen zeigen, dass Äusserungen von unterstützter Kommunizierenden häufig nur auf der Appell-ebene verstanden werden. In der Selbstoffenbarung werden unterstützter kommunizierte Nachrichten schnell als weniger intelligent eingestuft (Boenisch, 2009; Wachsmuth, 2006). Die Selbstoffenbarung als nicht lautsprachlich Kommunizierender Mensch hat wiederum Einfluss auf die Beziehungsebene, aber auch die veränderte Körperhaltung, die abweichende Mimik und überhaupt die Anwesenheit von Kommunikationshilfen stellen eine Herausforderung für die ungestörte dialogische Interaktion mittels UK dar (Boenisch, 2009; Rothmayr, 2008; Wachsmuth, 2006).

2.2 Der Personenkreis schwer und mehrfach beeinträchtigter Menschen

Dieses Kapitel definiert den Personenkreis, der für diese Arbeit im Fokus steht.

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) definiert den Kreis «Personen mit Behinderung» als diejenigen Menschen, die *«langfristige körperliche, seelische, geistige, oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.»* (UN General Assembly, 2006) Hierbei wird deutlich, dass Beeinträchtigung dabei niemals eine allgemeingültige Bedeutung bekommt, sondern immer im Kontext der jeweiligen Situation gesehen werden muss. (Bernasconi & Böing, 2015)

Insbesondere mithilfe des biopsychosozialen Modells des ICF (World Health Organization, 2021) wird der Blick auf die Wechselwirkungen zwischen den personalen, sozialen und Umweltfaktoren gelenkt, welche die Analyse der individuellen Situation einer Person ermöglicht. Behinderung wird dabei nicht primär als der Person immanenten Eigenschaft im Sinne einer Schädigung definiert, sondern als komplexe Bezeichnung der Teilhabesituation in der Gesellschaft (Bernasconi & Böing, 2015; Gößl, Moos-ecker & Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2010). Mehrfache Beeinträchtigungen sind folglich dergestalt, als dass sie in verschiedenen Ebenen ihren Ursprung haben. Welches Gewicht die einzelnen Schädigungen und Barrieren jeweils haben, lässt sich wiederum nicht von der Betrachtung der individuellen Situation trennen (Gößl et al., 2010).

Über die Frage, welche Form der Beeinträchtigung jedoch nun als «schwer» klassifiziert werden kann, existieren in der Literatur ebenso zahlreiche Erklärungsversuche wie ähnliche Begrifflichkeiten (Bernasconi & Böing, 2015). Wieczorek (2018) konstatiert: *«Schwere und mehrfache Beeinträchtigungen sind nie alleine das Resultat sozialer Umgebungsbedingungen oder Benachteiligungen. Es handelt sich immer auch um organisch-funktionelle schwere Einschränkungen.»* (Wieczorek, 2018, S. 7). Dabei sei insbesondere deren an Motorik gebundene Eigenaktivität erheblich eingeschränkt. (Wieczorek, 2018) Auch Fröhlich (2015) verwendet den Begriff «schwerstbehinderte Menschen», für jenen Personenkreis, die nicht frei, geplant und gezielt über ihren Körper verfügen können (Fröhlich, 2015). Rothmayr (2008) verwendet für diese Personengruppe den Begriff «Menschen mit umfassender Behinderung». Sie legt neben der Feststellung der umfassenden Beeinträchtigung der körperlichen Funktionen und insbesondere der Motorik den Fokus auch auf die wesentliche Abhängigkeit der Menschen von ihrem Umfeld, die eingeschränkte Verfügbarkeit von angemessenen Bildungsangeboten, anregungsarme kognitive Entwicklungsangebote und eine hohe Unsicherheit seitens der Fachpersonen, den Leistungsstand einschätzen zu können (Rothmayr, 2008, S. 35).

Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen (Hollenweger & Bühler, 2019) definiert als notwendige Bedingung für die Zugehörigkeit zur Zielgruppe das Vorliegen einer neurologischen Entwicklungsstörung im Sinne des ICD-11, 6A00 «Disorder of Intellectual

Development» (World Health Organization, 2019), welche mit anderen Entwicklungsstörungen, Krankheiten oder Beeinträchtigungen der Körperfunktionen auftreten kann (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 50). Kritisch anzumerken ist hierbei, dass die für die Diagnostik notwendige standardisierte Testung der kognitiven Funktionen bei schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung analog der Definitionen von Wieczorek (2018) und Fröhlich (2015) bei eingeschränkter motorischer Funktionen häufig nicht oder nur nicht valide und reliabel durchführbar ist. Es ist daher in Frage zu stellen, ob und wie weit ein nicht lautsprachlich kommunizierender Mensch gleichzeitig auch als «geistig behindert» einzustufen ist, ehe nicht adäquate Kommunikationsmöglichkeiten gefunden wurden (Rothmayr, 2008).

Der für die vorliegende Arbeit relevante Personenkreis definiert sich aus der Personengruppe, welche die mehrfachen Beeinträchtigungen aufgrund genetischer Faktoren, vorgeburtlicher oder früherer Schädigungen erworben hat, da diese ihre Kommunikationsentwicklung unter diesen erschwerten Bedingungen erlebt. Menschen, welche ihre Beeinträchtigung erst im Jugendalter oder später erworben und folglich ihre Lautsprache verloren haben, sind aufgrund ihrer biographischen Erfahrung häufig anders (Wilken, 2021, S. 10). Wachsmuth (2006) schlägt nach von Tetzchner und Martinsen (2000) für die erstgenannte Personengruppe den Begriff der «augmentativen Sprachgruppe» vor, für welche die Unterstützte Kommunikation eine Hilfe zum Spracherwerb darstellt. Auch die mit dem Begriff «alternative Sprachgruppe» umschriebenen Personen, für welche die Unterstützte Kommunikation eine Ersatzsprache darstellt (Wachsmuth, 2006, S. 28), sind in dem für diese Arbeit relevanten Personenkreis eingeschlossen. Nonn (2011) ordnet diese Gruppe dem Begriff «nonverbal» unter, da beide Modalitäten, Rezeption und Sprachproduktion von Einschränkungen betroffen sind.

Nur am Rande relevant ist die sogenannte expressive Sprachgruppe (von Tetzchner et al., 2000; Wachsmuth, 2006), da bei dieser lediglich die Sprechfunktion beeinträchtigt ist, die innere Sprache jedoch voll intakt ist. Dieser Personenkreis wird auch als «non-speaking» beschrieben (Nonn, 2011).

2.3 Kommunikations- und Sprachentwicklung im Kontext schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung

In diesem Kapitel werden die Herausforderungen in der Kommunikations- und Sprachentwicklung bei Vorliegen einer schweren und mehrfachen Beeinträchtigung dargelegt.

Die Planung und Durchführung geeigneter Interventionen im Bereich der Unterstützten Kommunikation bedarf des Wissens über die Funktionen von Sprache und Kommunikation im menschlichen Leben als solches, weshalb zunächst ein Überblick über den regulären Verlauf erarbeitet wird. Da für die Zielgruppe dieser Arbeit die Prozesse des frühen Spracherwerbs besonders im Fokus stehen, bezieht sich die Darstellung der Sprachentwicklung auf den Zeitraum bis zu einem Lebensalter von fünf Jahren, wohl in dem Wissen, dass die Sprachentwicklung auch bei Kindern ohne Beeinträchtigung in diesem Alter nicht abgeschlossen ist.

2.3.1 Kommunikation als Grundbedürfnis und Grundlage für Beziehung

Kommunikation (von lateinisch *communicare*; teilnehmen lassen, Gemeinsamkeiten herstellen) ist ein zentrales Grundbedürfnis des Menschen, dass für seine Teilhabe an sozialen Systemen essentiell ist (Bernasconi, 2015).

Dabei ist Kommunikation nicht gleichzusetzen mit Sprache und noch weniger mit dem Sprechen als lautsprachlicher Vorgang an sich (Theilen, 2009). Wilken (2021) geht sogar so weit mit dem Begriff sämtliche Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, zusammenzufassen, mit welchen Menschen untereinander bewusst und unbewusst in Beziehung treten, warnt jedoch gleichzeitig auch davor, den Begriff allzu weit zu fassen. Damit aus Aktivitäten Kommunikation wird, ist die Verknüpfung in wechselseitige personale Beziehungen essentiell (Wilken, 2021). Dabei erfüllt Sprache mehrere Funktionen. Angelehnt an das Modell Schulz von Thuns sind dies neben der Übermittlung eines Sachinhalts, die Selbstoffenbarung, eine Beziehungsaussage und die Appellebene (Schulz von Thun, 1981). Wachsmuth (2006) ergänzt zudem in Anlehnung an die Amerikanerin Janice Light die Herstellung sozialer Nähe und die Erfüllung sozialer Etikette als wesentliche Präzisierung des Beziehungsaspekts (Wachsmuth, 2006, S. 12). Schliesslich resümiert sie:

«Kommunikative Fähigkeiten sind unabdingbar für die Entwicklung von Ich-Identität, von Kognition, für die Aneignung von Kultur, um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder zu einzelnen Bezugspersonen zu etablieren und für die Fähigkeit, Einfluss auf die Umwelt zu nehmen.»

(Wachsmuth, 2006, S. 29)

Die Fähigkeit, qualitativ gute, tragfähige Beziehungen einzugehen ist auch nach neuropsychologischen Erkenntnissen ein massgeblicher Faktor für die psychische Gesundheit und damit letztendlich für Lebensqualität.

Die Unterstützte Kommunikation als offener Ansatz ist hierbei in all ihren Ausprägungen Werkzeug und Strategie zugleich und muss sowohl von der Seite der nicht lautsprachlich kommunizierenden Personen, als auch der ihrer Kommunikationspartner:innen betrachtet werden, da diese ebenso eine Abweichung im Kommunikationsablauf erfahren (Wachsmuth, 2006). Im Folgenden wird zunächst die Regelhafte Sprachentwicklung dargestellt und in den Kontext schwerer und Mehrfacher Beeinträchtigung gesetzt. Anschliessend werden die Herausforderungen auf Seite der Kommunikationspartner:innen genauer herausgearbeitet.

2.3.2 Stadien der Kommunikations- und Sprachentwicklung

Obwohl Gegenstand intensiver und langjähriger Forschung, konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden wie der Erwerb der Erstsprache(n) genau vonstatten geht (Boenisch, 2009). Kommt ein Säugling auf die Welt, so ist seine sprachliche Entwicklung nicht vorhersehbar, auch wenn bei einigen Erkrankungen und Beeinträchtigungsformen eine gewisse Wahrscheinlichkeit vermutet werden kann (Wachsmuth, 2006, S. 29). Die Sprachentwicklung steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit der motorischen und sensorischen Entwicklung insbesondere der ersten drei Lebensjahre (Boenisch, 2009). Es herrscht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass Kinder ohne wesentliche Beeinträchtigungen ihrer Körperfunktionen innerhalb ihrer ersten vier bis fünf Lebensjahre weitgehend unabhängig von kulturellem und sozioökonomischen Status die Erstsprache unbewusst und beiläufig in ihren wichtigsten Strukturen erlernen (Boenisch, 2009; Nonn, 2011). Dabei werden produktive wie rezeptive Fertigkeiten auf allen linguistischen Ebenen gleichzeitig, aber in einem individuellen Entwicklungstempo erlernt (Nonn, 2011). Wie dieser Prozess von inneren und äusseren Einflüssen abhängt, wird in drei grundlegenden Theorieansätzen beschrieben, der nativistischen, der sozial-interaktionistischen und der sozial-pragmatischen Spracherwerbtheorie. Während die nativistische Theorie die angeborenen Vorausläuferfähigkeiten des Neugeborenen ins Zentrum stellt, sieht der sozial-interaktionistische Ansatz den Input von aussen, die Interaktionen mit der Bezugspersonen als grundlegend relevant für die Sprachentwicklung (Boenisch, 2009). Der sozial-pragmatische Ansatz schliesslich betont die Bedeutung der Gestenkommunikation und geht davon aus, dass insbesondere die sozialkognitiven Fähigkeiten Voraussetzung für einen erfolgreichen Spracherwerb sind (Nonn, 2011). Von Geburt an werden die angelegten Vorausläuferfertigkeiten der Sozialen Kognition, Sprachwahrnehmung und Kognition herausgebildet und zunehmend miteinander im Verlauf der Sprachentwicklung zur Sprachkompetenz miteinander verknüpft (Grimm, 2012). Wichtig bei der Betrachtung der Sprachentwicklung ist, zu betonen, dass die Sprachentwicklung nicht allein an der Abfolge von verbalsprachlichen Neuereignissen zu verstehen ist (Zollinger, 2010). Der Sprechakt an sich nimmt insbesondere in der wichtigen Entwicklungsphase der frühkindlichen Entwicklung nur eine kleine Rolle ein. Auch im Hinblick auf eine mögliche

Notwendigkeit von Fördermassnahmen im Bereich der Unterstützten Kommunikation sind bei der Betrachtung der Sprachentwicklung alle kommunikativen Funktionen und linguistischen Ebenen von Sprache zu berücksichtigen. Die im Folgenden dargestellte Übersicht der Sprachentwicklung fokussiert insbesondere auf die pragmatisch-kommunikative und die semantisch-lexikalische Ebene, da diese beiden Aspekte für die augmentativen und alternativen Interventionsformen innerhalb der UK von zentraler Bedeutung sind und die Notwendigkeit guter Sprachmodelle unterstreichen.

Im ersten Lebensjahr findet eine umfangreiche präverbale Entwicklung von nicht-intentionalen Laut- und Bewegungsäusserungen über den Übergang der Intentionalität hin zur Fähigkeit des triangulären Blicks und des Einsatzes erster Gesten und sinnbezogenen Wortäusserungen statt (Boenisch, 2009).

Da Bezugspersonen und die Umwelt im Regelfall konsistent auf die Äusserungen eines Säuglings reagieren erfährt das Kind, dass es durch Äusserungen etwas bewirken kann. Auf Schreien hin, wird es hochgenommen, gefüttert, gewickelt, Beziehung erfahren, also primäre Bedürfnisse erfüllt. Das Kind setzt zunehmend seine ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um bei seinen Bezugspersonen Reaktionen auszulösen, ein Ursache-Wirkungs-Verständnis entsteht (Willke, 2018). Der trianguläre

Abbildung 5. Der trianguläre Blick: Die Kommunikation findet zwischen den Kommunikationspartner:innen über ein Objekt statt. Eigene Abbildung nach Nonn (2011)

Blick schliesslich stellt einen Meilenstein in der Entwicklung dar. Während zuvor Sprache im Wesentlichen als Begleitung von direkten Interaktionen erlebt wird, quasi als «Hintergrundmusik», entdeckt das Kind nun, dass es über die Dinge mit seinen Bezugspersonen kommunizieren kann. Mittels Blickrichtung und Zeigegesten befindet sich das Kind neu in einer aktiven, fragenden Rolle und die geteilte Aufmerksamkeit macht Sprache als Kommunikationsmittel notwendig (Zollinger, 2015). Der passive Wortschatz entwickelt sich, indem Wörter als Symbole für Gegenstände verstanden werden. Die sich aus der Lautentwicklung ergebenden ersten Wörter werden zunehmend sinnerfüllt eingesetzt. Dabei entwickeln sich die ersten 50 Wörter im Vergleich zu später in sehr langsamen Tempo, es erwirbt etwa alle zwei bis drei Tage ein neues Wort (Nonn, 2011).

Parallel zur erhöhten Mobilität durch die Entwicklung des Krabbelns und Laufens erweitert sich stückweise die Lebenswelt des Kindes und die Fähigkeit, erste einfache Entscheidungen zu treffen wird notwendig, der eigene Wille beginnt sich auszuprägen (Boenisch, 2009).

Im Verlauf des zweiten Lebensjahrs werden die sprachlichen Kompetenzen weiter ausgebaut. Die Frageintonation ist hierbei ein wichtiges Zeichen der prosodischen Entwicklung. Erste grammatische Strukturen werden genutzt und die Wortarten in ihren unterschiedlichen Funktionen werden

ausprobiert (Boenisch, 2009; Zollinger, 2015). In der ständigen Interaktion mit den Bezugspersonen erhält das Kind stetiges korrekatives Feedback und der aktive wie passive Wortschatz erweitern sich rasant. Mit der gleichzeitigen Entwicklung der Objektpermanenz kann sich das Kind zunehmend Dinge vorstellen, die nicht da sind und entwickelt somit das Bedürfnis darüber zu sprechen, etwa um einen Wunsch auszudrücken.

Ab dem dritten Lebensjahr in etwa entsteht zudem ein Bildsymbolverständnis und die Formkonstanz – eine Voraussetzung für späteren Schriftspracherwerb (Boenisch, 2009). In dieser Lebensphase lernen Kinder durchschnittlich fünf bis zehn neue Wörter täglich, diese Phase wird auch als Wortschatzexplosion bezeichnet (Nonn, 2011). Die Grammatik festigt sich und insbesondere Präpositionen und Adjektive können durch die spielerischen Erfahrungen mit der Umwelt selbst erlebt werden, was die Begriffsbildung begünstigt (Boenisch, 2009). Auch das Konzept, sich selbst als «Ich» zu bezeichnen entsteht etwa in diesem Alter. Im zunehmend symbolischen Spiel erproben Kinder geplante Handlungen und erwerbend so kognitive Konzepte über Vergangenheit und Zukunft (Willke, 2018). Im Verlauf des vierten und fünften Lebensjahres differenzieren sich grammatische Phänomene und der Wortschatz weiter aus, was mit weiterer kognitiver Entwicklung einhergeht. Erlebnisse können nun häufiger kohärent erzählt und eine eigene Meinung ausgedrückt werden (Boenisch, 2009).

2.3.3 Besonderheiten in der Sprachentwicklung bei schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung

In ihrer Gesamtheit unterscheidet sich die Sprachentwicklung von Kindern mit schwerer und mehrfacher nicht prinzipiell vom «normalen» Ablauf, sie findet jedoch je nach Form der Beeinträchtigung zeitlich verzögert oder nur eingeschränkt statt (Boenisch & Engel, 2001).

Da die zeitliche Variabilität der normalen Sprachentwicklung gross ist, ist es mitunter schwierig Abweichungen frühzeitig zu erkennen. So können cerebrale Bewegungsstörungen häufig erst nach dem ersten Lebensjahr sicher diagnostiziert werden (Boenisch, 2009).

Kinder mit cerebralen Beeinträchtigungen können jedoch häufig schon im frühen Alter nicht dieselben Erfahrungen wie ihre nicht beeinträchtigten Altersgenoss:innen machen. Da die sprachliche Entwicklung untrennbar von motorischer Entwicklung verläuft, stellen verzögertes oder nicht eintretendes Drehen, Sitzen, Greifen und Krabbeln erhebliche Hindernisse dar. Die veränderte Raumwahrnehmung durch Fortbewegung hat einen erheblichen Einfluss auf die Begriffsbildung.

«Weniger motorische Bewegungsmöglichkeiten in der frühen Kindheit führen fast zwangsläufig zu vergleichsweise weniger sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und somit schliesslich auch zu veränderten kognitiven Entwicklungen» (Boenisch, 2009, S. 30).

Auch persistierende Säuglingsreflexe können verhindern, dass gezielte Auge-Hand-Koordination entsteht, weil sie die Willkürmotorik überlagern (Boenisch, 2009). Die veränderte Mundmotorik

verhindert unter Umständen das Nachahmen von Lauten und in der Folge phonologische und prosodische Aspekte der Sprache (Nonn, 2011).

Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass eine Spracherwerbsstörung oder -erschwerung nicht mit einer Sprechstörung gleichzusetzen ist. Nicht immer wird bei einer Sprechstörung, wo keine Lautsprache entwickelt wird, dank individueller Kompensationsmechanismen auch der Spracherwerb in allen Ebenen beeinträchtigt. Im Falle einer schweren und mehrfachen Beeinträchtigung kommt es jedoch häufig zu einer Verkettung von diversen Faktoren, die beeinträchtigenden Einfluss auf allen linguistischen Ebenen nehmen (Boenisch, 2009). Bleibt die Entwicklung der Lautsprache aus, verläuft der Spracherwerbsprozess in jedem Fall asymmetrisch, da die Kinder rezeptiv selbstverständlich Lautsprache ausgesetzt sind, ihnen aber ausreichende expressive Möglichkeiten fehlen (Nonn, 2011). Nicht zu unterschätzen sind auch die Einflüsse traumatischer Erfahrungen, welche zu innerem Rückzug und Depression führen können und folglich die Kommunikationsfähigkeit behindern. Dies beinhaltet sowohl unsichere Beziehungserfahrungen in jungem Alter (Zollinger, 2015) und die Erfahrung des «nicht verstanden Werdens» als auch häufig vorkommende belastende Ereignisse wie beispielsweise Schmerz, Operationen und Spitalaufenthalte, wie sie in der Lebensgeschichte von Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen überdurchschnittlich häufig vorkommen (Wachsmuth, 2006).

2.3.4 Einfluss des Verhaltens der Bezugspersonen auf die Sprachentwicklung

Im Verlauf der Sprachentwicklung nutzen Bezugspersonen intuitiv Strategien und Modellierungstechniken welche das Kind in seinem Sprachlernprozess maßgeblich unterstützen (Boenisch, 2009; Nonn, 2011; Zollinger, 2015). Im Falle einer abweichenden Entwicklung haben nicht nur diejenigen Faktoren Einfluss, die dem individuellen Kind immanent sind, wie persistierende Reflexe und Funktionsstörungen der Sinnesorgane, sondern ganz maßgeblich auch die Auswirkungen, die diese Abweichungen auf die Interaktion mit den primären Bezugspersonen haben (Boenisch, 2009; Wachsmuth, 2006). Abweichendes Verhalten des Säuglings oder späteres Nicht-Sprechen führt zu tiefer Verunsicherung seitens der Bezugspersonen (Boenisch, 2009) und erzeugt abweichende Erwartungen. Wird aufgrund niedriger Responsivität in der Interaktion keine Antwort erwartet, entsteht Desinteresse am Dialog, folglich interagieren die Bezugspersonen weniger oder geben gar ganz auf (Nonn, 2011). Im Gegenzug erhält das beeinträchtigte Kind weniger Gelegenheiten als gleichwertige:r Interaktionspartner:in aufzutreten, was die Erwartungen seitens der Bezugspersonen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung erfüllt und somit einen Teufelskreis in Gang setzt. Vielleicht kann das Kind auch aufgrund veränderter kognitiver Strukturen noch gar nicht den unbewussten Anforderungen seitens der Erwachsenen gerecht werden, beispielsweise aufgrund verlangsamter exekutiver Funktionen oder es verwendet abweichende Zeichen, die nicht als solche verstanden werden (Nonn, 2020). Die Folgen des stark

abweichenden Dialogverhaltens sind eine Störung der Ich-Entwicklung und eine beeinträchtigte Beziehungs- und Bindungserfahrung. Das Gegenüber wird vielleicht gar nicht mehr als Person wahrgenommen sondern objektifiziert (Wachsmuth, 2006). Die differenzierten Auswirkungen einer traumatisierten Bindungserfahrung auf Kommunikation und die gesamte Lebenswelt stellt ein eigenes Forschungsfeld dar, auf dessen Darstellung an dieser Stelle verzichtet werden muss. Light et al. (1985a) konnten aber in ihrer mehrteiligen Studie viele Abweichungen in der Interaktion zwischen den nicht lautsprachlichen Kindern und ihren Bezugspersonen festhalten, die schliesslich Smith und Grove (1999, 2003) die Asymmetriehypothese formulieren liessen, welche unmissverständlich verdeutlicht, dass spezifische Anpassungen und Training im Kommunikationsverhalten der Bezugspersonen notwendig sind, damit auch u.k. Kinder wirkungsvolle Sprachförderung erhalten (Nonn, 2011).

2.4 Unterstützte Kommunikation im Kontext der Sprachentwicklung

Im folgenden Kapitel wird schliesslich der Einsatz von Interventionen und Mitteln der Unterstützten Kommunikation in den Kontext der Sprachentwicklung gesetzt und so der theoretische Bezugsrahmen der folgenden Erhebung abgerundet.

Sind Entwicklungserschwerisse in Form von Beeinträchtigungen bekannt, so ist es sinnvoll, die sensiblen Entwicklungsphasen bereits für das Angebot alternativer und augmentativer Kommunikationsformen neben der Lautsprache zu nutzen (Willke, 2018). Dabei reicht es nicht aus, alternative Kommunikationsmittel einfach zur Verfügung zu stellen und die Kinder ohne Lautsprache damit einfach sich selbst zu überlassen. Da die Kommunikation mittels UK auch für die Bezugspersonen eine nicht-intuitive Form der Kommunikation darstellt, müssen diese ebenso bewusst handeln und sich auf die besondere Situation einlassen können (Nonn, 2011). Auch müssen die Kommunikationsformen nicht nur auf die individuelle Beeinträchtigung, sondern ebenso auf die Kommunikationspartner:innen angepasst werden, damit Unterstützte Kommunikation als Bereicherung empfunden wird (Wachsmuth, 2006). Die Interventionen sollen dabei nicht nur einen Zugang zur Lautsprache bieten, sondern die gesamte kommunikative Situation berücksichtigen.

Wie in Kapitel 2.3.3 dargestellt erleben Kinder mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen ihre gesamte Sprach- und Kognitionsentwicklung unter erschwerten Bedingungen, weshalb in den Förderansätzen nicht nur ein Medium geschaffen wird, Lautsprache zu ersetzen, sondern alle linguistischen Ebenen, insbesondere die pragmatischen Aspekte von Sprache berücksichtigt und mitentwickelt werden müssen (Nonn, 2014). Vor allem zu Beginn der Sprachentwicklung ist der betreffende Personenkreis existenziell auf Vorbilder angewiesen, welche intensiv über längere Zeit hinweg durch eigene Nutzung mögliche Kommunikationsformen erfolgreich vorlebt (Sachse & Willke, 2011; Willke, 2019)

In der regulären Sprachentwicklung findet intensives Lernen am Modell statt.

Im Unterschied zu der expressiven Sprachgruppe (Nonn, 2011; von Tetzchner et al., 2000; Wachsmuth, 2006) innerhalb des unterstütz kommunizierenden Personenkreises erleben die Menschen, die UK in ihrer augmentativen und alternativen Funktion nutzen, ihren Spracherwerb schliesslich in all seinen Aspekten untrennbar mit UK verbunden. Wie in der lautsprachlichen Entwicklung auch, sollten die Kinder ein Modell erleben können, welches ihnen in der Kompetenz immer einen Schritt voraus ist, damit sie die Erfahrungen für den Aufbau ihrer eigenen sprachlichen Kompetenz nutzen können (Nonn, 2011). Gerade für den Personenkreis der Kinder mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen ist dabei vielfältiges Modellerleben in hoher Frequenz essentiell (Sachse & Willke, 2011). Da für Kinder dieses Lernen am Modell eine der wichtigsten sozialkognitiven Fähigkeiten darstellt, kommt der Rolle der Bezugspersonen im Lernprozess ein herausragender Stellenwert zu (Willke, 2019).

Welche Formen der UK dabei zum Einsatz kommen ist, wie bereits in Kapitel 2.1.4 dargelegt Gegenstand der Diagnostik, welche jedweder Intervention vorausgehen sollte. Dabei wird ein linguistisches Fähigkeitsprofil der betreffenden UK Person erstellt und auf das Umfeld abgestimmt (Bernasconi & Böing, 2015; Nonn, 2011; Wachsmuth, 2006).

2.4.1 Modelling als kommunikationsförderliche Haltung und Förderansatz

Mit dem Begriff «Modelling» ist schliesslich fachsprachlich die Nutzung der Unterstützten Kommunikationsformen durch Gesprächspartner:innen umschrieben, die durch eigene Anwendung der unterstützt kommunizierenden Person vorleben, wie die Kommunikationsform eingesetzt wird (Willke, 2019). Dabei erweitert sich der trianguläre Blick günstigenfalls um einen weiteren Punkt, die Kommunikationshilfe, und wird somit zum quadrangulären Blick (Nonn, 2011).

Die geteilte Aufmerksamkeit richtet sich nicht nur auf das kommunikative Gegenüber und den Gesprächsgegenstand, sondern auch auf die Kommunikationshilfe, unerheblich ob in Form von körpereigenen oder körperfremden Kommunikationsformen. Dieser Umstand stellt zusätzliche Anforderungen an die kognitive Entwicklung und verdeutlicht die Asymmetrie im Vergleich zur normalen Sprachentwicklung

Abbildung 6. Der quadranguläre Blick. Die Triangulation erweitert sich um die Kommunikationshilfe. Eigene Abbildung in Anlehnung an Nonn (2011)

(O'Neill, Light & Pope, 2018). Während die Lautsprache immerzu und für alle modelliert wird, sind u.k. Personen auf das spezifische Engagement ihrer Bezugspersonen angewiesen. Nonn (2019) bezeichnet Modelling auch als die «wichtigste Lehrstrategie für den Spracherwerb» (Nonn, 2019, S. 94). Kommunikationshilfen setzt kein Mensch von sich aus ein, weshalb es nötig ist, dass das unterstütz kommunizierende Kind das System kennenlernt und als gewinnbringend erlebt (Hillig, 2019). Dabei ist es wichtig, dass in möglichst vielfältigen echten Situationen, möglichst häufig, aber erwartungsoffen gemodelt wird, damit das Kind durch unzählige Wiederholungen und Beispiele insbesondere die pragmatischen Aspekte seiner Kommunikationshilfe erlernt. Einen «Übungscharakter» der Situationen gilt es zu vermeiden (Hillig, 2019; Willke, 2019). Auch wenn so früh wie möglich mit Modelling begonnen werden sollte, um sensible Entwicklungsphasen zu nutzen, so ist es nie «zu spät» damit zu beginnen. O'Neill et al. (2018) konnten in ihrer Metaanalyse verschiedener Studien die Wirksamkeit des Ansatzes in verschiedenem Alter belegen.

Wie die Lautsprache auch, sollte die «UK-Sprache» als vollständige und offene Sprache angeboten werden und nicht in ihrer Komplexität oder gar im Wortschatzumfang reduziert werden, da dies einer reduzierten Ansprache des Kindes gleichkäme (Boenisch & Engel, 2001).

Die Ausgestaltung der Kommunikationshilfen sollte dabei so sein, dass möglichst vielfältig nutzbares Vokabular in einer praktischen Taxonomie zur Verfügung steht (Nonn, 2019). Das Vokabular der menschlichen Sprache teilt sich in Kern- und Randvokabular (Pivitt, 2017b). Das Kernvokabular stellt 80% der Alltagskommunikation dar, welches sich aus den 200-300 häufigsten Wörtern einer Sprache zusammensetzt (Boenisch, Musketa & Sachse, 2007; Nonn, 2019). Besonders bezeichnend ist, dass diese Wörter zu einem grossen Anteil aus Funktionswörtern (Pronomen, Präpositionen, Hilfsverben, Konjunktionen) bestehen und nur zu einem Fünftel aus Substantiven. Dieses unspezifische Funktionsvokabular lässt sich in vielfältigen Situationen einsetzen, weshalb es in modernen Kommunikationshilfen eine Schlüsselstellung für funktionierende Alltagskommunikation einnehmen sollte (Boenisch & Sachse, 2019). Der universelle Einsatz ermöglicht einen hochfrequenten Gebrauch (Hillig, 2019) und kann auch den Bezugspersonen den Zugang zu Modelling erleichtern, da zunächst nur wenige Wörter erlernt werden müssen (Wilken, 2001).

Willke (2018) nennt in Anlehnung an Blackstone (2006) mehrere Aspekte des Modellings:

- *Modelling zur Unterstützung des Verstehens und der Produktion durch Immersion*
- *Modelling zur Unterstützung des Sprachverständnisses*
- *Modelling zur Unterstützung der Produktion spezifischer Zielformen*
- *Modelling als Element der Prompting-Hierarchie*

(vgl. Willke, 2018, S. 44 f.) Es wird sichtbar, dass Modelling vielfältige Ziele in der Sprachförderung unterstützen kann, ähnlich wie dies auch bei der intuitiven lautsprachlichen Förderung vollzogen wird.

2.4.2 Einen Schritt weiter: Prompt Strategies und Scaffolding

Wenn Modelling zunächst als reine Mitnutzung der Hilfsmittel oder der Gebärden verstanden wird, um wieder eine ähnliche Situation analog der lautsprachlichen Sprachentwicklung zu schaffen, dann bieten sich darüberhinausgehend so genannte Prompt Strategies nach Van Tatenhoeve (Van Tatenhoeve (2008; o.J.) zitiert in Willke, 2019, S. 219f.) an, welche weitere kommunikationsförderliche Anpassungen im Unterstützungsverhalten der Bezugspersonen darstellen, auf eine vollständige Darstellung der einzelnen Strategien wird jedoch an dieser Stelle verzichtet. Erweitert sich das Unterstützungsverhalten der Bezugspersonen neben den sprachlichen Aspekten auch auf nichtsprachliche Elemente, so wird sprachdidaktisch von «Scaffolding» (von engl. scaffold, Gerüst) gesprochen. Bezugspersonen helfen mit nützlichen Strukturierungsmassnahmen eine Umgebung zu schaffen, in welcher die

bereits vorhandenen Fähigkeiten genutzt werden können und reduzieren diese wieder, sobald wieder ein Entwicklungsschritt erfolgt ist (Willke, 2018).

2.4.3 Etablierte Interventionskonzepte: Partnerstrategien und Fokuswörter

Damit der in Kapitel 2.3.4 beschriebene Teufelskreis des Versagens der intuitiven Didaktik und der beeinträchtigungsbedingten abweichenden Verhaltensmuster des Kindes durchbrochen werden kann, existieren etablierte, strukturierte Interventionskonzepte, wie beispielsweise das niederländische COCP-Programm (Heim, Jonker & Veen, 2006, 2014). Es dient dazu, die Bezugspersonen von Kindern (Personen) ohne Lautsprache zu trainieren, eine kommunikationsförderliche Haltung einzunehmen und die Umgebung entsprechend zu strukturieren, dass eine natürliche Kommunikation im Alltag häufiger gelingt (Nonn, 2020). In Partnertrainings erlernen Bezugspersonen bewusst ihr Interaktionsmuster so zu verändern, dass das Kind Konversation aktiv initiieren kann und genügend Raum erhält. Dabei stehen vor allem strukturelle Aspekte des Dialogs im Vordergrund, weniger das Gesprächsthema an sich. Intuitiv wird das eigene Kommunikationsverhalten als Gegenüber von nicht lautsprachlich kommunizierenden Menschen nicht reflektiert, weshalb das Training für das Gelingen von UK zentral ist. (Braun, 2006; Nonn, 2011). Ergänzend bietet sich das Konzept der Fokuswörter an (Hillig, 2019; Sachse & Willke, 2011)

2.5 Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass Unterstützte Kommunikation als offener Ansatz ein weites Feld ist, welcher für eine sehr heterogene Personengruppe einen umfassenden Zugang zu Beziehung und Selbstbestimmung bieten kann. Dabei bestehen Herausforderungen nicht nur in der Kompensation der individuellen Beeinträchtigung, sondern auch in der Implementierung in der zwischenmenschlichen Kommunikation an sich. Insbesondere schwer und mehrfach beeinträchtigte Personen sind dabei zentral darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen ihnen UK anbieten, mit ihnen in einen echten Dialog treten, Beziehungserfahrungen ermöglichen und so sämtliche pragmatischen Funktionen der Sprache vorleben. Dieser Vorgang verlangt einen nicht unerheblichen Aufwand von Seiten der Bezugspersonen, die sich mit viel Aufwand Wissen und Fähigkeiten im Voraus aneignen müssen, ungewiss welches Sprachkompetenzniveau ihr Gegenüber mit Beeinträchtigung schliesslich erlangt. Leber und Baunach (2015) resümieren schliesslich, die zentralen Gelingensbedingungen für erfolgreiche Kommunikation und Spracherwerbsförderung mit Personen mit schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung seien Kompetenz seitens der Bezugspersonen, Zeit, sich auf die veränderten Kommunikationsbedingungen einzulassen und eine entsprechende Ausstattung an verfügbaren, funktionierenden Hilfsmitteln.

3 Forschungsmethodik und -design

In diesem Kapitel wird die präzierte Fragestellung, die Auswahl der Forschungsmethode und Entwicklung des Fragebogens beschrieben.

3.1 Eingrenzung des Personenkreises

In der Erhebung wird ein bestimmter Personenkreis befragt, dessen Auswahl im Folgenden näher erläutert wird.

3.1.1 Schulpersonal als Kommunikationspartner:innen

Schüler:innen verbringen einen grossen Teil des Tages in der Schule und werden durch Schulpersonal betreut und gefördert. Diese professionellen Bezugspersonen im Schulbereich nehmen innerhalb der möglichen Kommunikationspartner:innen von Personen mit schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung eine Sonderstellung ein. Da es nicht nur um einen möglichen Austausch von Sachinformationen wie beispielsweise beim Einkauf oder beim Arztbesuch geht, ist im Schulalltag eine grosse Vielfalt an Kommunikationsanlässen möglich und Interesse an einem Dialog und Beziehungsaufbau steht im Mittelpunkt. Erprobte Kommunikationswege im Schulalltag können mit in die familiären Beziehungen getragen werden oder mit weiteren Kommunikationspartner:innen angewendet werden (Wachsmuth, 2006).

In der untersuchten Institution arbeiten nicht nur Lehrpersonen mit den Schüler:innen. Die Klansenteams werden im Wesentlichen durch Schulassistent:innen mit verschiedenen beruflichen Hintergründen gebildet. Aufgrund der hohen Diversität erscheint auch der Vergleich zwischen der Gruppe der Lehrpersonen und der der Assistent:innen interessant.

Für die heilpädagogische Arbeit in Schulen sind selbstredend Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter die betroffene Personengruppe. Im Falle schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung erweitert sich die Schulzeit in der Regel um zwei bis vier nachobligatorische Schuljahre was ein Altersspektrum von 4-20 Jahren entstehen lässt. Die Definition schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung gemäss Kapitel 2.2 findet hier Anwendung. Dieser Sonderschule werden mehrheitlich Schüler:innen mit einer solchen zugewiesen.

3.2 Präzisierte Fragestellung

Aufgrund der Eingrenzung des Personenkreises soll mittels der empirischen Forschung auf folgende Frage eine Antwort gefunden werden.

Welche Herausforderungen und begünstigenden Faktoren nennt das Schulpersonal einer Sonderschule als Kommunikationspartner:innen von Kindern und Jugendlichen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen in Bezug auf die Umsetzung von UK-Modelling im Alltag?

Das Erkenntnisinteresse gründet sich darin, als dass mit den Ergebnissen die Gestaltung interner Kurs- und Weiterbildungsangebote verbessert und genauer auf die Zielgruppe ausgerichtet werden können.

3.3 Auswahl der Forschungsmethode

Die vorliegende Forschungsarbeit wird als Gesamterhebung in einer Sonderschule durchgeführt. Dies, um einen Querschnitt durch das gesamte diverse Spektrum der Zielgruppe abzubilden. Für das Erkenntnisinteresse ist der explorative Charakter einer Querschnittanalyse geeignet, da keine sozialen Prozesse abgebildet werden müssen (Micheel, 2010, S. 57).

Auch wenn bei einer Fragebogenerhebung ein hoher Rücklauf eine notwendige Bedingung für die Aussagekraft der Daten darstellt (Roos & Leutwyler, 2017), so erscheint dennoch eine anonymisierte standardisierte Befragung via Online-Umfrageprogramm als sinnvoll. Dies vor allem vor dem Hintergrund Beeinflussung der Stichprobe durch die persönlichen Beziehungen der Autorin auszuschliessen (Döring & Bortz, 2016; Roos & Leutwyler, 2017). Gemäss Bortz und Döring (2016) ist eine Rücklaufquote zwischen 5-40% der Stichprobe bei einer Fragebogenerhebung wahrscheinlich (Döring & Bortz, 2016, S. 412), angesichts guter Durchführungsbedingungen ist jedoch mit einem höheren Rücklauf zu rechnen. Im Hinblick auf den Anspruch, die Ergebnisse möglichst mit den theoretischen Grundlagen abgleichen zu können, gleichzeitig aber auch den explorativen Charakter der offenen Fragestellung zu bewahren, wurde eine Kombination des qualitativen und quantitativen Forschungsansatzes gewählt (Döring & Bortz, 2016).

3.4 Entwicklung des Mixed-Methods Fragebogens

Im Sinne des Mixed-Methods-Ansatzes werden bei der Erstellung des Fragebogens quantitative und qualitative Elemente kombiniert. Um möglichst vielschichtige Ergebnisse zu erhalten und die

Reliabilität zu erhöhen, werden möglichst in jeder Kategorie mehrere Items auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt (Roos & Leutwyler, 2017) und sowohl qualitative als auch quantitative Fragen eingesetzt.

Der Fragebogen (siehe Anhang) gliedert sich in mehrere Abschnitte. Nach den soziodemographischen Daten wird nach eigenen Definitionen der Begriffe «UK» und «Modelling» im Freitext gefragt, ehe eine Definition aus mehreren Vorgaben ausgewählt werden kann. Mittels Matrizen wird versucht, einen Eindruck von der persönlichen Einstellung zu Modelling zu umreißen. Um der Gefahr vorzubeugen, dass die mittlere Antwortkategorie übermässig häufig genutzt wird oder stereotyp ein Wert der Ratingskala ausgewählt wird, erfolgt die Polung der Items wo möglich im Wechsel (Döring & Bortz, 2016; Roos & Leutwyler, 2017)

Folgend soll mit wenigen Fragen ein Eindruck von der Vertrautheit mit dem Fachgebiet gewonnen werden und die Teilnehmenden schätzen ihre eigene Handlungskompetenz bezogen auf verschiedene Kommunikationsformen in der Unterstützten Kommunikation auf Rating-Skalen ein. Im Teilbereich der explizit begünstigenden Faktoren werden diese mittels offener Fragestellung erfragt und deduktiv aus der Theorie erarbeitete begünstigende Faktoren mittels Matrizen systematisch quantitativ erhoben. Zum Abschluss wird das Interesse und die Motivation wiederum je mittels geschlossener und offener Fragestellung erhoben. Bis auf den Abschluss mit der Gelegenheit, mir noch etwas zum Thema mitzuteilen, sind sämtliche Items Pflichtfragen, um fortzufahren. Der vollständige Fragebogen in seiner Paper-Pencil-Version befindet sich im Anhang unter 10.1 der vorliegenden Arbeit.

3.5 Rahmenbedingungen für die Durchführung

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Vorgehen für die Durchführung der Fragebogenstudie und die äusseren Umstände.

3.5.1 Akquise der Teilnehmenden

Im Bereich Schule arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung 22 Lehrpersonen und rund 70 Schulassistent:innen. Um der Zielgruppe von potenziell 92 Personen eine möglichst unkomplizierte Teilnahme zu ermöglichen wurde der Fragebogen online via limesurvey (www.limesurvey.org) zur Verfügung gestellt. Der Teilnahme-link wurde gemeinsam mit dem Einladungsbrief per E-Mail versendet. Die Schulleitung erlaubte für Schulassistent:innen eine Gutschrift von einer halben Stunde Arbeitszeit für das Ausfüllen des Fragebogens.

3.5.2 Zeitlicher Ablauf

Der Fragebogen wurde im November 2021 erstellt. Anfang Dezember wurde ein Pretest an Schulleitungspersonen durchgeführt. Aufgrund der Adventszeit und der Ferien wurde der Start der Befragung auf nach den Weihnachtsferien 2021/22 festgelegt. Im Dezember 2021 wurden alle Teamleitungen der Klassen in der Teamleitersitzung mündlich vorab informiert und die Information per Protokoll an die anderen Lehrpersonen und Schulassistent:innen weitergegeben. Die Befragung wurde vom 07.01. bis zum 09.02.2022 durchgeführt. Der Zeitraum über vier Wochen erschien deswegen als geeignet, weil so auch niederprozentig beschäftigte Mitarbeitende genug Zeit hatten, den Fragebogen zu bearbeiten. Die Funktionsweise des Umfragetools erlaubte eine Unterbrechung der Durchführung und späteres Fortsetzen des begonnenen Fragebogens.

4 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. 75 Personen öffneten den Fragebogen, wobei 45 (60%) davon mehr als 80% der Fragen beantworteten. Die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse basieren auf diesen 45 auswertbaren Fragebögen (N=45). Die Auswertung der quantitativen und qualitativen Elemente erfolgt getrennt.

Die Rücklaufquote verwertbarer Antworten liegt damit bei rund 48.9%.

4.1 Quantitative Datenanalyse

Aufgrund des explorativen Charakters der Studie, der Größe der Stichprobe und der niedrigen Skalenniveaus der quantitativen Items kommen bei der Auswertung lediglich univariate deskriptive Berechnungen im Sinne einer explorativen quantitativen Datenanalyse zum Einsatz (Döring & Bortz, 2016), die mit dem Programm IBM SPSS Statistics ausgeführt werden. Die Rohdaten und dem Text zugrundeliegenden Häufigkeitstabellen befinden sich für jede Frage im Anhang der Arbeit.

4.1.1 Soziodemographische Daten zur befragten Personengruppe

Anstellungsverhältnis

15 Antworten (33.3%) werden von als Lehrperson angestellten Personen gegeben, 29 (64.4%) von Schulassistent:innen und eine (2.2%) von jemandem der sich beiden Rollen nicht zuordnet, sondern als Teamleitung angestellt ist, eine Rolle, die im Forschungsfeld der einer Lehrperson gleichzusetzen ist. Folglich sind 35.5% der Antworten (16) von Personen in der Rolle der Lehrperson abgegeben worden. In gruppierten Analysen wird diese Person ebenfalls der Gruppe der Lehrpersonen (n=16) zugeordnet.

Abbildung 7. Verteilung der Anstellungsfunktionen

15% der Befragten (7) arbeiten weniger als ein Jahr in der Institution, 42.2% zwischen 1-5 Jahren (19), 24.4% zwischen 5-10 Jahren (11) und über 10 Jahre 17.8% (8).

Es zeigt sich aber, dass über die Hälfte der Befragten mehr als 5 Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Lediglich 11.1% (5) geben an weniger als 1 Jahr Berufserfahrung zu haben, 33.3% (15) 1-5 Jahre, 26.7% 5-10 Jahre (12) und 28.9% (13) über 10 Jahre Berufserfahrung. In gruppierten Analysen wird die Gesamtgruppe in Teilnehmende mit weniger (n=20) oder mehr als 5 Jahren (n=25) aufgeteilt.

Berufliche Ausbildung

Die beruflichen Hintergründe sind divers, weshalb diese im Freitext erhoben werden. Zur Auswertung werden diese wie in Tabelle 1 ersichtlich nachträglich kategorisiert und zur Berechnung von Häufigkeiten codiert.

Tabelle 1. Codebeschriftungen für die beruflichen Hintergründe

Code-Nr.	Kategorie
1	Lehrpersonen ohne heilpädagogische Ausbildung
2	Schulische und/oder klinische Heilpädagog:innen (mit und ohne Lehrdiplom für Regelklassen)
3	Fachperson Betreuung und ähnliche Ausbildungen (Kinderpfleger:in o.ä.)
4	Fachperson Gesundheit und ähnliche Ausbildungen (Pflegefachperson, Pflegehelfer:in o.ä.)
5	Andere pädagogische Ausbildungen (Spielgruppenleiter:in, Kunstagog:in)
6	keine Ausbildung aus den oben genannten Bereichen (fachfremd)

Bei mehreren genannten Ausbildungen im relevanten Bereich wird die mit dem höheren Abschluss zur Kategorisierung verwendet.

Beispiel: Lehrdiplom und Spielgruppenleiter:in führt zur Einordnung in die Kategorie 1, Lehrpersonen.

20% der Befragten sind Personen mit Lehrdiplom ohne heilpädagogische Zusatzausbildung (9), 8.9% sind Heilpädagogen in klinischer oder schulischer Heilpädagogik (4), 13.3% sind FaBe oder altrechtliche Ausbildungen (6), 15.6% FaGe, Plegefachpersonen oder Pflegehelfer:in (7), weitere 15.6% haben eine andere pädagogische Ausbildung wie Spielgruppenleitung/Kunstagogik oder ähnliches (7) und 26.7% (12), und damit über ein Viertel der befragten Personen besitzen keine Berufsausbildung aus den oben genannten Bereichen.

Abbildung 8. Häufigkeiten der beruflichen Hintergründe der befragten Personen. Die gepunkteten Flächen stellen die klassischen Lehrpersonenausbildungen dar, die diagonal schraffierte Fläche den Anteil der Personen ohne fachspezifische Berufsausbildung

In der Gruppierung zwischen Lehrpersonen und Schulasistent:innen zeigt sich, dass nur ein Viertel der befragten Lehrpersonen (4, 25%) über eine heilpädagogische Ausbildung verfügen, weitere neun (56.3%) geben an, ein Lehrdiplom ohne heilpädagogische Ausbildung zu haben. 18.75% (3) geben einen anderen Beruf an.

Die Beruflichen Hintergründe der Schulasistent:innen sind divers, 20.7% (6) haben eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung oder ähnliches.

4.1.2 Einstellung zu Modelling

Definition von Modelling

Die überwiegende Mehrheit (75.6%, 34) wählt bei der Single Choice Frage die Definition analog Kapitel 2.4.1. (Antwort 1), 17.8% (8) wählen die Antwort 2, Modelling als Übungssituation.

Lediglich 6.7% (3) wählen die Antwort 3, Modelling als Aufforderungssituation.

Modelling ist für mich... - Matrix

26 Personen (57.8%) stimmen der Aussage «Modelling ist eine tolle Möglichkeit Schüler:innen zu fördern.» voll und ganz zu, 17 (37.8%) stimmen eher zu. Zwei Personen (4.4%) geben an, hin- und hergerissen zu sein.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Aussage «Modelling ist für mich etwas alltägliches.» (Vgl. Abbildung 9). 16 Personen (35.6%) stimmen voll und ganz zu, 19 (42.2%) stimmen eher zu. Die restlichen zehn Personen verteilen sich auf die anderen drei Antwortwerte. Drei sind hin- und hergerissen (6.7%), vier (8.9%) stimmen eher nicht zu und drei (6.7%) stimmen überhaupt nicht zu.

Nur eine Person (2.2%) gibt an, Modelling sei «nicht relevant für ihren Arbeitsalltag». Vier (8.9%) zeigen sich hin und hergerissen, fünf (11.1%) stimmen eher nicht zu und eine überwältigende Mehrheit mit 35 Personen stimmt nicht zu (77.8%).

Abbildung 9. Säulendiagramm mit drei Matrixitems, dargestellt in absoluten Häufigkeiten

In der Matrix gibt niemand an, der Aussage, «Modelling ist für mich anstrengend, da ich es als zeitliche Belastung empfinde.» voll und ganz zuzustimmen. Sechs Personen (13.3%) stimmen eher zu, zwölf (26.7%) sind hin- und hergerissen, ebenso geben zwölf (26.7%) an, eher nicht zuzustimmen. Ein Drittel der Befragten (15, 33.3%) stimmen der Aussage ausdrücklich nicht zu.

Knapp ein Viertel der Befragten (24.4%) geben an, der Aussage «Modelling ist für mich etwas Schwieriges, da ich oft ratlos bin, wie ich das umsetzen soll.» voll und ganz (2, 4.4%) oder eher (9, 20%) zuzustimmen. 13 Personen (28.9%) zeigen sich hin- und hergerissen und 35.6% (16) stimmen eher nicht zu. Fünf Befragte (11.1%) stimmen der Aussage nicht zu.

42.2% der Befragten (19) stimmen nicht zu, dass Modelling bei ihnen Angstgefühle auslöse etwas falsch zu machen. Weitere 16 (35.6%) stimmen eher nicht zu. Sieben Personen (15.6%) geben an, hin- und hergerissen zu sein und drei (6.7%) stimmen eher zu.

Mehr als ein Viertel (12, 26.7%) geben an, Modelling sei für sie unbekannt. Acht Personen davon (17.8%) stimmen sogar voll und ganz zu. Zwei Personen (4.4%) geben an, hin- und hergerissen zu sein, sieben (15.6%) stimmen eher nicht zu. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (24, 53.3%) geben an, der Aussage nicht zuzustimmen.

Abbildung 10. Säulendiagramm mit drei Matrixitems, dargestellt in absoluten Häufigkeiten

4.1.3 Fachkenntnis und Vertrautheit mit der Thematik

Modelling in verschiedenen Situationen

In der Multiple Choice Frage für welche Situationen Modelling sich besonders eigne, entscheiden sich alle Befragten (100%) für die Situation der Einzelförderung, während die anderen Situationen lediglich von 80% oder weniger der Befragten ausgewählt werden.

Am wenigsten häufig wird 21-mal (46.7%) die Möglichkeit angewählt, Modelling eigne sich besonders für Spaziergänge und Ausflüge. Die Tabelle 2 zeigt eine vollständige Rangliste der einzelnen Situationen mit den absoluten (H) und den relativen Häufigkeiten (p%).

Tabelle 2. Häufigkeiten der Antwortnennung in der Multiple Choice Frage "Modelling eignet sich besonders für..."

Rang- liste	Itembeschreibung <i>Modelling eignet sich besonders für...</i>	H (N=45)	G (N=45)	p% - G
1	Einzelförderung	45		100%
2	Vom Wochenende erzählen	36		80%
3	Geschichten erzählen	34		75.6%
3	Znüni/Zvieri essen	34		75.6%
3	Kochlektionen	34		75.6%
4	Basteln	32		71.1%
5	Zmittag essen	29		64.4%
6	Körperpflege	24		53.3%
7	Spaziergänge/Ausflüge	21		46.7%

In der gruppierten Analyse wählen Lehrpersonen (n=16) am zweithäufigsten mit je 15 Nennungen (93.6%) «Geschichten erzählen», «Kochlektionen» und «Basteln», wohingegen bei den Schulasistent:innen (n=29) am zweithäufigsten (23, 79.3%) «vom Wochenende erzählen» angekreuzt wird, gefolgt von «Znüni/Zvieri essen» (20, 69%).

Elf Personen der Gesamtgruppe (24.4%) wählen alle Antwortmöglichkeiten (9) aus, weitere acht (17.8%) deren acht. Nur zwei Personen (4.4%) wählen lediglich eine Antwortmöglichkeit. Insgesamt wählen 73.3% der Befragten (33) fünf oder mehr Antwortmöglichkeiten. Lehrpersonen (n=16) wählen durchschnittlich 7.6 Antwortmöglichkeiten, Schulasistent:innen (n=29) 5.7 Antworten.

Die qualitativen Elemente der Frage werden unter Kapitel 4.2.2 dargestellt.

Abbildung 11. Relative Häufigkeiten in der Antwortnennung der Multiple-Choice-Frage "Modelling eignet sich besonders für..."

Kern- und Randvokabular

Durchschnittlich 36 Personen (80%) der Gesamtgruppe (N=45) wählen jeweils die Kernwörter «Nochmal», «Fertig» und «Stop» als besser geeignet, um mit Modelling zu beginnen. «Nochmal» wird dabei am häufigsten ausgewählt. 40 Personen (88.9%) der Befragten bevorzugen «Nochmal» gegenüber «Käse» (5, 11.5%). «Fertig» wird gegenüber «Sirup» lediglich von 35 Personen (77.8%) ausgewählt. Bei «Stop» gegenüber «Jacke» liegt der Wert noch leicht tiefer, 33 Personen (73.3%) entscheiden sich für diese Antwort.

In der Gruppe der Lehrpersonen (n=16) wählen fast alle Befragten (87.5%) das Kernwort als besser geeignet. Lediglich eine Person (6.3%) wählt durchgängig das Randvokabular. Eine weitere Person (6.3%) wählt einmal ein Wort aus dem Randvokabular und zweimal Kernwörter.

In der Gruppe der Schulasistent:innen (n=29) nennen drei Personen durchweg Randvokabular als geeignet, der überwiegende Anteil der Personen (19, 65.5%) wählt jedoch ebenfalls das Kernvokabular aus. Sieben Personen (24.1%) wählen ein- oder zweimal Randvokabular.

4.1.4 Selbsteinschätzung

Kompetenz in UK allgemein

Nur zwei der Befragten (4.4%) stimmen voll und ganz zu, sich im Umgang mit UK kompetent zu fühlen. Fast ein Viertel (11, 24.4%) stimmen der Aussage eher zu. 14 Personen (31.1%) zeigen sich hin- und hergerissen, 13 (28.9%) stimmen der Aussage eher nicht zu und 5 (11.1%) stimmen überhaupt nicht zu. Somit können 71.1% der Gesamtgruppe (N=45) dieser Aussage nicht eher oder voll zustimmen.

Interventionsplanung

Drei Personen (6.7%) stimmen der Aussage «Ich weiss wie ich die Schüler:innen, mit denen ich regelmässig arbeite, im Bereich Kommunikation fördern kann.» voll und ganz zu. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten können jedoch dieser Aussage eher zustimmen. (24, 53.3%). Elf (24.4%) geben an, hin- und hergerissen zu sein, sechs (13.3%) stimmen eher nicht zu und eine Person (2.2%) stimmt nicht zu.

Ängste

Niemand gibt an, der Aussage «Ich habe Angst etwas falsch zu machen» voll und ganz zuzustimmen. Lediglich sechs Personen (13.3%) stimmen dieser Aussage eher zu. Mehr als 46% der Befragten (21) geben jedoch an, der Aussage nicht zuzustimmen. Elf Personen (24.4%) stimmen eher nicht zu, sieben (15.6%) zeigen sich hin- und hergerissen.

Abbildung 12. Flächendiagramm zu den Selbsteinschätzungsitems. Die Befragten haben nur selten Angst, etwas falsch zu machen, aber nur ein kleiner Teil fühlt sich kompetent im Umgang mit UK

Kommunikationsformen

Im Umgang mit Gebärden fühlen sich 11.1% (5) Personen nicht sicher und mehr als ein Viertel (12, 26.7%) gibt an, sich eher nicht sicher zu fühlen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (24, 53.3%) stimmen eher zu, sich im Umgang mit Gebärden sicher zu fühlen, aber lediglich vier Personen (8.9%) können der Aussage vollkommen zustimmen. Niemand gibt an, noch nie Gebärden benutzt zu haben.

Im Umgang mit Piktogrammen geben hingegen zehn Personen (22.2%) an sich sicher zu fühlen, 26 stimmen eher zu (57.8%). Eine Person (2.2%) gibt an, sich nicht sicher zu fühlen und acht der Befragten (17.8%) stimmen eher nicht zu. Niemand gibt an, noch nie Piktogramme benutzt zu haben.

Bezüglich sprechender Tasten geben drei Personen (6.7%) an, diese noch nie benutzt zu haben. Ebenfalls drei Personen (6.7%) geben an, sich nicht sicher zu fühlen, ein Drittel der Befragten (15, 33.3%) fühlen sich eher nicht sicher. 20 Personen (44.4%) stimmen der Aussage eher zu, lediglich vier Personen (8.9%) geben an sich sicher zu fühlen.

Im Umgang mit Mehrastengeräten gibt nur eine Person (2.2%) an, sich sicher zu fühlen. Ein knappes Viertel (11, 24.4%) kann der Aussage eher zustimmen. Über die Hälfte der Befragten (24, 53.3%) geben an sich eher nicht (14, 31.1%) oder nicht sicher (10, 22.2%) zu fühlen, neun Personen (20%) geben an noch nie ein solches Gerät benutzt zu haben.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Aussage zum Umgang mit dynamischen Talkern. Hier geben zehn Personen (22.2%) an, ein solches Gerät noch nie benutzt zu haben. Jedoch geben mit 42.2% weniger als die Hälfte der Befragten (19) an, sich eher nicht sicher (17, 37.8%) oder nicht sicher (2, 4.4%) zu fühlen. Drei Personen (6.7%) geben an, sich sicher zu fühlen, während 13 (28.9%) der Aussage eher zustimmen können.

Am wenigsten sicher fühlen sich die Befragten im Umgang mit Augensteuerungen, wobei dies lediglich eine andere Art der Ansteuerung von dynamischer Talkersoftware darstellt. Hier gibt mehr als ein Drittel der Befragten (17, 37.8%) an, noch nie eine Augensteuerung benutzt zu haben. Fast ein Viertel (11, 24.4%) gibt an, sich nicht sicher zu fühlen und weitere neun Personen (20%) stimmen eher nicht zu. Lediglich eine Person (2.2%) gibt an, sich sicher zu fühlen. Sieben der Befragten (15.6%) stimmen der Aussage eher zu.

Abbildung 13. Säulendiagramm zur Darstellung der Vertrautheit des Schulpersonals im Umgang mit einzelnen UK-Kommunikationsformen

4.1.5 Begünstigende Faktoren

Interventionsplanung und Rahmenbedingungen

Sieben Personen (15.6%) der Gesamtgruppe (N=45) stimmen der Aussage voll zu, in Teamsitzungen und Gesprächen regelmässig die Kommunikationsförderung der Schüler:innen zu besprechen. 17 Personen (37.8%) können der Aussage eher zustimmen. Ebenfalls sieben Personen (15.6%) sind sich unsicher. Elf Personen (24.4%) stimmen eher nicht zu und drei (6.7%) stimmen der Aussage nicht zu.

Sechs Personen (13.3%) stimmen der Aussage «Es steht geeignetes Material für Modelling bereit.» zu. Mit 19 Personen (42.2%) der grösste Anteil der Befragten stimmt eher zu. Mit elf Personen ein knappes Viertel (24.4%) der Befragten zeigt sich unsicher. Acht Personen (17.8%) stimmen eher nicht zu, aber lediglich eine Person stimmt gar nicht zu.

Zwei Drittel der Befragten (30, 66.6%) stimmen der Aussage «Ich habe ein Repertoire an Wörtern, die ich immer wieder modeln kann.» zu (10, 22.2%) oder eher zu (20, 44.4%). Fünf Personen (11.1%) zeigen sich unsicher und sechs (13.3%) stimmen eher nicht zu. Vier Personen (8.9%) geben an, der Aussage nicht zuzustimmen.

Nur eine einzige Person (2.2%) kann der Aussage «Ich habe genug Zeit Modelling umzusetzen.» zustimmen. Zehn Personen (22.2%) können eher zustimmen, drei Viertel der Befragten (34, 75.6%) sind sich jedoch unsicher (15, 33.3%), stimmen eher nicht zu (17, 37.8%) oder stimmen nicht zu (2, 4.4%).

Abbildung 14. Gestapeltes Säulendiagramm zur Veranschaulichung der Antwortenanteile

4.1.6 Interessen und Motivation

Relevanz

77.8% der Befragten (35) sind motiviert, Modelling umzusetzen, wären aber gern kompetenter. Lediglich 8.9% (4) sind motiviert und fühlen sich auch kompetent. Eine Person empfindet UK für ihre Schüler:innen als nicht wichtig (2.2%)

5 Personen (11.1%) machen keine Angabe, wovon eine im Freitext angibt das Thema zunächst kennenlernen zu müssen. Eine andere Person stellt die Frage, ob Modelling bei allen Kindern sinnvoll sei.

4.2 Qualitative Datenanalyse und deren Quantifizierung

Die qualitative Datenanalyse erfolgte im Wesentlichen mittels einfacher Inhaltsanalyse und anschließender Quantifizierung der Codes. Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten detailliert dargestellt. Aufgrund des Umfangs der Arbeit wurde auf ein mehrstufiges Analyseverfahren verzichtet. Die Rohdaten befinden sich im Anhang der Arbeit.

4.2.1 Freie Einschätzung

Definition Unterstützte Kommunikation

Die Antworten auf die Frage «Was ist UK für dich?» werden in drei Kategorien eingeordnet.

Tabelle 3. Codierung der Freitextfrage "Was ist UK für dich?"

Code Nr.	Codebeschriftung
0	Aus der Antwort ist kein Zusammenhang mit Unterstützter Kommunikation erkennbar
1	Antwort definiert UK im weitesten Sinne, mindestens die Abkürzung wurde ausgeschrieben.
2	Die Antwort bezieht die Multimodalität der UK mit ein und klassifiziert Unterstützte Kommunikation als vollwertige Sprache.

62.2% der Befragten (28) geben eine Antwort der Kategorie 2, während 37.8% (17) eine einfachere Definition der Kategorie 1 nennen. Niemand weiss nichts mit dem Begriff anzufangen.

Definition Modelling

Die zweite freie Einschätzung mit der Frage «Was ist Modelling für dich?» zeigt ein diverseres Bild. Die Antworten werden ebenfalls in drei Kategorien eingeordnet.

Tabelle 4. Codierung der Freitextfrage "Was ist Modelling für dich?"

Code Nr.	Codebeschriftung
0	Antwort zeigt keine Kenntnis von Modelling
1	Antwort beinhaltet die gängige Definition von Modelling gemäss Kapitel 2.4.1
2	Antwort findet eine eigene Definition für Modelling.

Zwölf Personen (26.7%) definieren Modelling analog der Fachliteratur wie in Kapitel 2.4.1 dargestellt. 18 Personen (40%) finden eine eigene, davon abweichende Definition und ein Drittel der Befragten (15, 33.3%) geben an, sich unter Modelling nichts vorstellen zu können.

4.2.2 Fachkenntnis und Vertrautheit mit der Thematik

Modelling in verschiedenen Situationen

Die Kommentare zur Multiple Choice Frage lassen sich aufgrund der geringen Anzahl und hohen Diversität nicht vollständig codieren und quantifizieren. Besonders interessante Anmerkungen werden als Einzelfälle im Folgenden exemplarisch dargestellt.

Zwei Personen (4.4%) nennen die Position während des Rollstuhlschiebens auf einem Ausflug/Spaziergang als ungünstig für Modelling, da sie die Hände nicht frei hätten. Eine Person weist darauf hin, dass manche Kommunikationshilfen nicht wasserfest seien. Zwei Personen geben an, bei der Körperpflege die Hände nicht frei zu haben, weshalb sie in dieser Situation nicht modeln können.

Elf Personen (24.4%) nutzen die Gelegenheit und ergänzen mit einem eigenen Kommentar die Auswahlmöglichkeiten. Zehn Personen (22.2%) verweisen in ihrem Kommentar darauf, dass Modelling im Alltag bzw. in jeder Situation genutzt werden könnte. Eine Person ergänzt um die Situationen «symbolisches Spiel» und «Morgenkreis» als geeignet für Modelling. Eine andere Person gibt zudem an, dass Modelling im Alltag oft vergessen ginge.

4.2.3 Begünstigende Faktoren

Subjektive Gelingensbedingungen

Die Antworten auf die Freitextfrage «Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich Modelling im Alltag gut umsetzen kann?» werden induktiv in 17 Werte kategorisiert.

Die Länge der Antworttexte ist höchst unterschiedlich. Drei Personen nennen nur eine einzige Bedingung, acht Personen fünf verschiedene Codes. Eine Person aus der Gruppe der Lehrpersonen gibt statt einer Antwort lediglich einen Bindestrich in das Textfeld ein. Da die Reihenfolge der Nennung keine Rangierung der Codes darstellt, werden die Nennungen der einzelnen Kategorien (Codes) gleich an welcher Stelle addiert. Zur besseren Vergleichbarkeit werden neben den absoluten Häufigkeiten (H) auch die Prozentwerte (p%) angegeben. Eine ausführliche Tabelle mit allen Werten befindet sich als Tabelle 25 im Anhang unter 10.2 Ergänzende Tabellen. An dieser Stelle sind für die bessere Übersicht lediglich die Ranglisten verzeichnet.

Tabelle 5. Rangliste in der Gesamtgruppe des Schulpersonals (N=45)

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H - G (N=45)	p% - G (N=45)
1	2	Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema	25	55.6%
2	1	genügend Zeit	23	51.1%
3	9	Einarbeitung in die Hilfsmittel/Beherrschen von Gebärden und Piktogrammen	19	42.2%
4	3	Einarbeitung aufs Kind bezogen	16	35.6%
5	8	funktionierende, verfügbare Hilfsmittel	11	24.4%
6	10	ruhige Umgebung	9	20%
6	6	Vorbilder/Ansprechpartner	9	20%
7	13	Routine/Regelmässigkeit	8	17.8%
8	17	Hilfsmittel in Griffnähe/gute Vorbereitung	5	11.1%
8	15	Offenheit für die Signale des Gegenübers	5	11.1%
9	14	Einfachheit der Methoden	4	8.9%
9	4	Präsenz des Themas im Alltag	4	8.9%
10	11	Einzelsituationen	3	6.7%
11	12	Motivation	2	4.4%
11	7	genug Platz/Raum	2	4.4%
12	16	Eine Idee für ein Gesprächsthema	1	2.2%
12	5	Sinn verstehen/Bewusstsein für die Wichtigkeit	1	2.2%

Tabelle 6. Rangliste für die Teilgruppe der Lehrpersonen (n=16)

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H - LP (n=16)	p% - LP (n=16)
1	1	genügend Zeit	6	37.5%
1	8	funktionierende, verfügbare Hilfsmittel	6	37.5%
1	9	Einarbeitung in die Hilfsmittel/Beherrschen von Gebärden und Piktogrammen	6	37.5%
2	2	Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema	5	31.3%
2	3	Einarbeitung aufs Kind bezogen	5	31.3%
3	17	Hilfsmittel in Griffnähe/gute Vorbereitung	4	25%
4	6	Vorbilder/Ansprechpartner	3	18.8%
4	10	ruhige Umgebung	3	18.8%
5	15	Offenheit für die Signale des Gegenübers	2	12.5%
5	12	Motivation	2	12.5%
6	4	Präsenz des Themas im Alltag	1	6.3%
6	5	Sinn verstehen/Bewusstsein für die Wichtigkeit	1	6.3%
6	13	Routine/Regelmässigkeit	1	6.3%
6	14	Einfachheit der Methoden	1	6.3%
6	11	Einzelsituationen	1	6.3%
6	16	Eine Idee für ein Gesprächsthema	1	6.3%
7	7	genug Platz/Raum	0	0%

Tabelle 7. Rangliste für die Teilgruppe der Schulasistent:innen

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H - SA (n=29)	p% - SA (n=29)
1	2	Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema	20	69%
2	1	genügend Zeit	17	58.6%
3	9	Einarbeitung in die Hilfsmittel/Beherrschen von Gebärden und Piktogrammen	13	44.9%
4	3	Einarbeitung aufs Kind bezogen	11	38%
5	13	Routine/Regelmässigkeit	7	24.1%
6	10	ruhige Umgebung	6	20.7%
6	6	Vorbilder/Ansprechpartner	6	20.7%
7	8	funktionierende, verfügbare Hilfsmittel	5	17.2%
8	15	Offenheit für die Signale des Gegenübers	3	10.3%
8	14	Einfachheit der Methoden	3	10.3%
8	4	Präsenz des Themas im Alltag	3	10.3%
9	11	Einzelsituationen	2	6.9%
9	7	genug Platz/Raum	2	6.9%
10	17	Hilfsmittel in Griffnähe/gute Vorbereitung	1	3.4%
11	5	Sinn verstehen/Bewusstsein für die Wichtigkeit	0	0%
11	16	Eine Idee für ein Gesprächsthema	0	0%
11	12	Motivation	0	0%

Der Blick auf die Ranglisten zeigt, dass die beiden Gruppen ähnliche Codes ähnlich häufig nennen. Genügend Zeit (Code 1), sowie Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema (Code 2) und Einarbeitung in die Hilfsmittel (Code 9) sind in beiden Gruppen unter den meistgenannten. Auch die Einarbeitung auf das Kind bezogen (Code 3), die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln (Code 8) und Vorbilder/Ansprechpartner (Code 6) werden von einem Fünftel oder grösseren Anteil der Befragten genannt. In der Gruppe der Schulasistent:innen wird von knapp einem Viertel (7; 24.1%) der Befragten noch die Routine als begünstigender Faktor genannt, während dies lediglich eine einzelne Lehrperson nennt.

4.2.4 Hemmende Faktoren

Subjektive Hinderungsfaktoren

Die Frage nach den Herausforderungen in der Umsetzung von Modelling wird analog der Frage nach den begünstigenden Faktoren induktiv in 16 Codes kategorisiert (Siehe Tabelle 27 im Anhang unter 10.2 Ergänzende Tabellen). Die Antworten fallen auch hier sehr unterschiedlich aus. Lediglich eine Person gibt fünf Antworten, zwei Personen setzen einen Bindestrich im Antwortfeld. Die Auswertung erfolgt sowohl für die Gesamtgruppe (G) als auch gruppiert für die Gruppe der Lehrpersonen (LP) und die der Schulasistent:innen (SA). Tabelle 8 stellt die Rangliste für die Gesamtgruppe des Schulpersonals dar. Am häufigsten genannt werden Zeitmangel (Code 1) und fehlendes Wissen (Code 2) von mehr als zwei Fünftel der Befragten (>40%).

Tabelle 8. Rangliste für die Gesamtgruppe des Schulpersonals (N=45)

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H - G (N=45)	p% - G (N=45)
1	1	Zeitmangel	25	55.6%
2	2	Fehlendes Wissen	20	44.4%
3	4	Fehlende Übung (mit Gebärden, Hilfsmitteln)	13	28.9%
4	10	Stress	10	22.2%
5	13	Unsicherheit/Angst etwas falsch zu machen	9	20%
6	3	Fehlende Vorbilder	6	13.3%
6	15	Fehlende Hilfsmittel	6	13.3%
7	7	Andere Prioritäten	5	11.1%
7	8	Bequemlichkeit	5	11.1%
7	6	Technische Mühe mit elektronischen Hilfsmitteln	5	11.1%
8	16	Fehlende Austauschmöglichkeiten im Team	4	8.9%
9	11	Ich kenne die Kinder zu schlecht/kenne die Bedürfnisse nicht	3	6.7%
9	12	Ablenkung/Unruhe	3	6.7%
10	14	Technische Fehler an Geräten/schlechter Service	2	4.4%
10	9	Fehlende Responsivität der Kinder/fehlender Dialog	2	4.4%
10	5	Keinen Anwendungsgrund	2	4.4%

Tabelle 9. Rangliste für die Gruppe der Lehrpersonen (n=16)

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H - LP (n=16)	p% - LP (n=16)
1	2	Fehlendes Wissen	7	43.8%
2	1	Zeitmangel	6	37.5%
3	4	Fehlende Übung (mit Gebärden, Hilfsmitteln)	5	31.3%
3	15	Fehlende Hilfsmittel	5	31.3%
4	10	Stress	4	25%
4	7	Andere Prioritäten	4	25%
5	8	Bequemlichkeit	3	18.8%
5	6	Technische Mühe mit elektronischen Hilfsmitteln	3	18.8%
5	16	Fehlende Austauschmöglichkeiten im Team	3	18.8%
6	3	Fehlende Vorbilder	2	12.5%
6	9	Fehlende Responsivität der Kinder/fehlender Dialog	2	12.5%
6	13	Unsicherheit/Angst etwas falsch zu machen	2	12.5%
6	14	Technische Fehler an Geräten/schlechter Service	2	12.5%
7	12	Ablenkung/Unruhe	1	6.3%
8	5	Keinen Anwendungsgrund	0	0%
8	11	Ich kenne die Kinder zu schlecht/kenne die Bedürfnisse nicht	0	0%

Tabelle 10. Rangliste für die Gruppe der Schulassistent:innen (n=29)

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H – SA (n=29)	p% – SA (n=29)
1	1	Zeitmangel	19	65.5%
2	2	Fehlendes Wissen	13	44.8%
3	4	Fehlende Übung (mit Gebärden, Hilfsmitteln)	8	27.6%
4	13	Unsicherheit/Angst etwas falsch zu machen	7	24.1%
5	10	Stress	6	20.7%
6	3	Fehlende Vorbilder	4	13.9%
7	11	Ich kenne die Kinder zu schlecht/kenne die Bedürfnisse nicht	3	10.3%
8	8	Bequemlichkeit	2	6.9%
8	6	Technische Mühe mit elektronischen Hilfsmitteln	2	6.9%
8	5	Keinen Anwendungsgrund	2	6.9%
8	12	Ablenkung/Unruhe	2	6.9%
9	7	Andere Prioritäten	1	3.4%
9	15	Fehlende Hilfsmittel	1	3.4%
9	16	Fehlende Austauschmöglichkeiten im Team	1	3.4%
10	14	Technische Fehler an Geräten/schlechter Service	0	0%
10	9	Fehlende Responsivität der Kinder/fehlender Dialog	0	0%

Es zeigt sich wie bei der offenen Fragestellung nach den begünstigenden Faktoren, dass die vier meistgenannten Faktoren in beiden Gruppen ähnlich häufig genannt werden. So wird Zeitmangel (Code 1), fehlendes Wissen (Code 2), fehlende Übung (Code 3) sowie Stress (Code 10) insgesamt von mehr als einem Fünftel der Befragten genannt. Während jedoch nur zwei Lehrpersonen (12.5%) die eigene Unsicherheit oder Angst etwas falsch zu machen (Code 13) als hemmenden Faktor benennen, wird dieser Faktor von sieben Schulassistent:innen (24.1%) genannt. Fast ein Drittel der befragten Lehrpersonen (5, 31.3%) nennen fehlende Hilfsmittel als Hinderungsgrund, während dieser Punkt nur von einer:m Schulassistent:in (3.4%) aufgeführt wird.

4.2.5 Interessen und Motivation, Bedürfnisse und Wünsche

Subjektive Verbesserungswünsche

Die Hinweise der Teilnehmenden im Freitext, «Wie könnte sich die Umsetzung von Modelling im Alltag weiter verbessern?», werden ausgehend von der Codierung der begünstigenden Faktoren in ähnliche 17 Codes codiert, um Mehrfachnennungen zu quantifizieren. Einzelne Codes werden jedoch angepasst oder wegen fehlender Nennungen gestrichen. Eine vollständige Codeliste befindet sich in Tabelle 29 im Anhang der Arbeit. Fünf Antwortende hinterlassen ein leeres Antwortfeld, da die Beantwortung der Frage nicht obligatorisch ist. Eine Antwort, aus welcher keinerlei Bezug zum Thema erkennbar ist, «Mit Natur Material arbeiten mit Kindern.» (Fall ID 68), und zwei, deren Antworttext lediglich aus «keine Ahnung» (Fall ID 40) und «kann die Frage nicht beantworten» (Fall ID 17) bestand, werden ebenfalls

als leere Antwort klassifiziert. Zwei ausgewertete Fragebögen werden vor Beantwortung dieser Frage abgegeben. 35 Antworten (77.8%) geben somit eine verwertbare Antwort.

Tabelle 11. Kumulierte Häufigkeiten der Nennungen individueller Verbesserungswünsche zur Umsetzung von Modellring

Rang- liste	Code Nr.	Codebeschriftung	H – G (n=45)	p% - G (n=45)
1	2	Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema	17	37.8%
2	1	genügend Zeit	9	20%
2	4	Präsenz des Themas im Alltag	9	20%
3	3	Einarbeitung aufs Kind bezogen	7	15.5%
4	16	Automatisierung gewisser Abläufe	6	13.3%
5	13	Austausch im Team	5	11.1%
5	6	Motivierende Vorbilder	5	11.1%
6	5	Beratung individuell	4	8.9%
7	11	mehr Einzelsituationen	3	6.8%
7	12	Achtsamkeit	3	6.8%
8	7	Austausch unter den Lehrpersonen	2	4.4%
8	8	funktionierende, verfügbare Hilfsmittel	2	4.4%
8	10	Abläufe mit den Hilfsmitteln als «Fach» in den Stundenplan integrieren	2	4.4%
9	15	Mehr Material/Hilfsmittel in den Klassen ausprobieren	1	2.2%
9	14	kleinere Klassen	1	2.2%
9	17	Gruppenräume für Aktivitäten in Kleingruppen	1	2.2%
	18	Leere Antwort	10	22.2%

Mit Abstand am häufigsten genannt wird von 17 Personen (37.8%) der Wunsch nach Weiterbildung, gefolgt von jeweils neun Personen (20%) die sich genügend Zeit und Präsenz des Themas im Alltag wünschen.

4.2.6 Abschliessende Bemerkungen

Vierzehn Personen (31.1%) nehmen abschliessend die Gelegenheit wahr, noch eine Bemerkung zu machen. Aufgrund der hohen Diversität werden nur einzelne Bemerkungen exemplarisch dargestellt. Eine Person (ID 7) merkt an, dass sie sich mit den elektronischen Hilfsmitteln oft alleingelassen fühle und ihr der Support fehle. Eine andere Person (ID59) bemängelt, es gäbe zu viele UK-Geräte, was erschweren würde in der Nutzung aller kompetent zu sein. Eine Person (ID47) gibt an, es erschreckend zu finden, festzustellen, dass UK an der Schule einen viel zu kleinen Stellenwert innehatte und sie hoffe, dass sich die Situation für die Schüler:innen weiter verbessere. Die Kommentare dreier weiterer Personen (ID18, 28, 50) betonen ähnliches, nämlich, dass sie beim Ausfüllen der Umfrage bemerkten, noch Lernbedarf in diesem Bereich zu haben und sich vornähmen, an dieser Stelle vermehrt dazuzulernen.

5 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit verfolgte im Erkenntnisinteresse die Idee, einen Einblick zu erlangen, welche Herausforderungen und begünstigenden Faktoren das Schulpersonal der untersuchten Institution in Bezug auf die Umsetzung von Modelling nennt. Dabei liegt der Forschung die Annahme zu zugrunde, dass das veränderte Interaktionsverhalten (speziell die mangelnde Responsivität) der Zielgruppe ein häufig genannter Hinderungsfaktor sei. Um die explorative Fragebogenstudie fachlich zu untermauern, wurde zunächst ein theoretischer Überblick über Unterstützte Kommunikation und die Sprachentwicklung im Kontext schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung erarbeitet, auf dessen Grundlage schliesslich der Mixed-Methods Fragebogen erstellt wurde. In der Folge wurden die Daten ausgewertet und in Kapitel 4 detailliert dargestellt.

Im folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse in den Kontext des Theorierahmens eingebettet und in der Folge eine zusammenfassende Antwort auf die Fragestellung gegeben. Auch die eingangs aufgestellte Hypothese wird anhand erhobener Daten überprüft. Im Abschluss wird die Forschungsmethode und die Passung von Forschungsgegenstand und -design diskutiert.

5.1 Allgemeine Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus der Literatur legen nahe, dass es in der modernen Pädagogik keine Frage ist, ob Modelling auch für Menschen mit schwerer und mehrfacher Beeinträchtigung überhaupt stattfindet. Spätestens seit dem Bildungsauftrag kompetenzorientierter Bildung, welchen die Anwendung des Lehrplan 21 detailliert beschreibt (Hollenweger & Bühler, 2019), ist das Menschenbild nicht ausgrenzender Pädagogik (Bernasconi & Böing, 2015) mit der Zielsetzung grösstmöglicher Autonomie und Selbstbestimmung auch in den Rahmenbedingungen der Volksschule vorhanden. Sprach- und Kommunikationsförderung stellt somit gerade für die dieser Arbeit zugrundeliegende Zielgruppe ein zentrales – wenn nicht sogar das zentrale – Element ihrer Bildung dar, da Kommunikations- und Kognitionsentwicklung untrennbar miteinander verknüpft und als Teil der Ich-Entwicklung überhaupt erst notwendige Vorbedingung für die Erlangung von Autonomie sind (Wachsmuth, 2006; Zollinger, 2015). Die heilpädagogische Relevanz des Themas ist daher nicht nur ein persönlicher Ermessensentscheid engagierter Fachpersonen, sondern für jeden einzelnen Akteur im Bildungswesen Teil des Arbeits- und Bildungsauftrags. Es ist ermutigend, dass auch 77.8% der befragten Personen Modelling als relevantes Thema für ihren Arbeitsalltag erachten und weitere 11.1% als eher relevant. Dennoch steht dieser grossen Mehrheit eine Minderheit von 13.3% gegenüber, die sich unsicher sind oder gar die Bedeutsamkeit des Themas für ihre Arbeit bestreiten (siehe 4.1.2 Einstellung zu Modelling) Nicht erforscht wurde, weshalb die betreffenden Personen zu ihrer Annahme kommen. Eine Möglichkeit ist, dass sie

aufgrund mangelnder Fachkenntnis ein falsches Bild der Begrifflichkeiten haben und es somit noch zu Verständnis- und Erkenntnisproblemen kommt. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über die Notwendigkeit eines funktionierenden Beziehungsaufbaus für die psychische Gesundheit und der engen Verknüpfung kognitiver und sprachlicher Entwicklungsprozesse (Wachsmuth, 2006), sind solche Einstellungen als Wissenslücke anzusehen. Hinweise darauf, dass ein Teil dieser Personengruppe aus diesem Grund an der Relevanz des Themas zweifelt, gibt die Tatsache, dass mehr als ein Viertel der Befragten angeben, Modelling sei ihnen ganz oder eher unbekannt (siehe 4.1.2 Einstellung zu Modelling). Eine weitere Möglichkeit ist jedoch auch, dass diese Personen einer anderen Ethik und damit einem anderen Blick auf ihren Bildungsauftrag folgen, der sich nicht mit dem der vorgegebenen Rahmenbedingungen deckt.

Die Forschung zeigt auch, dass konzeptualisierte Bildung von Fach- und Handlungskompetenz der Kommunikationspartner:innen von Menschen ohne Lautsprache unumgänglich ist (Boenisch, 2009; Nonn, 2011; Wachsmuth, 2006), da das intuitive sprachentwicklungsförderliche Verhalten von Bezugspersonen gegenüber Kindern bei abweichender Sprachentwicklung nicht ausreicht um der Asymmetrie im Spracherwerb entgegenzuwirken (Light, Collier & Parnes, 1985b). Neben der Handlungskompetenz in Form von der persönlichen Beherrschung der einzelnen Kommunikationsformen gilt es also auch insbesondere das eigene Kommunikationsverhalten anzupassen und hilfreiche Muster zu erlernen (Leber & Baunach, 2015; Willke, 2018). Zwar hat nur eine Minderheit der Befragten Angst, bei der Umsetzung von Modelling etwas falsch zu machen, gleichzeitig ist es aber für ein Viertel nicht oder wenig alltäglich und rund ein Drittel hat keine oder wenig Ideen, wie sie es im Alltag umsetzen können (siehe 4.2.3 Begünstigende Faktoren) Angesichts der Situation, dass mehr als die Hälfte der Befragten über mehr als fünf Jahre Berufserfahrung verfügen, liegt die Vermutung nahe, dass Erfahrungswissen allein die Fach- und Handlungskompetenz nicht wirksam erhöht, was sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur deckt. So ist es aber als erfreulich hervorzuheben, dass 77.8% der Befragten angeben, sie seien motiviert Modelling umzusetzen, aber bei sich selbst noch Bildungsbedarf feststellen.

Die in Kapitel 2.5 zusammengefassten zentralen Gelingensbedingungen lassen sich schliesslich in drei Hauptkategorien zusammenfassen:

- Innere Haltung
- Strukturelle Rahmenbedingungen (Zeit, Ressourcen)
- Fachkompetenz

Es zeigt sich anhand der Umfrageergebnisse, dass nahezu alle befragten Personen (95.6%) in Modelling eine gute Möglichkeit sehen, ihre Schüler:innen zu fördern. Gleichzeitig schätzt sich nur eine Minderheit der Befragten als kompetent ein. So kann nicht einmal ein Drittel aller Befragten der Aussage «Ich fühle mich im Umgang mit UK kompetent» voll oder teilweise zustimmen. Dieses Bild schlägt sich auch

in der subjektiven Wahrnehmung der Kompetenz in den einzelnen Kommunikationsformen nieder, je komplexer die Kommunikationshilfe, desto weniger Personen fühlen sich kompetent. Auch im Umgang mit Gebärden als einziger erhobener körpereigener Kommunikationsform fühlt sich nur ein kleiner Teil der Befragten sicher, was die Anwendung in der Praxis mutmasslich stark einschränkt. Immerhin mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Kommunikationsförderung der Schüler:innen Thema in der professionellen Zusammenarbeit ist und auch entsprechendes Material zur Verfügung steht, was für eine Verfügbarkeit von Ressourcen spricht. Einschränkend ist jedoch der Fakt, dass demgegenüber ein deutlicher Anteil der Befragten steht, die diesen Aussagen nicht oder eher nicht zustimmen können. Auch die Zustimmung auf die Aussage, es gäbe genügend Zeit, Modelling umzusetzen, fällt gering aus.

5.2 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothese

Um schliesslich die Fragestellung zu beantworten ist insbesondere der Blick in die qualitative Datenauswertung hilfreich.

Welche Herausforderungen und begünstigenden Faktoren nennt das Schulpersonal einer Sonderschule als Kommunikationspartner:innen von Kindern und Jugendlichen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen in Bezug auf die Umsetzung von UK-Modelling im Alltag?

Zeit, Fach- und Handlungskompetenz werden mit grosser Übereinstimmung als begünstigender Faktor, sowie bei Fehlen derselben als Hemmnis für die Umsetzung von UK Modelling genannt. Wie auch verschiedene Fachautoren diese Begriffe als zentrale Gelingensbedingungen für Kommunikation mit der Zielgruppe festhielten (vgl. Kapitel 2.5 und 5.1), nannte diese Aspekte eine grosse Mehrheit der befragten Personen. Dies ist insofern bemerkenswert, da sich UK-Fachliteratur zumeist nicht explizit auf die Gruppe der schwer und mehrfach beeinträchtigten Menschen bezieht, welche nur eine kleine Gruppe innerhalb der Heil- und Sonderpädagogik darstellen. Darüber hinaus wäre für einen deutlichen Anteil der Befragten Personen wünschenswert, Vorbilder zu haben und eine stärkere Präsenz der Thematik im Schulalltag. Hier knüpfen die geäusserten Wünsche an die Probleme des Versagens der intuitiven Didaktik an und unterstreichen die Notwendigkeit konzeptualisierter Bildung von Fach- und Handlungskompetenz. Ohne Vorbilder kann auch nicht durch Erfahrung gelernt werden, da die Verknüpfungsmöglichkeit fehlt. Auch den Aufbau einer gewissen Routine würden mehrere Personen begrüßen.

Hervorzuheben ist auch, dass Bequemlichkeit und andere Prioritäten ebenso als hemmender Faktor in der Umsetzung des Ansatzes mehrfach genannt werden.

Die Untersuchung der Umfragedaten im Hinblick auf die eingangs gestellte Hypothese zeigte sich ebenfalls aufschlussreich.

Die fehlende, mangelhafte oder stark verzögerte Responsivität schwer und mehrfach beeinträchtigt Menschen ist eine häufig genannte Herausforderung für die Umsetzung von UK-Modelling.

So nannten lediglich 4.4% der Befragten und damit ein verschwindend geringer Anteil diesen Punkt als Herausforderung in der Umsetzung von Modelling. Die grossen zentralen Gelingensbedingungen für die Umsetzung von Modelling gemäss den Kapiteln 2.5 und 5.1 scheinen diesen Punkt zu überlagern. Einschränkend anzumerken ist aber auch, dass dieser Punkt nicht mehrfach durch verschiedene Items abgedeckt wurde. Daher ist naheliegend anzunehmen, dass die anderen Punkte lediglich als wichtiger wahrgenommen werden, inwiefern eine verminderte Responsivität jedoch wirklich die Umsetzung von Modelling behindert, kann anhand der vorliegenden Daten nicht festgestellt werden. Insgesamt deuten die Umfrageergebnisse auf deutlichen Fortbildungsbedarf hin. Aufgrund der kleinen Datenmenge können jedoch keine generellen Aussagen getroffen werden.

5.3 Diskussion der Forschungsmethode

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, mittels Gesamterhebung an einer Sonderschule die spezifischen Herausforderungen und begünstigenden Faktoren für das Gelingen von Modelling zu erfragen. Die Erstellung des Fragebogens erwies sich als komplex. Um eine Mehrfachabdeckung der Items zu erreichen, wurden qualitative und quantitative Elemente kombiniert, was sich in der Auswertung wiederum als hilfreich herausstellte.

Eine Herausforderung stellte die Tatsache dar, mit dem Schulpersonal eine sehr heterogene Gruppe an Befragten zu beforschen, mit unterschiedlichem Bildungsstand und Aufgabenbereich. Je nach Bildungsstand ist die Verwendung von Fachsprache problematisch, was zu Verzerrungen und Ungenauigkeiten in der Bearbeitung des Fragebogens führen kann. Auch ist es wahrscheinlich, dass mangelndes sprachliches Verständnis einzelne potenzielle Umfrageteilnehmer daran gehindert hat, den Fragebogen auszufüllen. Möglich ist auch, dass einigen Teilnehmern erst im Verlauf des Fragebogens klar wurde, was mit Modelling gemeint ist, und sie im Verlauf unterbrachen, um für Antworten zu recherchieren. Das Phänomen der sozialen Erwünschtheit könnte auch hier eingewirkt haben.

Wie bei jeder Fragebogenstudie ist die Rücklaufquote entscheidend für die Aussagekraft der Ergebnisse. Im Fall der vorliegenden Studie liegt diese bei rund 48.9% und damit höher als die von Bortz und Döring (2016) genannten Durchschnittswerte (Döring & Bortz, 2016, S. 412). Diese erfreulich hohe Rücklaufquote reduziert die Gefahr von Abdeckungsfehlern, die Stichprobengrösse an sich lässt jedoch keine Rückschlüsse auf die Gesamtpopulation zu.

5.3.1 Einhaltung der Gütekriterien

In der Mixed-Methods-Forschungsmethode gilt es, sowohl die Gütekriterien qualitativer, als auch die quantitativer Forschung zu berücksichtigen und möglichst einzuhalten (Döring & Bortz, 2016). Intersubjektivität, sowie Objektivität ist beiden Forschungsparadigmen gemeinsam. Durch die anonymisierte Erhebung mittels Onlinebefragungsprogramm konnte dies bei der Datenerhebung gewährleistet werden. Insbesondere dem Phänomen der Verzerrung durch soziale Erwünschtheit sollte so begegnet werden. Da eine entwicklungsfreundliche, autonomiebetonte Grundeinstellung heute zu den ethischen Standards in der Heilpädagogik gehört, kommen abweichende Haltungen insbesondere bei persönlichem Kontakt wahrscheinlich nicht zur Sprache. Bei der Auswertung besteht vor allem bei der qualitativen Datenanalyse die Gefahr der Nichteinhaltung der beiden Gütekriterien. Gerade bei der Erarbeitung der Codierung ist eine gewisse Subjektivität kaum vermeidbar, welche sich nur durch ein aufwendiges mehrstufiges Verfahren reduzieren liesse, welches gleichzeitig das Practitioner-Researcher-Problem (Döring & Bortz, 2016) berücksichtigte, den Umfang dieser Arbeit jedoch sprengen würde.

Zur Erhöhung der Genauigkeit/Reliabilität ist es erforderlich, jede Hypothese durch mehrere Items zu erfragen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 251). Dies geschah insbesondere durch die Kombination von offenen, qualitativen Fragestellungen und quantitativen Elementen, jedoch nicht für alle Items gleichermaßen. Gerade bei den Matrix-Items besteht jedoch auch wieder die Gefahr der Antwortverzerrung durch die Zahl der möglichen Antworten. Liegt eine mittlere Anzahl Antwortkategorien vor, besteht die Gefahr, dass diese übermässig eingesetzt wird, während Items mit gerade Anzahl Antwortkategorien häufiger nicht beantwortet werden (Roos & Leutwyler, 2017).

5.3.2 Passung von Forschungsgegenstand und Forschungsdesign

Die offene Fragestellung der Forschungsfrage wurde in Hintergrundfragen eingebettet, um die Ergebnisse besser in einen Kontext setzen zu können. Die Hintergrundfragen wurden deduktiv aus der Theorie abgeleitet, insbesondere um einen Eindruck zu gewinnen, ob die in der Literatur dargestellten Voraussetzungen für erfolgreiches Modelling in Form von Fach- und Handlungskompetenz überhaupt gegeben sind.

Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, die Methoden quantitativer und qualitativer Forschung nicht parallel, sondern nacheinander zu kombinieren. In einem ersten Schritt könnte erhoben werden, inwiefern Fachkompetenz in Bezug auf Modelling vorhanden ist und in einem zweiten Schritt aus dieser Stichprobe Experteninterviews geführt werden, um einen noch differenzierteren Blick zu erhalten. Insbesondere die Einschätzung der Bezugspersonen im Hinblick auf den Stellenwert von Kommunikationsförderung für ihre Zielgruppe und eine genauere Beforschung der von ihnen bereits durchgeführten Massnahmen in Diagnostik und Intervention liesse interessante Erkenntnisse gewinnen für eine weitere Verbesserung der kommunikativen Bildung des Personenkreises.

Angesichts der Stichprobengrösse lässt auch die durchgeführte Studie keine Rückschlüsse auf grössere Populationen zu, sehr wohl aber auf die Situation in der spezifischen Institution. Die Ergebnisse sind für das Ziel, eine Verbesserung des Weiterbildungsangebots, verwendbar, weshalb von einer grundsätzlichen Passung von Forschungsgegenstand und – design ausgegangen werden kann.

6 Schlussfolgerungen für die Berufspraxis und Ausblick

Nach der abschliessenden Beantwortung der Fragestellung erfolgt zum Abschluss der Arbeit eine Darstellung der Konsequenzen für die Berufspraxis und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsansätze.

Ausgehend von den Ergebnissen der Befragung und der Gesamtbetrachtung der Literatur zeigt sich, dass Fach- und Handlungskompetenz grundlegende Bedingungen für ein Gelingen von Modellierung und der Gestaltung einer sprachförderlichen Umgebung im Schulalltag sind. Hier wird deutlich, wie sehr die Unterstützte Kommunikation als multimodales System insbesondere auch von den Gesprächspartnern erlernt werden muss. Dabei ist es nicht nur wichtig, die einzelnen Kommunikationsformen zu kennen und zu verstehen, sondern sie aktiv selbst einzusetzen.

Das erheblich veränderte Interaktionsverhalten der Zielgruppe betrifft sämtliche Ebenen der Kommunikation. An dieser Stelle versagt die intuitive Didaktik, folglich auch das Training des Interaktionsverhaltens selbst vonnöten, damit die Entwicklungsbedingungen für die Zielgruppe nachhaltig verbessert werden können. Um dies zu trainieren, gibt es etablierte Konzepte. Auch wenn das Schulpersonal grundsätzlich eine offene, interessierte Haltung einnimmt, reicht intuitives Alltagswissen nicht aus, um die Sprach- und Kommunikationsentwicklung der Schüler:innen bestmöglich zu unterstützen. Mit der grundsätzlichen Bereitschaft, sich auf Kommunikationsförderung einzulassen ist jedoch der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es ist ermutigend, von einer grossen Mehrheit zu erfahren, dass sie die Unterstützte Kommunikation für ihre Schüler:innen als wichtig erachten. Die notwendige Weiterbildung könnte beispielsweise in Form strukturierter, evidenzbasierter Trainingsprogramme wie dem COCP-Programm (Heim, Jonker & Veen, 2017) geschehen.

Dieses Themengebiet böte ebenso weitere interessante Ansatzpunkte für weitergehende empirische Forschung. Interessant wäre beispielsweise, genauer zu erheben, inwieweit Prompt Strategies (Willke, 2019 in Anlehnung an Van Tatenhoeve) bereits eingesetzt werden oder als wie hilfreich diese Strategien empfunden werden.

Gleichzeitig stimmt es auch nachdenklich, wenn berufserfahrene, fachlich ausgebildete Personen die Bedeutung zeitgemässer, evidenzbasierter Kommunikationsförderung negieren. Gerade die Ergebnisse neuerer Forschung in der Neuropsychologie und auch Psychotraumatologie sollten wegweisend für die Wichtigkeit kommunikativen Beziehungsaufbaus sein, wie Wachsmuth es in ihrem Buch bereits 2006 beschrieb. Moderne Pädagogik sollte die Lebensqualität und den Kompetenzaufbau in den Fokus von Schule und Bildung rücken und damit die Kommunikationsförderung als essenziellen Bestandteil implementieren.

Es ist aber auch festzuhalten, dass das dieser Arbeit zugrundeliegende Menschenbild nicht ausgrenzender Pädagogik (Bernasconi & Böing, 2015) mit dem Paradigma der grösstmöglichen Autonomie eines jeden Menschen eine ethische Entscheidung darstellt, die nicht notwendigerweise von allen Akteuren im Bildungswesen geteilt wird, auch wenn durch den Lehrplan eigentlich bindende Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Folgen Menschen einer anderen Ethik und anderen Werten, könnte es sein, dass sie den Stellenwert der Kommunikationsförderung anders einschätzen. Spannend wäre demnach auch, empirisch zu erheben, welche Ethik der Arbeit des Schulpersonals zugrunde liegt und auf welchen Wertvorstellungen und auf welches Rollenverständnis ihre Arbeit fusst. Es können noch viele Ansätze und Richtlinien in Rahmenbedingungen wie Lehrplänen fixiert werden, wenn die dazu nötige Haltung fehlt, werden sie bei den Schüler:innen nicht ankommen.

7 Literaturverzeichnis

- Bernasconi, T. (2015). Zu den Besonderheiten in der Kommunikation mit Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. (isaac - Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., Hrsg.) *Unterstützte Kommunikation*, (1–2015), 15–21.
- Bernasconi, T. & Böing, U. (2015). *Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung* (Kompendium Behindertenpädagogik) (1. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache: Grundlagen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation* (Von Loeper Fachbuch) (Originalausgabe, 1. Auflage.). Karlsruhe: von Loeper.
- Boenisch, J. & Engel, M. (2001). Förderung des Spracherwerbs bei körperbehinderten Kindern ohne Lautsprache unter besonderer Berücksichtigung elektronischer Kommunikationshilfen. In J. Boenisch & C. Bünk (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation* (S. 48–58). Karlsruhe: von Loeper.
- Boenisch, J., Musketa, B. & Sachse, S. (2007). Die Bedeutung des Vokabulars für den Spracherwerb und Konsequenzen für die Gestaltung von Kommunikationsoberflächen (von-Loeper-Fachbuch Unterstützte Kommunikation). In S. Sachse, C. Birngruber & S. Arendes (Hrsg.), *Lernen und Lehren in der unterstützten Kommunikation* (Orig.-Ausg., 1. Aufl., S. 355–371). Karlsruhe: von Loeper.
- Boenisch, J. & Sachse, S. K. (2019). Kernvokabular – Bedeutung für den Sprachgebrauch. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Boenisch, J., Willke, M. & Sachse, S. K. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage., S. 250–258). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Braun, U. (2006). Bin ich ein guter Gesprächspartner? Über die Notwendigkeit der Selbstreflexion. (isaac - Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., Hrsg.) *Unterstützte Kommunikation*, (1–2006), 5–9.
- Braun, U. (2017). Was ist unterstützte Kommunikation? In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 01.003.001-01.005.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Braun, U. (2019). Entwicklung der Unterstützten Kommunikation in Deutschland – eine systematische Einführung. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 19–32). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Braun, U. & Kristen, U. (2003). Körpereigene Kommunikationsformen. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Band isaac–Gesellschaft für UK/von Loeper, S. 02.003.001-02.007.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2020). *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte* (Die UK-Ideenkiste). Heigenbrücken: Monika Waigand. Verfügbar unter: www.uk-couch.de
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (Springer-Lehrbuch). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>

- Fröhlich, A. (2010). *Communico*. In G. Grunick & N.J. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Leben pur - Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Fröhlich, A. (2015). *Basale Stimulation: ein Konzept für die Arbeit mit schwer beeinträchtigten Menschen*. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Fröhlich, N. (2020). Grafische Symbole und nichtelektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage., S. 240–249). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Gößl, K., Moosecker, J. & Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.). (2010). *Unterricht und Förderung von Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung: mit ... 7 Tabellen sowie einer CD-ROM mit 54 Unterrichtseinheiten und Praxisprojekten* (Sonderpädagogik). München: Ernst Reinhardt.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention* (3. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Heim, M., Jonker, V. & Veen, M. (2006). *Het COCP-programma (Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun Communicatiepartners) Handleiding en materiaal*. Wijk an Zee / Amsterdam: Heliomare revalidatie / Universiteit van Amsterdam: Tweede geheel herziene druk.
- Heim, M., Jonker, V. & Veen, M. (2014). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner (Isaac - Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation). In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 01.026.007-01.026.015). Karlsruhe: von Loeper.
- Heim, M., Jonker, V. & Veen, M. (2017). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner. In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 01.026.007-01.026.015). Karlsruhe: von Loeper.
- Hillig, N. (2019). „Dann modeln wir mal los.“ Fokuswörter als gemeinsamer roter Faden zum Modelling durch alle. In K. Ling & I. Niediek (Hrsg.), *UK im Blick: Perspektiven auf Theorien und Praxisfelder in der Unterstützten Kommunikation* (S. 83–99). Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019, Mai). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, Hrsg.). Zugriff am 15.12.2021. Verfügbar unter: https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2021-12/2019_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf
- Hüning-Meier, M. & Bollmeyer, H. (2017). Nichtelektronische Kommunikationshilfen - theoretische Grundlagen und praktische Anwendung. In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 03.003.001-03.017.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt: eine kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische Konzeption* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Leber, I. & Baunach, M. (2015). Vom Bigmack über die Dörfer - und wieder zurück. (isaac - Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., Hrsg.) *Unterstützte Kommunikation*, (1–2015), 12–14.

- Light, J., Collier, B. & Parnes, P. (1985a). Communicative interaction between young nonspeaking physically disabled children and their primary caregivers: Part II—communicative function. *Augmentative and Alternative Communication*, 1(3), 98–107. <https://doi.org/10.1080/07434618512331273591>
- Light, J., Collier, B. & Parnes, P. (1985b). Communicative interaction between young nonspeaking physically disabled children and their primary caregivers: Part I—discourse patterns. *Augmentative and Alternative Communication*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.1080/07434618512331273561>
- Micheel, H.-G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung* (Studienbuch für soziale Berufe). München: Ernst Reinhardt.
- Nonn, K. (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie* (Forum Logopädie). Stuttgart: Thieme.
- Nonn, K. (2014). Gesucht wird eine Lokomotive, die den Spracherwerb zieht: Das sozialpragmatische Spracherwerbsmodell von Michael Tomasello als theoretisches Bezugssystem für Unterstützte Kommunikation. *UK & Forschung*, 24–46.
- Nonn, K. (2019). Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompodium Unterstützte Kommunikation*. (S. 91–100). W. Kohlhammer GmbH.
- Nonn, K. (2020). Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompodium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- O’Neill, T., Light, J. & Pope, L. (2018). Effects of Interventions That Include Aided Augmentative and Alternative Communication Input on the Communication of Individuals With Complex Communication Needs: A Meta-Analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 61(7), 1743–1765. https://doi.org/10.1044/2018_JSLHR-L-17-0132
- Pivit, C. (2017a). Standardisierte Kommunikationsmappen in der UK-Förderung. In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 03.030.001-03.030.004). Karlsruhe: von Loeper.
- Pivit, C. (2017b). Individuelle Kommunikationssysteme. In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 01.006.001-01.017.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Pivit, C. & Hüning-Meier, M. (2017). Wie lernt ein Kind unterstützt zu kommunizieren? - Allgemeine Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings. In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 01.032.001-01.037.008). Karlsruhe: von Loeper.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rothmayr, A. (2008). *Pädagogik und unterstützte Kommunikation: eine Herausforderung für die Aus- und Weiterbildung* (Von-Loeper-Fachbuch unterstützte Kommunikation) (Orig.-Ausg., 2., überarb. Aufl.). Karlsruhe: von Loeper.
- Sachse, S. & Willke, M. (2011). Fokuswörter in der Unterstützten Kommunikation. Ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau. In H. Bollmeyer, K. Engel, A. Hallbauer & M. Hüning-Meier (Hrsg.), *UK inklusive: Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (Originalausgabe, 2. Auflage., S. 375–394). Karlsruhe: von Loeper.
- Schulz von Thun, F. (1981). *Miteinander reden: Störungen und Klärungen: Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation* (Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

- von Tetzchner, S., Martinsen, H. & Vogel, S. (2000). *Einführung in unterstützte Kommunikation* (Edition S). Heidelberg: Winter.
- Theilen, U. (2009). *Sprachlos? Von wegen! Kommunikation mit Kindern mit schweren Behinderungen* (Heilpädagogik) (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- UN General Assembly. (2006). 61/106. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (A/61/PV.76). *GAOR, 61st sess., Suppl. no. 49. „Annex: Convention on the Rights of Persons with Disabilities“* (Band A/RES/61/106, S. 2–29). New York: UN. GAOR. Zugriff am 22.4.2023. Verfügbar unter: <https://digitallibrary.un.org/record/588742?ln=en>
- Wachsmuth, S. (2006). *Kommunikative Begegnungen: Aufbau und Erhalt sozialer Nähe durch Dialoge mit unterstützter Kommunikation*. Würzburg: edition bentheim.
- Wachsmuth, S. (2015). *Hallo, ich mag Dich! wie unterstützt und lautsprachlich kommunizierende Menschen gelingende Beziehungen entwickeln können* (Von Loeper Fachbuch) (Originalausgabe, 1. Auflage.). Karlsruhe: von Loeper.
- Wieczorek, M. (2018). *Mit jedem Schritt wächst meine Welt - Bildung und schwere Behinderung*. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Wilken, E. (2001). G u K Gebärden-unterstützte Kommunikation. In J. Boenisch & C. Bünk (Hrsg.), *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation* (1. Auflage., S. 14–23). Karlsruhe: von Loeper.
- Wilken, E. (2021). Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Willke, M. (2018). *Scaffolding in der Unterstützten Kommunikation. Evaluation eines Fortbildungsprogramms zum Unterstützungsverhalten von Bezugspersonen unterstützt kommunizierender Kinder und Jugendlicher im Kontext von Erzählsituationen*. Köln: Universität zu Köln.
- Willke, M. (2019). Partnerstrategien in der UK. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 217–223). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems. Zugriff am 22.4.2023. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/en>
- World Health Organization. (2021). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Hrsg.) (Inhaltlich unveränderter Nachdruck.). Bonn: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
- Zollinger, B. (2010). Die Entdeckung der Sprache. *Pädiatrie up2date*, 5(03), 279–294. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1255661>
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9., unveränderte Auflage.). Bern: Haupt.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Piktogramme und Ideogramme als Ablaufplan. METACOM Symbole © Annette Kitzinger. Fotografie © Marie Oertle	15
Abbildung 2. Kommunikationstafel mit Bildkarten. Fotografie © Marie Oertle.....	17
Abbildung 3. Gesellschaftsspiel mit Unterstützung einer dynamischen elektronischen Kommunikationshilfe. Fotografie © Marie Oertle.....	19
Abbildung 4. Bei der Schülerin ist ein multimodales Kommunikationssystem erkennbar, bestehend aus Augensteuerung und nichtelektronischer grafischer Symbole.....	20
Abbildung 5. Der trianguläre Blick: Die Kommunikation findet zwischen den Kommunikationspartner:innen über ein Objekt statt. Eigene Abbildung nach Nonn (2011)	26
Abbildung 6. Der quadranguläre Blick. Die Triangulation erweitert sich um die Kommunikationshilfe. Eigene Abbildung in Anlehnung an Nonn (2011)	31
Abbildung 7. Verteilung der Anstellungsfunktionen	38
Abbildung 8. Häufigkeiten der beruflichen Hintergründe der befragten Personen. Die gepunkteten Flächen stellen die klassischen Lehrpersonenausbildungen dar, die diagonal schraffierte Fläche den Anteil der Personen ohne fachspezifische Berufsausbildung	40
Abbildung 9. Säulendiagramm mit drei Matrixitems, dargestellt in absoluten Häufigkeiten.....	41
Abbildung 10. Säulendiagramm mit drei Matrixitems, dargestellt in absoluten Häufigkeiten.....	42
Abbildung 11. Relative Häufigkeiten in der Antwortnennung der Multiple-Choice-Frage "Modelling eignet sich besonders für..."	43
Abbildung 12. Flächendiagramm zu den Selbsteinschätzungsitems. Die Befragten haben nur selten Angst, etwas falsch zu machen, aber nur ein kleiner Teil fühlt sich kompetent im Umgang mit UK....	44
Abbildung 13. Säulendiagramm zur Darstellung der Vertrautheit des Schulpersonals im Umgang mit einzelnen UK-Kommunikationsformen	46
Abbildung 14. Gestapeltes Säulendiagramm zur Veranschaulichung der Antwortenanteile	47

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Codebeschriftungen für die beruflichen Hintergründe	39
Tabelle 2. Häufigkeiten der Antwortnennung in der Multiple Choice Frage "Modelling eignet sich besonders für..."	42
Tabelle 3. Codierung der Freitextfrage "Was ist UK für dich?"	48
Tabelle 4. Codierung der Freitextfrage "Was ist Modelling für dich?"	48
Tabelle 5. Rangliste in der Gesamtgruppe des Schulpersonals (N=45).....	50
Tabelle 6. Rangliste für die Teilgruppe der Lehrpersonen (n=16).....	50
Tabelle 7. Rangliste für die Teilgruppe der Schulasistent:innen.....	51
Tabelle 8. Rangliste für die Gesamtgruppe des Schulpersonals (N=45).....	52
Tabelle 9. Rangliste für die Gruppe der Lehrpersonen (n=16).....	52
Tabelle 10. Rangliste für die Gruppe der Schulasistent:innen (n=29)	53
Tabelle 11. Kumulierte Häufigkeiten der Nennungen individueller Verbesserungswünsche zur Umsetzung von Modelling	54
Tabelle 12. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO1	76
Tabelle 13. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO2	76

Tabelle 14. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO3	76
Tabelle 15. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO4	76
Tabelle 16. Häufigkeitstabelle zur Frage FE1	77
Tabelle 17. Häufigkeitstabelle zur Frage FE2	77
Tabelle 18. Häufigkeitstabelle zur Frage EM1	77
Tabelle 19. Häufigkeitstabellen zur Frage EM2	77
Tabelle 20. Häufigkeitstabelle zur Frage VF3	78
Tabelle 21. Häufigkeitstabelle zur Frage VF3a	78
Tabelle 22. Häufigkeitstabelle zur Frage VF3b	78
Tabelle 23. Häufigkeitstabellen zur Frage SE1	79
Tabelle 24. Häufigkeitstabellen zur Frage SE2	79
Tabelle 25. Vergleichstabelle und Codeliste mit absoluten und relativen Häufigkeiten zur Frage BF1	80
Tabelle 26. Häufigkeitstabellen zur Frage BF2	81
Tabelle 27. Vergleichstabelle und Codeliste der absoluten und relativen Häufigkeiten zur Frage HF1	81
Tabelle 28. Häufigkeitstabelle zur Frage IBW1	82
Tabelle 29. Codeliste zur Frage IBW2	82
Tabelle 30. Rohdaten zur Frage BIO1	83
Tabelle 31. Rohdaten und Codierung zur Frage BIO2	84
Tabelle 32. Rohdaten zu den Fragen BIO3 und BIO4	85
Tabelle 33. Rohdaten und Codierung zur Frage FE1	86
Tabelle 34. Rohdaten und Codierung zur Frage FE2	89
Tabelle 35. Rohdaten zur Frage EM1	91
Tabelle 36. Rohdaten zur Frage EM2	92
Tabelle 37. Rohdaten zur Frage VF1. Items SQ001-SQ003	93
Tabelle 38. Rohdaten zur Frage VF1. Items SQ004-006	94
Tabelle 39. Rohdaten zur Frage VF1. Items SQ007-009	95
Tabelle 40. Rohdaten zur Frage VF3	98
Tabelle 41. Rohdaten zur Frage SE1	99
Tabelle 42. Rohdaten zur Frage SE2	100
Tabelle 43. Rohdaten und Codierung zur Frage BF1	101
Tabelle 44. Rohdaten zur Frage BF2	103
Tabelle 45. Rohdaten und Codierung zur Frage HF1	104
Tabelle 46. Rohdaten zur Frage IBW1	106
Tabelle 47. Rohdaten und Codierung zur Frage IBW2	107
Tabelle 48. Rohdaten zur Frage IBW3	109

10 Anhang

10.1 Fragebogen

Der Fragebogen wurde in dieser Form nicht eingesetzt, zur besseren Nachvollziehbarkeit sind jedoch alle Fragen hier aufgelistet. In der Ansicht in Lime-Survey war stets nur eine Frage zur selben Zeit sichtbar. Alle Fragen waren obligatorisch, es sei denn, sie sind gesondert gekennzeichnet.

UK und Modelling - Masterarbeit Marie Oertle 2022

Liebe Teilnehmende

Wie ihr wisst, studiere ich zurzeit Heilpädagogik an der HfH in Zürich. Dort schreibe ich eine Masterarbeit und dafür brauche ich eure Hilfe. Meine Masterarbeit geht der Frage nach, welche Aspekte der Unterstützten Kommunikationsförderung besonders einfach oder besonders schwierig für euch persönlich umzusetzen sind. Ihr verbringt viel Zeit mit unseren Schülerinnen und Schülern, somit spielt Kommunikation eine wichtige Rolle im Alltag. Wichtig ist, es geht nicht um richtig oder falsch. Sondern einzig um eure persönliche Einschätzung.

Bitte beantwortet jede Frage so ausführlich wie ihr könnt. Je mehr Daten ich habe, umso mehr praktischer Nutzen lässt sich daraus entwickeln. Das Ausfüllen der Umfrage dauert etwa 20 Minuten. Es ist möglich, zu speichern und später fortzufahren.

Meine Forschungsfrage lautet: *Welche Herausforderungen und begünstigenden Faktoren nennen die Mitglieder der Klassenteams als Kommunikationspartner:innen von Kindern und Jugendlichen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen in Bezug auf die Umsetzung von UK-Modelling im Alltag?*

Biografische Daten

BIO1 In welcher Funktion arbeitest du aktuell in der Institution?

Kreuze an	Kategorie
	AO01 Lehrperson
	AO02 Schül*erassist*ent:in
	-oth- Sonstiges (bitte kommentieren)

BIO2 Welche fachspezifische(n) Berufsausbildung(en) hast du absolviert?

BIO3 Wie viele Jahre arbeitest du schon in der Institution?

Kreuze an	Kategorie
	A1 weniger als 1 Jahr
	A2 1-5 Jahre
	A3 5-10 Jahre
	A4 Über 10 Jahre
	-oth- Sonstiges: (bitte kommentieren)

BIO4 Auf wie viele Jahre Berufserfahrung in deinem aktuellen Beruf kannst du schon zurückblicken?

Kreuze an	Kategorie
	A1 weniger als 1 Jahr
	A2 1-5 Jahre
	A3 5-10 Jahre
	A4 Über 10 Jahre
	-oth- Sonstiges: (bitte kommentieren)

Freie Einschätzung

FE1 Was ist Unterstützte Kommunikation (UK) für dich?

Bitte beschreibe in deinen eigenen Worten so ausführlich wie möglich, was UK für dich ist. Wenn du nicht weisst, was UK ist, beschreibe, was du dir darunter vorstellst.

FE2 Was ist Modelling für dich?

Bitte beschreibe in deinen eigenen Worten so ausführlich wie möglich, was Modelling für dich ist. Wenn du nicht weisst, was Modelling sein könnte, dann schreibe, was du dir darunter vorstellst.

Einstellung zu Modelling

EM1 Welche Definition von Modelling ist für dich die Richtige?

Bitte wähle die Definition aus, die am ehesten für dich passt.

Kreuze an	Kategorie
	Modelling ist die Gestaltung regelmässiger Übungssequenzen mit einem Kind mit Talker. Wir setzen uns zusammen hin und üben. (A2)
	Modelling ist das ständige Vorleben verschiedener UK-Strategien durch Bezugspersonen, egal ob das Kind diese auch schon benutzen kann. (A1)
	Modelling ist, wenn ich ein Kind auffordere, etwas mit seinem Talker zu sagen und es daran erinnere ihn zu benutzen. (A3)

EM2 Modelling ist für mich...

Kreuze an, inwiefern du diesen Aussagen zustimmst.

Modelling ist für mich...	A1 Stimme nicht zu	A2 Stimme eher nicht zu	A3 Bin hin- und hergerissen	A4 Stimme eher zu	A5 Stimme eher nicht zu
...anstrengend, da ich es als zeitliche Belastung empfinde. SQ001					
...eine tolle Möglichkeit, Schüler:innen zu fördern. SQ002					
...etwas, wo ich Angst habe, etwas falsch zu machen. SQ003					
...etwas alltägliches. SQ004					
...nicht relevant im Arbeitsalltag. SQ005					
...etwas Schwieriges, da ich oft ratlos bin, wie ich das umsetzen soll. SQ006					
...unbekannt. SQ008					

Vertrautheit/Fachkenntnis

VF1 Modelling eignet sich besonders für folgende Situationen:

Wähle alle Situationen aus, die dir passend erscheinen. Kommentiere besondere Hinweise/Einschränkungen/Umsetzungsideen bei Bedarf

Item	Kreuze an	Ergänzender Kommentar
Körperpflege SQ001		
Geschichten erzählen/vorlesen SQ002		
Vom Wochenende erzählen SQ003		
Znüni/Zvieri essen SQ003		
Zmittag essen SQ004		
Spaziergänge/Ausflüge SQ005		
Einzelförderung SQ006		
Kochen SQ007		
Basteln SQ008		
Sonstiges SQ009		

VF3 Welches Wort ist besser als das andere geeignet, um mit Modelling zu beginnen?

Nochmal A1
Käse A2

VF3a Welches Wort ist besser als das andere geeignet, um mit Modelling zu beginnen?

Sirup A1
Fertig A2

VF3b Welches Wort ist besser als das andere geeignet, um mit Modelling zu beginnen?

Stop A1
Jacke A2

Selbsteinschätzung

SE1 Wähle aus, ob und wie du den Aussagen zustimmst.

Aussage	A1 Stimme nicht zu	A2 Stimme eher nicht zu	A3 Bin hin- und hergeris- sen	A4 Stimme eher zu	A5 Stimme eher nicht zu
Ich fühle mich kompetent im Umgang mit UK. SQ001					
Ich weiss wie ich die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich regelmässig arbeite, im Bereich Kommunikation fördern kann. SQ002					
Ich habe Angst etwas falsch zu machen. SQ003					

SE 2 Wähle aus, ob und wie du den Aussagen zustimmst.

Ich fühle mich sicher...	A1 Stimme nicht zu	A2 Stimme eher nicht zu	A3 Hab ich noch nie benutzt	A4 Stimme eher zu	A5 Stimme eher nicht zu
... im Umgang mit Gebärdensprache. SQ001					
... im Umgang mit Piktogrammen. SQ002					
... im Umgang mit BigMacks / anderen sprechenden Tasten. SQ003					
... im Umgang mit Mehrstastengeräten (Gotalk 4+, QuickTalker7 u.ä.) SQ004					
... im Umgang mit dynamischen Talkern (Auf Tablets z.B.) SQ005					
... im Umgang mit Augensteuerungen. SQ006					

Begünstigende Faktoren

BF1 Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit du Modelling im Alltag gut umsetzen kannst?
Bitte beschreibe mindestens drei Aspekte.

BF2 Wähle aus, ob und wie du den Aussagen zustimmst.

Aussage	A1 Stimme nicht zu	A2 Stimme eher nicht zu	A3 Bin unsi- cher	A4 Stimme eher zu	A5 Stimme eher nicht zu
In den Teamsitzungen und in Gesprächen wird die Sprach- und Kommunikationsförderung der SuS regelmässig besprochen. SQ001					
Es steht geeignetes Material für Modelling bereit. / Ich weiss, wo ich dieses finde. SQ002					
Ich habe ein Repertoire an Wörtern, die ich immer wieder modeln kann. SQ003					
Ich habe genug Zeit Modelling umzusetzen. SQ004					

Hemmende Faktoren

HF1 Was hindert mich an der Umsetzung von Modelling im Schulalltag?
Bitte beschreibe mindestens drei Aspekte.

Interesse, Bedürfnisse, Wünsche

IBW1 Welcher Satz trifft am meisten auf dich zu?

Kreuze an	Aussagen
	Ich bin motiviert, Modelling umzusetzen und fühle mich kompetent. A1
	Ich bin motiviert, wäre aber gern kompetenter. A2
	Auf mich wirkt die ganze Sache zu kompliziert. A3
	Ich empfinde UK für meine Schüler:innen als nicht wichtig. A4
	-oth- Sonstiges: (bitte kommentieren)

IBW2 Wie könnte sich die Umsetzung von Modelling im Alltag weiter verbessern? (nicht obligatorisch)

Abschliessende Bemerkungen

IBW3 Gibt es noch etwas, was du mir im Hinblick auf die Umsetzung von UK-Modelling mitteilen möchtest? (nicht obligatorisch)

Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Du trägst damit einen wichtigen Teil zum Gelingen meiner Masterarbeit bei. Zu gegebener Zeit werde ich euch meine Ergebnisse präsentieren.

10.2 Ergänzende Tabellen

Im Folgenden finden sich die Häufigkeitstabellen auf deren Grundlage die Darstellung der Ergebnisse verfasst ist.

Tabelle 12. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO1

In welcher Funktion arbeitest du aktuell in der Institution?

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	A001 Lehrperson	16	35,6	35,6
	A001 Schlassistentin	29	64,4	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0

Tabelle 13. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO2

Welche fachspezifische(n) Berufsausbildung(en) hast du absolviert?

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Lehrpersonen ohne Heilpädagogische Ausbildung	9	20,0	20,0
	Schulische und/oder klinische Heilpädagogen (mit und ohne Lehrdiplom für Regelklassen)	4	8,9	28,9
	Fachperson Betreuung und ähnliche Ausbildungen (Kinderpflegerin o.ä.)	6	13,3	42,2
	Fachperson Gesundheit und ähnliche Ausbildungen (Pflegefachperson, Pflegehelfer o.ä.)	7	15,6	57,8
	Andere pädagogische Ausbildungen (Spielgruppenleiter, Kunstagogen o.ä.)	7	15,6	73,3
	keine fachspezifische Ausbildung	12	26,7	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0

Tabelle 14. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO3

Wie viele Jahre arbeitest du schon in der Institution?

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	weniger als 1 Jahr	7	15,6	15,6
	1 - 5 Jahre	19	42,2	57,8
	5 - 10 Jahre	11	24,4	82,2
	Über 10 Jahre	8	17,8	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0

Tabelle 15. Häufigkeitstabelle zur Frage BIO4

Auf wie viele Jahre Berufserfahrung in deinem aktuellen Beruf kannst du schon zurückblicken?

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	-o	1	2,2	2,2
	weniger als 1 Jahr	4	8,9	11,1
	1 - 5 Jahre	15	33,3	44,4
	5 - 10 Jahre	12	26,7	71,1
	über 10 Jahre	13	28,9	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0

Tabelle 16. Häufigkeitstabelle zur Frage FE1

Was ist Unterstützte Kommunikation (UK) für dich?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Antwort definiert UK im weitesten Sinne (Minimum Ausschreibung der Abkürzung)	17	37,8	37,8	37,8
	Die Antwort bezieht die Multimodalität der UK mit ein.	28	62,2	62,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 17. Häufigkeitstabelle zur Frage FE2

Was ist Modelling für dich?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Antwort weiss nicht was Modelling ist.	15	33,3	33,3	33,3
	Antwort definiert Modelling nach gängiger Definition.	12	26,7	26,7	60,0
	Antwort findet eine eigene Definition für Modelling	18	40,0	40,0	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 18. Häufigkeitstabelle zur Frage EM1

Welche Definition von Modelling ist für dich die Richtige?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Modelling ist das ständige Vorleben verschiedener UK-Strategien durch Bezugspersonen, egal ob das Kind diese auch schon	34	75,6	75,6	75,6
	Modelling ist die Gestaltung regelmäßiger Übungssequenzen mit einem Kind mit Talker. Wir setzen uns zusammen hin und	8	17,8	17,8	93,3
	Modelling ist, wenn ich ein Kind auffordere, etwas mit seinem Talker zu sagen und es daran erinnere ihn zu benutzen.	3	6,7	6,7	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 19. Häufigkeitstabellen zur Frage EM2

[... anstrengend, da ich es als zeitliche Belastung empfinde.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	15	33,3	33,3	33,3
	Stimme eher nicht zu	12	26,7	26,7	60,0
	Bin hin- und hergerissen	12	26,7	26,7	86,7
	Stimme eher zu	6	13,3	13,3	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... eine tolle Möglichkeit Schülerinnen und Schüler zu fördern.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Bin hin- und hergerissen	2	4,4	4,4	4,4
	Stimme eher zu	17	37,8	37,8	42,2
	Stimme voll und ganz zu	26	57,8	57,8	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... etwas, wo ich Angst habe, etwas falsch zu machen.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	19	42,2	42,2	42,2
	Stimme eher nicht zu	16	35,6	35,6	77,8
	Bin hin- und hergerissen	7	15,6	15,6	93,3
	Stimme eher zu	3	6,7	6,7	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... etwas alltägliches.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	3	6,7	6,7	6,7
	Stimme eher nicht zu	4	8,9	8,9	15,6
	Bin hin- und hergerissen	3	6,7	6,7	22,2
	Stimme eher zu	19	42,2	42,2	64,4
	Stimme voll und ganz zu	16	35,6	35,6	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... nicht relevant im Arbeitsalltag.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	35	77,8	77,8	77,8
	Stimme eher nicht zu	5	11,1	11,1	88,9
	Bin hin- und hergerissen	4	8,9	8,9	97,8
	Stimme voll und ganz zu	1	2,2	2,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... etwas Schwieriges, da ich oft ratlos bin, wie ich das umsetzen soll.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	5	11,1	11,1	11,1
	Stimme eher nicht zu	16	35,6	35,6	46,7
	Bin hin- und hergerissen	13	28,9	28,9	75,6
	Stimme eher zu	9	20,0	20,0	95,6
	Stimme voll und ganz zu	2	4,4	4,4	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... unbekannt.] Modelling ist für mich...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	24	53,3	53,3	53,3
	Stimme eher nicht zu	7	15,6	15,6	68,9
	Bin hin- und hergerissen	2	4,4	4,4	73,3
	Stimme eher zu	4	8,9	8,9	82,2
	Stimme voll und ganz zu	8	17,8	17,8	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 20. Häufigkeitstabelle zur Frage VF3

Welches Wort ist besser als das andere geeignet, um mit Modelling zu beginnen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nochmal	40	88,9	88,9	88,9
	Käse	5	11,1	11,1	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 21. Häufigkeitstabelle zur Frage VF3a

Welches Wort ist besser als das andere geeignet, um mit Modelling zu beginnen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Sirup	10	22,2	22,2	22,2
	Fertig	35	77,8	77,8	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 22. Häufigkeitstabelle zur Frage VF3b

Welches Wort ist besser als das andere geeignet, um mit Modelling zu beginnen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stop	33	73,3	73,3	73,3
	Jacke	12	26,7	26,7	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 23. Häufigkeitstabellen zur Frage SE1

[Ich fühle mich kompetent im Umgang mit UK.] Wähle aus, ob und wie du den Aussagen zustimmst.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	5	11,1	11,1	11,1
	Stimme eher nicht zu	13	28,9	28,9	40,0
	Bin hin- und hergerissen	14	31,1	31,1	71,1
	Stimme eher zu	11	24,4	24,4	95,6
	Stimme voll und ganz zu	2	4,4	4,4	100,0
Gesamt		45	100,0	100,0	

[Ich weiss wie ich die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich regelmässig arbeite, im Bereich Kommunikation fördern kann.] Wähle aus, ob und wie du den Aussagen zustimmst.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	1	2,2	2,2	2,2
	Stimme eher nicht zu	6	13,3	13,3	15,6
	Bin hin- und hergerissen	11	24,4	24,4	40,0
	Stimme eher zu	24	53,3	53,3	93,3
	Stimme voll und ganz zu	3	6,7	6,7	100,0
Gesamt		45	100,0	100,0	

[Ich habe Angst etwas falsch zu machen.] Wähle aus, ob und wie du den Aussagen zustimmst.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	21	46,7	46,7	46,7
	Stimme eher nicht zu	11	24,4	24,4	71,1
	Bin hin- und hergerissen	7	15,6	15,6	86,7
	Stimme eher zu	6	13,3	13,3	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 24. Häufigkeitstabellen zur Frage SE2

[... im Umgang mit Gebärdensprache.] Ich fühle mich sicher...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	5	11,1	11,1	11,1
	Stimme eher nicht zu	12	26,7	26,7	37,8
	Stimme eher zu	24	53,3	53,3	91,1
	Stimme voll und ganz zu	4	8,9	8,9	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... im Umgang mit Piktogrammen.] Ich fühle mich sicher...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	1	2,2	2,2	2,2
	Stimme eher nicht zu	8	17,8	17,8	20,0
	Stimme eher zu	26	57,8	57,8	77,8
	Stimme voll und ganz zu	10	22,2	22,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... im Umgang mit BigMacks / anderen sprechenden Tasten.] Ich fühle mich sicher...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	3	6,7	6,7	6,7
	Stimme eher nicht zu	15	33,3	33,3	40,0
	Hab ich noch nie benutzt.	3	6,7	6,7	46,7
	Stimme eher zu	20	44,4	44,4	91,1
	Stimme voll und ganz zu	4	8,9	8,9	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... im Umgang mit Mehrstengeräten (Gotalk 4+, QuickTalker7 u.ä.)] Ich fühle mich sicher...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	10	22,2	22,2	22,2
	Stimme eher nicht zu	14	31,1	31,1	53,3
	Hab ich noch nie benutzt.	9	20,0	20,0	73,3
	Stimme eher zu	11	24,4	24,4	97,8
	Stimme voll und ganz zu	1	2,2	2,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... im Umgang mit dynamischen Talkern (Auf Tablets z.B.)] Ich fühle mich sicher...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	2	4,4	4,4	4,4
	Stimme eher nicht zu	17	37,8	37,8	42,2
	Hab ich noch nie benutzt.	10	22,2	22,2	64,4
	Stimme eher zu	13	28,9	28,9	93,3
	Stimme voll und ganz zu	3	6,7	6,7	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[... im Umgang mit Augensteuerungen.] Ich fühle mich sicher...

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	11	24,4	24,4	24,4
	Stimme eher nicht zu	9	20,0	20,0	44,4
	Hab ich noch nie benutzt.	17	37,8	37,8	82,2
	Stimme eher zu	7	15,6	15,6	97,8
	Stimme voll und ganz zu	1	2,2	2,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 25. Vergleichstabelle und Codeliste mit absoluten und relativen Häufigkeiten zur Frage BF1

Code Nr.	Codebeschriftung	H - G (n=45)	p% - G (n=45)	H - LP (n=16)	p% - LP (n=16)	H - SA (n=29)	p% - SA (n=29)
1	genügend Zeit	23	51.1%	6	37.5%	17	58.6%
2	Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema	25	55.6%	5	31.3%	20	69%
3	Einarbeitung aufs Kind bezogen	16	35.6%	5	31.3%	11	38%
4	Präsenz des Themas im Alltag	4	8.9%	1	6.3%	3	10.3%
5	Sinn verstehen/Bewusstsein für die Wichtigkeit	1	2.2%	1	6.3%	0	0%
6	Vorbilder/Ansprechpartner	9	20%	3	18.8%	6	20.7%
7	genug Platz/Raum	2	4.4%	0	0%	2	6.9%
8	funktionierende, verfügbare Hilfsmittel	11	24.4%	6	37.5%	5	17.2%
9	Einarbeitung in die Hilfsmittel/Beherrschen von Gebärdensprache und Piktogrammen	19	42.2%	6	37.5%	13	44.9%
10	ruhige Umgebung	9	20%	3	18.8%	6	20.7%
11	Einzelsituationen	3	6.7%	1	6.3%	2	6.9%
12	Motivation	2	4.4%	2	12.5%	0	0%
13	Routine/Regelmässigkeit	8	17.8%	1	6.3%	7	24.1%
14	Einfachheit der Methoden	4	8.9%	1	6.3%	3	10.3%
15	Offenheit für die Signale des Gegenübers	5	11.1%	2	12.5%	3	10.3%
16	Eine Idee für ein Gesprächsthema	1	2.2%	1	6.3%	0	0%
17	Hilfsmittel in Griffnähe/gute Vorbereitung	5	11.1%	4	25%	1	3.4%

Tabelle 26. Häufigkeitstabellen zur Frage BF2

[In den Teamsitzungen und in Gesprächen wird die Sprach- und Kommunikationsförderung der SuS regelmässig besprochen.] Wähle aus, inwiefern du den Aussagen zustimmen kannst.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	3	6,7	6,7	6,7
	Stimme eher nicht zu	11	24,4	24,4	31,1
	Bin unsicher	7	15,6	15,6	46,7
	Stimme eher zu	17	37,8	37,8	84,4
	Stimme voll und ganz zu	7	15,6	15,6	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[Ich habe ein Repertoire an Wörtern, die ich immer wieder modeln kann.] Wähle aus, inwiefern du den Aussagen zustimmen kannst.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	4	8,9	8,9	8,9
	Stimme eher nicht zu	6	13,3	13,3	22,2
	Bin unsicher	5	11,1	11,1	33,3
	Stimme eher zu	20	44,4	44,4	77,8
	Stimme voll und ganz zu	10	22,2	22,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

[Ich habe genug Zeit Modelling umzusetzen.] Wähle aus, inwiefern du den Aussagen zustimmen kannst.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Stimme nicht zu	2	4,4	4,4	4,4
	Stimme eher nicht zu	17	37,8	37,8	42,2
	Bin unsicher	15	33,3	33,3	75,6
	Stimme eher zu	10	22,2	22,2	97,8
	Stimme voll und ganz zu	1	2,2	2,2	100,0
	Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 27. Vergleichstabelle und Codeliste der absoluten und relativen Häufigkeiten zur Frage HF1

Code Nr.	Codebeschreibung	H - G (n=45)	p% - G (n=45)	H - LP (n=16)	p% - LP (n=16)	H - SA (n=29)	p% - SA (n=29)
1	Zeitmangel	25	55.6%	6	37.5%	19	65.5%
2	Fehlendes Wissen	20	44.4%	7	43.8%	13	44.8%
3	Fehlende Vorbilder	6	13.3%	2	12.5%	4	13.9%
4	Fehlende Übung (mit Gebärden, Hilfsmitteln)	13	28.9%	5	31.3%	8	27.6%
5	Keinen Anwendungsgrund	2	4.4%	0	0%	2	6.9%
6	Technische Mühe mit elektronischen Hilfsmitteln	5	11.1%	3	18.8%	2	6.9%
7	Andere Prioritäten	5	11.1%	4	25%	1	3.4%
8	Bequemlichkeit	5	11.1%	3	18.8%	2	6.9%
9	Fehlende Responsivität der Kinder/fehlender Dialog	2	4.4%	2	12.5%	0	0%
10	Stress	10	22.2%	4	25%	6	20.7%
11	Ich kenne die Kinder zu schlecht/kenne die Bedürfnisse nicht	3	6.7%	0	0%	3	10.3%
12	Ablenkung/Unruhe	3	6.7%	1	6.3%	2	6.9%
13	Unsicherheit/Angst etwas falsch zu machen	9	20%	2	12.5%	7	24.1%
14	Technische Fehler an Geräten/schlechter Service	2	4.4%	2	12.5%	0	0%
15	Fehlende Hilfsmittel	6	13.3%	5	31.1%	1	3.4%
16	Fehlende Austauschmöglichkeiten im Team	4	8.9%	3	18.8%	1	3.4%

Tabelle 28. Häufigkeitstabelle zur Frage IBW1

Welcher Satz trifft am meisten auf dich zu?

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1	2,2	2,2	2,2
-o	4	8,9	8,9	11,1
Ich bin motiviert, Modelling umzusetzen und fühle mich kompetent.	4	8,9	8,9	20,0
Ich bin motiviert, wäre aber gern kompetenter.	35	77,8	77,8	97,8
Ich empfinde UK für meine SuS als nicht wichtig.	1	2,2	2,2	100,0
Gesamt	45	100,0	100,0	

Tabelle 29. Codeliste zur Frage IBW2

Code Nr.	Codebeschriftung	H - G (n=45)	p% - G (n=45)
1	genügend Zeit	9	20%
2	Wissen/Fortbildung/Kurse zum Thema	17	37.8%
3	Einarbeitung aufs Kind bezogen	7	15.5%
4	Präsenz des Themas im Alltag	9	20%
5	Beratung individuell	4	8.9%
6	Motivierende Vorbilder	5	11.1%
7	Austausch unter den Lehrpersonen	2	4.4%
8	funktionierende, verfügbare Hilfsmittel	2	4.4%
10	Abläufe mit den Hilfsmitteln als «Fach» in den Stundenplan integrieren	2	4.4%
11	mehr Einzelsituationen	3	6.8%
12	Achtsamkeit	3	6.8%
13	Austausch im Team	5	11.%
14	kleinere Klassen	1	2.2%
15	Mehr Material/Hilfsmittel in den Klassen ausprobieren	1	2.2%
16	Automatisierung gewisser Abläufe	6	13.3%
17	Gruppenräume für Aktivitäten in Kleingruppen	1	2.2%
18	Leere Antwort	10	22.2%

10.3 Rohdaten

Die Rohdaten sind für jede Frage in eine eigene Tabelle gefasst. Zur Vergleichbarkeit sind die Fall-ID Nummern jeweils angefügt.

Tabelle 30. Rohdaten zur Frage BIO1

Fall-ID	BIO1_codiert	BIO1	BIO1_other
6	A001	A001	
7	A001	A001	
8	A001	A001	
9	A001	A001	
12	A001	A001	
18	A001	A001	
19	A001	A001	
25	A001	A001	
32	A001	A001	
47	A001	A001	
51	A001	A001	
57	A001	-oth	Stv. Teamleitung
59	A001	A001	
65	A001	A001	
66	A001	A001	
69	A001	A001	
14	A002	A002	
15	A002	A002	
16	A002	A002	
24	A002	A002	
26	A002	A002	
27	A002	A002	
28	A002	A002	
29	A002	A002	
34	A002	A002	
36	A002	A002	
38	A002	A002	
40	A002	A002	
43	A002	A002	
44	A002	A002	
45	A002	A002	
46	A002	A002	
48	A002	A002	
49	A002	A002	
50	A002	A002	
52	A002	A002	
54	A002	A002	
55	A002	A002	
58	A002	A002	
60	A002	A002	
68	A002	A002	
72	A002	A002	
73	A002	A002	
74	A002	A002	
75	A002	A002	

Tabelle 31. Rohdaten und Codierung zur Frage BIO2

Fall ID	BIO2_codiert	BIO2
6	1	Studium zum Grundschullehrer (Deutschland)
7	1	Sekundarlehrerdiplom Spielgruppenausbildung
8	1	Bachelor Vorschullehrperson Interne Weiterbildungen wie Einführung ins UK- TEACCH, Wahrnehmung, Basale Stimulation
9	5	Ich studiere seit 2020 Dramatherapie
12	2	Primarlehrer, Studium Heilpädagogie
18	1	Primarlehrerin
19	2	Schulische Heilpädagogin HfH
25	1	PH
32	2	Schulische Heilpädagogik
47	1	Primarlehrerin Pflegehelferin SRK
51	1	AHLS
57	3	Ich bin gelernte Fachfrau Betreuung mit Behinderten EFZ und bin seit zwei Jahren ausgelernt. Über diese zwei Jahre habe ich sowohl die Berufsmaturität erfolgreich abgeschlossen und besuche noch bis zum Sommer die Passerelle.
59	1	lic. phil. I
65	6	keine
66	1	PH
69	2	Klinische Heil- und Sozialpädagogik
14	3	Kinderpflegerin
15	4	Pflegehelfer SRK
16	5	Kunstagogin
24	6	keine
26	3	Fachperson Betreuung
27	4	Dipl. Pflegefachfrau HF, HöFa Psychiatriepflege
28	4	Pflegehelferin SRK, Kinaesthetics 1 und 2, Basale Stimulation 1 und 2. Diverse Kurse
29	6	keine
34	4	Pflegehelferin SRK
36	6	Verkäuferin
38	3	Fachfrau Betreuung Kinder EFZ
40	6	Detailhandelsfachfrau, Handelsschule
43	6	Dentalassistentin
44	5	Spielgruppenleiterin
45	5	Kleinkinderzieherin
46	3	Fachfrau betreuung
48	4	Pflegefachfrau HF
49	3	Fachfrau Betreuung
50	5	Coiffeuse Spielgruppenleiterinn
52	5	Dentalassistentin, Spielgruppenleiterin, 10 Modul Heilpädagogik
54	4	FaGe EFZ
55	6	KV
58	6	Dentalassistentin
60	4	SRK Pflegehelfer Lehrgang ,1x1 Heilpädagogin ,
68	5	Pädagogische Schulabschluss Maria Montessori Weiterbildung
72	6	Kaufmännische Angestellte
73	6	Keine
74	6	Kauffrau
75	6	MPA

Tabelle 32. Rohdaten zu den Fragen BIO3 und BIO4

Fall-ID	BIO3	BIO4	BIO4_other
6	A1	A1	
7	A3	A3	
8	A2	A2	
9	A2	A2	
12	A4	A4	
18	A2	A3	
19	A2	A4	
25	A1	A2	
32	A3	A3	
47	A2	A2	
51	A3	A3	
57	A2	A2	
59	A3	A4	
65	A1	A2	
66	A1	A2	
69	A2	A4	
14	A2	A4	
15	A3	A1	
16	A2	A3	
24	A2	A2	
26	A2	A4	
27	A4	A4	
28	A4	-o	15
29	A4	A4	
34	A2	A2	
36	A3	A3	
38	A2	A2	
40	A2	A2	
43	A2	A2	
44	A2	A3	
45	A3	A3	
46	A2	A3	
48	A3	A3	
49	A4	A4	
50	A3	A3	
52	A4	A4	
54	A2	A2	
55	A3	A3	
58	A1	A1	
60	A4	A4	
68	A2	A2	
72	A1	A1	
73	A4	A4	
74	A1	A2	
75	A3	A4	

Tabelle 33. Rohdaten und Codierung zur Frage FE1

Fall-ID	FE1_codiert	FE1
6	2	Unterstützung der zwischenmenschlichen Kommunikation mit verschiedenen materiellen und immateriellen Hilfsmitteln, darunter Piktos auf Tagesplänen, Beschilderungen oder Kommunikationstafeln, Gebärden, Sprachcomputer, TouchScreens, Taster, Augensteuerung und vieles mehr... Also alle Kommunikationsformen, die die fehlende Lautsprache ergänzen oder ersetzen.
7	2	Mit UK verbinde ich alle Hilfestellungen zur Kommunikation: -iPad mit Kommunikationssoftware -Piktos - Symbolgegenstände -Gebärden, auch taktiles Gebärden -Body Signs -Ablaufplaner -Mimik/Gestik/Laute
8	1	Unterstützte Kommunikation bedeutet für mich Möglichkeiten, Hilfsmittel zu finden, wie ein Mensch mit geistigen und sprachlichen Beeinträchtigung kommunizieren kann. Diese sollen dann auch mit dem Schüler oder Schülerin erarbeitet werden, sowie im Dialog reflektiert und wenn nötig angepasst werden.
9	1	UK ist für mich das was wir einsetzen können, wenn das gesprochene Wort nicht ausreicht. Die Körpersprache in konforme/abgemachte Gebärden umzusetzen und damit die Bedeutung des Wortes verstärken unterstützt die Bedeutung des gesprochenen Wortes. Oder ein Bild der Sache zeigen, um über das visuelle/Bildhafte eine Vorstellung von der Sache zu bekommen. Solche Mittel sollen der Klarheit in der gegenseitigen Verständigung dienen. Auch der Klang der Stimme dient der Verdeutlichung eines Inhaltes und gibt Informationen darüber wie es gemeint ist. Ich erkenne eine Frage an der Kurve der Tonlage. etc.2
12	2	Wie der Name sagt: Unterstützte Kommunikation. Begonnen bei der simplen, teils bewusst übertriebenen Mimik bis zur Anwendung von recht komplexen Hilfsmitteln wie Kommunikationssoftware (z.B. Metacom) und alles was dazwischen liegt. Entscheidend scheint mir der Wille zur Kommunikation, anschließend findet man früher oder später ein passendes Kommunikationshilfsmittel (manchmal nach viel "Try and Error").
18	2	UK unterstützt die Kommunikation. Das heisst, dass alle Hilfsmittel so eingesetzt werden, dass die Personen mit den Hilfsmitteln die eingeschränkte Lautsprache ersetzen können, um die sich sprachlich zu äussern. Dies können verschiedene Massnahmen sein: PORTA Gebärden, Metacomkarten in allen Variationen, Lautsprache, usw.
19	2	Die Unterstützung der Kommunikation bei Menschen, die in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind. Sei es aufgrund von fehlender Verbalsprache, aufgrund von kognitiven Einschränkungen, aufgrund von Entwicklungsstörungen oder -verzögerungen oder aufgrund von anderen, nicht genannten Schwierigkeiten. UK wird typischerweise häufig bei Menschen im Förderschwerpunkt geistige und motorische Entwicklung, aber auch bei Autismus oder im Förderschwerpunkt emotionale Entwicklung eingesetzt. UK wird zunehmend in der Geriatrie eingesetzt oder in Regelschulen, vor allem im 1. Zyklus. UK hilft obengenannten Zielgruppen, Kommunikation als Prinzip zu verstehen, sie unterstützt das (Sprach-) Verständnis und hilft, sich verständlich zu machen.
25	2	UK = unterstützte Kommunikation darunter verstehe ich alle Hilfsmittel und Techniken, die die Kommunikation erleichtern/ermöglichen: Piktos, Tablet, Gebärden
32	2	Alle möglichen Formen, welche die verbale Kommunikation unterstützen/ersetzen können. Diese verschiedenen Formen können vom eigenen Körper kommen (z.B. Gebärden), durch nicht- elektronische Hilfsmittel (z.B. Symbolgegenstände) oder elektronische Hilfsmittel (z.B. Talker) kommen.
47	2	Unterstützte Kommunikation ist für mich eine Form der Kommunikation, die Menschen hilft zu kommunizieren, auch wenn sie nicht oder kaum über Lautsprache verfügen. Einerseits nutze ich als Lehrperson Hilfsmittel wie Gebärden oder Piktos, andererseits werden den Menschen mit Beeinträchtigungen Hilfsmittel wie Sprachausgabegeräte, Piktos, Bildkarten, Big Points oder Gebärden zur Verfügung gestellt und deren Verwendung mit ihnen geübt.
51	1	Kommunikationstechniken, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen und kommunikative Kompetenzen zu fördern. Dabei Interaktion zu erfahren und zu lernen.
57	2	Die unterstützte Kommunikation ist ein Tool für unsere Kinder und Jugendlichen am Alltag in jeglichen Bereichen teilzuhaben und bewusst Einfluss zu nehmen. Sie ist aufgebaut in sowohl analoge wie digitale Formen, die je nach Einschränkung des Kindes oder des Jugendlichen körpereigene oder körperfremde Sprache beinhalten. Es ermöglicht ihnen Teilhabe, Selbständigkeit und Unabhängigkeit und ermächtigt sie, in zwischenmenschlichen Situationen zu agieren. UK kann aber auch als Strukturierungsmittel dienen, dass unseren Kindern und Jugendlichen Orientierung und Sicherheit im Alltag bietet. Es ist ein vollumfängliches Tool das in meiner tagtäglichen Arbeit stark verfestigt ist.
59	2	Kann sich eine Person nicht verbal ausdrücken, so gelingt es ihr dank unterstützter Kommunikation selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren.
65	2	Gebärdensprache, Bildmaterial, technische Geräte... die Menschen mit einer geistlichen und/ oder körperlichen Behinderung unterstützen bei der Kommunikation.
66	2	Für mich ist UK eine Möglichkeit, die verbale Sprache z.B. durch Bilder, Gebärden usw. anzureichern und so mehrere Kanäle der Kommunikation anzusprechen.

69	2	Unterstützte Kommunikation bedeutet für mich, dass ich die unterschiedlichen Kommunikationsformen der SchülerInnen wahrnehme und mit den Ressourcen der SchülerInnen verbinde, um damit gemeinsam mit ihnen eine Kommunikationsform zu finden, welche es ermöglicht verständlich und klar miteinander zu kommunizieren. Unterstützte Kommunikation umfasst dabei alle möglichen Kommunikationsformen, wie Körpersprache, Lautsprache, Mimik, Gestik, Geräusche, Laute etc. UK kann zum einen bedeuten, dass sich der Schüler/die Schülerin im Tagesablauf, einer Alltagsroutine, einer Alltagsaktivität, im Unterricht, Übergangssituationen etc. zurechtfinden kann mittels Piktogrammen, Realgegenständen, Alltagsroutine, welche alle Mitarbeitenden gleich ausführen, Schlüsselwörter, Gebärden, Taktile Gebärden, Bodysigns etc. oder aber in einem weiteren Schritt auch zum Bedürfnisse äussern, An- und Ablehnung zu zeigen und/oder Wünsche zu äussern und über erlebtes zu sprechen.
14	2	ich habe Hilfsmittel um nonverbal zu kommunizieren. ich habe verschiedene Möglichkeiten mich zu Unterhalten ; Pictos,Gebärden,Talker ,Button,Uebergangsgegenstände Eine aufbauene Art zum kommunizieren,zusammenarbeit .zusammenspiel
15	2	Eine Sprache, die ohne grosse Worte gelebt werden kann und die einfach, vermittelt werden kann. Verschiedene Hilfsmittel wie Gebärden, Piktos, Talker, Augensteuerung, Sprachbutton können eingesetzt werden. So kann individuell auf den Schüler, das für ihn zugeordnete Hilfsmittel eingesetzt werden. Es ermöglicht, den Schüler in seiner Wahrnehmung, seinen Anliegen und Bedürfnissen besser zu verstehen.
16	1	Unterstützung in der Kommunikation mit Einbezug von Hilfsmitteln die je nach Klient angepasst sind.
24	1	ein Hilfsmittel um unsere Kinder in der Kommunikation zu unterstützen
26	1	Hilfsmittel und Techniken/Vorgehensweisen, um die Kommunikationsmöglichkeiten eines Klienten zu unterstützen, zu fördern und zu erweitern
27	2	UK ist eine unterstützte Kommunikationsart für Kinder auch Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung. Unsere Kinder auch BW sind in der kommunikativen Fähigkeit oft sehr eingeschränkt, dies für uns eine grosse Herausforderung ist: Sie zu verstehen, ihre Signale richtig zu interpretieren auch mit Ihnen zu kommunizieren. Daher ist UK ein wichtiger Bereich zur Förderung auch Betreuung. Es gibt für die Kinder auch für die BW mehr Lebensqualität, wenn wir sie besser verstehen uns Sie uns Ihre Anliegen-Sprache mitteilen können, auch schon wenn es nur wenig ist. Es gibt viele verschiedene Arten, Methoden (A. Portmann) auch Hilfsmittel die man zur UK anwenden kann. Es ist nicht jede Methode- Art für alle BW auch Kinder gleich geeignet, daher ist es sehr wichtig, dass man ganz gezielte Abklärungen auch geeignete Fachspezifische Hilfsmittel mit dem Kind ausprobiert und regelm. übt-anwendet. Es wird beobachtet, wie das Kind auf Hilfsmittel auch Methode reagiert und damit umgehen kann. Es gibt körperliche Kommunikationsformen, Gebärden, Pictogramme-Bilder, elektronische und viele andere Hilfsmittel.
28	1	Dies ist ein Hilfsmittel um den Kindern Tätigkeiten oder Handlungen besser verständlich zu machen, indem man zum Beispiel mit Piktos oder Gebärden arbeitet.
29	2	Kommunikation mit beeinträchtigten Menschen unterstützt durch Hilfsmitteln, die mit der Sprache begleitet angewendet werden.(z.B. Pictos, Gebärden, Mimik, Gestik, Gegenstände) UK bedeutet für mich auch über die Sinne etwas wahr zu nehmen. (z.B. schmecken, riechen, spüren, fühlen, tasten)
34	1	UK steht für unterstützte Kommunikation, d.h. die Kommunikation zwischen Menschen wird durch visuelle Hilfsmittel unterstützt. Die können sehr verschieden aussehen, vom einfachen Bild bis zum Computer. Ziel ist, dass die Kommunikation gefördert und das Kommunizieren gelingt.
36	1	unterstützte Kommunikation in Gruppen.
38	1	Ich denke UK bedeutet Menschen auf verschiedene Art und Weise in der Kommunikation zu unterstützen. Ich denke dies kann mit verschiedenen Hilfsmittel, über den Körper, mit Therapien, Pictos etc. statt finden.
40	2	Körpereigene Zeichen und Gebärden Grafische Zeichen und Piktogramme Elektronische Hilfsmittel Visualisierung / Strukturierung
43	1	UK bedeutet für mich: Mit einem Hilfsmittel, mit einem beeinträchtigten Menschen kommunizieren können.
44	1	Eine Unterhaltungs- Verständigungsmöglichkeit mit Hilfe von unterschiedlichen Hilfsmitteln für Personen, die sich verbal nicht richtig ausdrücken können.
45	2	Unter unterstützende Kommunikation verstehe ich, dass wir nicht nur verbal mit unseren Schüler/innen sprechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten um die Kommunikation für sie zu erleichtern: anhand von Piktos, z.B. den ganzen Tagesablauf: Schule, Musiktherapie, Znüni, Physiotherapie, Mittagessen im Internat, Mittagsliege, Aktivraum, Zvieri, nach Hause,.... Mit Realgegenständen ihnen die Aktivität erleichtern zu verstehen, z. B. Badehose für Schwimmbad, Teller, Becher, Besteck für essen,.... Pic Mac, Erlebtes aufnehmen und dies in ich Form, wie wenn es die Schüler/innen selber erzählen würden. So können sie darauf drücken, mit oder ohne Hilfe und selbständig von sich erzählen. Es gibt eine ganze Reihe von Tastern zum Aufnehmen und Abspielen und viele Möglichkeiten sie ein zu setzen ,z.B. vor Klassentüre, die Klasse darauf sprechen, bei einer Geschichte Geräusche durch Taster auslösen,.... Für kognitive stärkere Schüler/innen besteht die Möglichkeit von einem I Pad, z. B. Bilder von Esswaren damit der Schüler/in sein Essen selber wünschen kann, oder Bilder von Aktivitäten, um das Freizeitangebot selbständig zu wählen.

46	1	Jegliche form von kommunikation zwischen zwei menschen mit verschiedensten hilfsmittel so dass ein austausch auch ohne verbale sprache ermöglicht wird
48	2	Kommunikationsformen (Bilder, Compi, Symbole,..) für Menschen mit beeinträchtiger Lautsprache. Somit kann für jeden die Kommunikation ermöglicht werden.
49	2	Unterstützte Kommunikation. Hilfsmittel die non verbalen Kindern helfen mit uns zu kommunizieren. Uns mitteilen zu können was sie brauchen und möchten. Sei das über Fotos, Piktogramme, Gebärden, Symbole, elektrische Hilfsmittel...!
50	2	Verschiedene Hilfsmittel zur Förderung der Kommunikation. Piktos, Talker, Tablet, Sprechbox usw. Gebärdensprache mit dem sprechen anwenden.
52	1	Ich versuche so den Umgang, die Sprache, die Bedürfnisse der einzelnen Schüler/innen besser zu verstehen, oder von meiner Seite aus verständlicher rüber zu bringen
54	2	Kommunikation durch Hilfsmittel und/oder Gesten und Mimik für alle Zugänglich und verständlich zu machen.
55	2	bezeichnet alle kommunikationsformen für menschen mit schwer verständlicher begrenzter oder fehlender Lautsprache die die unzureichende unterstützt L
58	1	Für mich ist UK ein sehr wichtiger Bestandteil, ohne den es schwierig ist oder wäre mit unseren Kindern zu kommunizieren. Spannend und immer wieder schön so zu kommunizieren.
60	2	Mit Pintos arbeiten, mit Toker und Tablet mit spezieller UK Software . Nonverbale Verständigung.
68	1	Mit den UK kann man besser Kinder unterstützen.
72	2	Unterstützte Kommunikation bedeutet, mit Hilfsmitteln zu kommunizieren, wenn es verbal nicht möglich ist. Grundsätzlich kommunizieren wir verbal, paraverbal und nonverbalen. Hilfsmittel sind zum Beispiel: Piktogramme, Bilder, mit einem Talker, Sprachgesteuerte Computer welche auf die Augensteuerung reagieren.
73	2	UK ist Kommunikation über Gebärden, Bilder, Piktos, Talker, Tablet..., die eine Verständigung mit schwerst beeinträchtigten Menschen ermöglicht.
74	1	Unter UK verstehe ich z.B. Gebärden die ich sehr wichtig und nützlich. Für Erklärungen und Erzählungen.
75	2	Die Kommunikation mit Hilfsmitteln versuchen zu ermöglichen/ zu unterstützen. Talker Piktos Gesten (mittels Augen, Körper, Lauten)

Tabelle 34. Rohdaten und Codierung zur Frage FE2

Fall-ID	FE2_codiert	FE2
6	0	Davon habe ich überhaupt keine Vorstellung, zumindest nicht im Zusammenhang mit UK.
7	1	Ich versuche möglichst ein Vorbild zu sein und Gebärden, Piktos, iPad einzusetzen und vorzumachen, wie man damit kommunizieren könnte.
8	1	Modelling bedeutet für mich das Vorzeigen, Vormachen- Nachmachen Prinzip. Im Bereich UK, kann ich mir vorstellen, dass ich als Lehrperson zum Beispiel Gebärden auch benutze, und sie somit mit den Schüler*innen zusammen erarbeite. Dies gilt auch für Piktogramme oder andere Hilfsmittel.
9	0	Da bin ich wirklich überfragt. Modelling könnte von modellieren, formen, ändern, anpassen kommen. Also eine Form der Kommunikation verändern, neu formen, immer wieder anpassen an die Reaktion des Gegenübers, sich von der Antwort des Kommunikationspartners, egal in welcher Form diese kommt leiten und modellieren lassen.
12	1	Vorzeigen/integrieren von UK Hilfsmittel in die Kommunikation. So kann lernen am Beispiel ermöglicht werden. Ein Hilfsmittel erfolgreich angewendet zu sehen/vorgezeigt bekommen trägt zum Verständnis bei, wie es selber angewendet werden könnte.
18	1	Modelling bedeutet das "Vorleben" der Sprache. Das heisst alle Unterstützung, die die Kommunikationspartner*innen den Schüler*innen geben, um Lautsprache vorzuleben (im Zusammenhang mit UK), Gebärden, Symbole, big pinter,...
19	1	Modelling bedeutet: ich bin eine Kommunikationsvorbild für den Nutzer von UK. Die verschiedenen Möglichkeiten (oder Bereiche) von UK (sprachunterstützende Gebärden, Einsatz von Blicktafeln, Einsatz von Tastern, Einsatz von Talkern und anderen elektronischen Hilfsmitteln) sind sowohl für die Nutzer als auch für die Bezugspersonen eine Fremdsprache. "Die zukünftigen Nutzer lernen diese Fremdsprache, indem ihre Bezugspersonen diese Fremdsprache selber gebrauchen." Dies bedeutet, die Bezugspersonen sollten in unterschiedlichsten Situationen die "Fremdsprache" selber sprechen, auch z.B. im Team untereinander. Im engeren Sinn bedeutet dies, dass sie wie der zukünftige Nutzer mit Gebärden sprechen, dass sie Taster drücken und die entsprechenden Aktionen ausführen oder dass sie mit dem Talker des Nutzers (oder einem zweiten Talker) ihre Aussagen, Fragen etc. ausdrücken. In der Klasse bedeutet dies, dass alle Mitarbeitenden Gebärden kennen und nutzen und dass sie sich auf dem Talker des Kindes auskennen.
25	0	kenne ich nicht Es könnte die physische Anpassung durch Orthesen oder Korsetts sein.
32	2	Beim Modelling zeigt die Bezugsperson etwas so vor, wie sie es gerne hätte, dass es das Kind macht. Also wenn die Bezugsperson beispielsweise möchte, dass das Kind Gebärden anwendet, wendet sie selbst Gebärden an (modelt sie), mit dem Hintergedanken, dass das Kind dies nachmachen wird.
47	1	Modelling bedeutet für mich, dass ich den Kind vorzeige, wie es mit UK-Hilfsmitteln kommunizieren kann. Ich bin einerseits Kommunikationspartner und nutze die UK-Hilfsmittel, die dem Kind zur Verfügung stehen. Dazwischen kann ich auch in die Rolle des Kindes schlüpfen und an seiner Stelle "antworten", z.B. auf dem Sprachausgabegerät, mit einer Gebärde oder einem Piktos usw. Ich drücke z.B. für das Kind die Symbole auf dem Talker. Ich kann dazu sagen: "I glaube, du wötsch säge: Ich han Hunger."
51	1	Durch Vorbilder lernen mit Kommunikationsmitteln zu kommunizieren. Das Umfeld benutzt Kommunikationsmittel, um zu zeigen wie man damit lernt zu kommunizieren.
57	2	Modelling ist eine grundlegende Kompetenz die vor allem das Betreuungspersonal der Institution betrifft. Es bedeutet, dass wir die unterstützten Kommunikationsmittel die unsere Kinder und Jugendlichen im Alltag verwenden, selbst auch kennen und einen bewussten Umgang damit haben. Wir sind uns ihren Funktionen und Variationen bewusst und wir wissen in welchen Situation, welche Mittel eingesetzt werden. Wir müssen die Kommunikationsmittel genau so gut, wenn auch bestenfalls besser als die Kinder und Jugendlichen beherrschen, damit wir sie auch im Alltag einsetzen und adäquat benutzen können. Je sicherer wir mit den Kommunikationsmittel umgehen können, desto sicherer kann dies unser zu betreuendes Kind oder zu betreuende Jugendliche und das ist das Ziel des Modellings.
59	2	Modelling ist ein Teilbereich der UK. Es geht darum, dass Bezugspersonen mit einem Kommunikationsgerät so sicher umgehen können, dass ein Austausch / Dialog mit dem beeinträchtigten Menschen stattfinden kann. Die Bezugsperson zeigt wie was funktioniert, greift die Reaktion des Gegenübers auf, korrigiert und lenkt, sodass längerfristig ein Miteinander entstehen kann.
65	2	Als Bezugsperson selber UK benutzen in der Kommunikation mit Menschen mit einer Behinderung.
66	2	Ich stelle mir darunter vor, wie jemand etwas vorzeigt
69	2	Wenn ich sehe, dass eine Schülerin zufällig oder gekonnt die Gebärde für Essen zeigt und ich dies fördern möchte, dann muss ich die gezeigte Gebärde bejahen und sie ebenfalls ausführen und das Wort Essen aussprechen. So wie Kinder die Sprache, Mimik und Gestik der Eltern wahrnehmen und dann nachahmen, so muss ich dies auch mit den vielen Hilfsmitteln der UK tun. D.h. wenn ich möchte, dass Gebärden gebraucht werden, dann muss das gesamte Team diese gebrauchen und vormachen. Das gleiche gilt mit Piktogrammen, Bodysigns, Realgegenständen etc. Ich kann also nicht verlangen, dass über Piktogramme

		kommuniziert wird, wenn ich diese nicht auch nutze. Modelling geht über das vormachen, bestätigen, einfordern und nach und nach erweitern.
14	0	kann es grad nicht beschreiben
15	2	Für mich bedeutet das, ein spielerisches zuordnen und überspringen von Schlagwörtern und deren Zugehörigkeit.
16	0	Vielleicht ein Modell?
24	0	ich stelle mir eine Form darunter vor um etwas zu Formen
26	0	Ich kenne den Begriff Modelling nicht. Stelle mir unterschiedliche Modelle zum Thema "UK" vor.
27	2	Habe ich noch nicht bewusst gehört: Ich denke das sind die Modelle und Anwendungsmöglichkeiten die wir für UK in der Institution nutzen?
28	2	Modelling fasst die verschiedenen Methoden zusammen in der unterstützten Kommunikation. Zum Beispiel Piktos, Gebärden.
29	0	Ich weiss nicht was Modelling ist.
34	1	Modelling meint, dass wir Vorbilder sind für die Kinder/Jugendliche und ihnen vorzeigen sollen, wie die Kommunikation gelingen kann.
36	0	Keine Ahnung
38	2	Ich stelle mir unter Modelling vor, dass man im Alltag und auch gezielt immer wieder Übungen macht um Personen so in der unterstützten Kommunikation zu helfen und fördern.
40	2	Könnte eine Art Ablauf der mit den Schülern gelernt wird, Tag modellieren/strukturieren
43	2	Ich weiss es nicht genau, aber ich glaube zB. mit einem Talker mit der beeinträchtigten Person zusammen sprechen, erzählen, Bilder anschauen und deren Bedeutung erklären.
44	1	Ich konnte mir gar nichts unter diesem Wort vorstellen. Darum habe ich recherchiert. Modelling bedeutet, dass wir in der UK die Hilfsmittel kompetent mitbenutzen und somit ein Vorbild sind. So lernen die Kinder über Vorbilder.
45	2	Ich denke, das sind verschiedene Modelle, die je nach Schüler/in angewendet werden können.
46	0	Ich kenne dies nicht
48	2	Unterstützte Kommunikation. Z.B. mit einem Bilder ein Wort beschreiben.
49	1	Mit Modelling können wir vorleben, wie man mit Kommunikationshilfen (elktr. Hilfsmittel, Fotografien, Piktogrammen, Gebärden, Symbolgegenständen..)kommuniziert. Dabei orientieren wir uns an der normalen Sprachentwicklung und versuchen Non verbalen Kindern ähnliche Rahmenbedingungen zu schaffen zu lernen und zu verstehen wie sprechenden Kindern.
50	2	Kommunikation mit verschiedenen Hilfsmitteln. Auch unterschiedliche Spiele wie Memory, Puzzle, Tagesablauf mit Sprechbox etc.
52	0	ich weiss nicht was Modelling ist,,,, stelle mir aber vor ob ich das vorhandene, ,it ev. Hilfsmittel besser rüberbringen kann???
54	0	Ich weiss nicht was es ist...
55	0	Unterstützten Kommunikation
58	0	Noch nie gehört... Tönt nach Handarbeit, was es ja nicht sein kann!
60	1	Modelling bedeutet, das Bezugspersonen eine Kommunikationshilfe kompetent mitbenutzt . Wiederholung führt zur Rutine .
68	2	Etwas wen man mit Kinder das Verhalten verbessern kann.
72	2	Modeling heisst für mich, wenn ich mit einem Schüler den Sprachcomputer benutze, ich zeige kann, wie er damit kommunizieren kann. Ich soll mitkommunizieren mit dem Computer und so die Kommunikation unterstützen. Sie soll gefördert werden. Leider fehlt oft die Zeit dazu... :(
73	1	Modelling ist ein Teil der UK. Als Vorbild wird dem Gegenüber die Hilfsmittel vorgezeigt, es basiert auf Nachahmung. Jeder von uns hat über Vorbilder im Säuglingsalter Kommunikation gelernt.
74	2	Modelling für mich heisst beschleunigtes lernen.
75	0	Kenne das Wort nicht.. hmm...etwas modellieren. Die Worte zu ummodeln? Also das Wort zu umschreiben, umformulieren, jedoch mittels Worten/Gesten? Mit den vorhandenen Fähigkeiten der Person versuchen zu konstruieren

Tabelle 35. Rohdaten zur Frage EM1

Fall-ID	EM1	EM1_comment
6	A1	Ein Modell sein, also Vorleben und das Kind schon durch beobachten lernen lassen, bevor es selbst UK nutzt.
7	A1	
8	A1	
9	A1	
12	A1	Repetition ist wichtig beim Spracherwerb.
18	A1	
19	A1	Modelling ist im Alltag eingebettet und sollte m.E. gelebt werden. Interessant finde ich auch die Diskussionen: "gopf, wo ist jetzt wieder dieser Begriff. Komm zeige es mir. etc". Wir machen das immer vor den Kindern, damit sie auch erleben, dass es frustrierend sein kann, wenn man einen Begriff nicht findet. etc.
25	A1	
32	A1	
47	A1	
51	A1	
57	A1	
59	A2	
65	A1	
66	A1	
69	A1	Grundsätzlich sollte man immer über 3 Kanäle kommunizieren, um dem Kind die Möglichkeit zu geben einen Kanal zu wählen, welcher ihm entspricht oder Verknüpfungen zwischen z.B. Realgegenstand, Piktogramm und dem Begriff zu machen.
14	A1	
15	A2	Die Definition Modelling, ist für mich noch nicht so geläufig.
16	A1	
24	A1	
26	A1	
27	A1	Ich denke, das Kind muss zuerst langsam mit diesem Thema UK lernen auch sich orientieren können. Daher sind die ritualen, regelmässigen Abläufe wichtig.
28	A1	
29	A1	
34	A1	
36	A2	
38	A1	
40	A2	
43	A2	
44	A1	Das Kind lernt automatisch im Alltag durch die Beobachtung von uns Vorbildern.
45	A1	
46	A1	
48	A1	
49	A1	
50	A2	Der Talker kann je nach Klient ein ständiger Begleiter sein, um kommunikation zu fördern.
52	A2	
54	A3	Ich kenne den Begriff bisher nicht.
55	A3	
58	A1	
60	A1	
68	A3	
72	A1	
73	A1	
74	A2	
75	A1	

Tabelle 36. Rohdaten zur Frage EM2

Fall-ID	EM2_SQ001	EM2_SQ002	EM2_SQ003	EM2_SQ004	EM2_SQ005	EM2_SQ006	EM2_SQ007
6	A3	A4	A3	A2	A2	A4	A5
7	A4	A5	A2	A4	A1	A4	A2
8	A1	A5	A2	A4	A2	A3	A1
9	A3	A4	A1	A4	A1	A5	A5
12	A3	A5	A1	A5	A1	A2	A1
18	A2	A5	A1	A4	A1	A2	A1
19	A2	A5	A1	A5	A1	A1	A1
25	A2	A5	A4	A5	A1	A2	A5
32	A2	A4	A1	A5	A1	A2	A1
47	A4	A5	A2	A5	A1	A4	A1
51	A2	A5	A1	A5	A1	A2	A1
57	A1	A5	A1	A5	A1	A1	A1
59	A3	A4	A2	A4	A1	A3	A1
65	A3	A4	A2	A4	A1	A3	A2
66	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A4
69	A1	A4	A1	A5	A1	A2	A1
14	A4	A5	A3	A5	A1	A2	A2
15	A1	A5	A1	A2	A1	A4	A1
16	A3	A5	A2	A4	A1	A3	A3
24	A1	A4	A3	A4	A1	A3	A5
26	A1	A5	A2	A2	A1	A4	A2
27	A1	A5	A2	A5	A1	A2	A1
28	A1	A5	A1	A2	A1	A2	A2
29	A2	A4	A2	A4	A1	A1	A1
34	A4	A5	A4	A1	A3	A5	A1
36	A3	A4	A1	A4	A2	A4	A4
38	A2	A5	A3	A4	A1	A4	A4
40	A2	A4	A2	A4	A1	A4	A5
43	A2	A4	A1	A4	A1	A2	A2
44	A2	A5	A1	A5	A1	A2	A1
45	A1	A5	A1	A5	A1	A2	A1
46	A1	A5	A1	A5	A5	A3	A5
48	A1	A5	A1	A5	A1	A1	A1
49	A2	A5	A1	A4	A1	A2	A1
50	A1	A5	A2	A4	A1	A2	A1
52	A1	A4	A1	A4	A1	A2	A5
54	A3	A4	A2	A3	A1	A3	A2
55	A3	A4	A1	A1	A3	A3	A1
58	A4	A5	A3	A4	A2	A3	A4
60	A1	A5	A2	A5	A1	A1	A1
68	A4	A4	A4	A1	A2	A4	A1
72	A2	A5	A2	A5	A1	A3	A3
73	A3	A4	A2	A4	A1	A3	A1
74	A1	A4	A2	A4	A1	A2	A1
75	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A5

Tabelle 37. Rohdaten zur Frage VF1. Items SQ001-SQ003

Fall ID	VF1_SQ001	VF1_SQ001comment	VF1_SQ002	VF1_SQ002comment	VF1_SQ003	VF1_SQ003comment
6	#NULL!	Beim Händewaschen OK... aber beim Rest kann ich es mir nicht vorstellen.	1		1	
7	1	Wir greifen zusammen zu diversen Körperstellen und ich benenne diese.	1	mit Bildern/Piktos/Gebärden die Geschichte miterzählen	#NULL!	
8	1	Piktogramm von "WC" benennen, mitnehmen wenn die Klientin aufs WC geht und dort an der richtigen Stelle platzieren	1	mit Gebärden unterstreichen/ Pikto ader andere Bilder als Unterstützung anbieten	#NULL!	
9	1		1		1	
12	1		1		1	
18	1		1		1	
19	1	hier setzte ich nur Gebärden ein, weil ein elektronisches Hilfsmittel aktuell schwierig einzusetzen ist.	1	z.B. auch mit Tastern, damit der/die SuS miterzählen kann	1	bei mir erzählen an gewissen Tagen die SA im Morgenkreis etwas frei Gewähltes mit Gebärden.
25	1	Zähne putzen	1	mit Gebärden	1	mit Gebärden
32	1	evtl. ungünstig, wenn man die Hände nicht frei hat.	1		1	
47	#NULL!	meine Hände habe ich da meistens nicht frei	1		1	
51	1		1		1	
57	1	Teilschritte als Hilfe zu selbständigem Handeln	1	Visualisierung/Dialog/Wortschatzerweiterung	1	Möglichkeiten schaffen, überhaupt vom Wochenende erzählen zu können
59	#NULL!		1		1	
65	#NULL!	Einschränkung: Zeit	1		#NULL!	Viele Kinder im Kreis: Augenkontakt fehlt.
66	#NULL!		#NULL!		1	
69	1	Auch Körperpflege ist eine Situation, in der viel Kommunikation (oft unbewusst) passiert und viel mehr bewusst genutzt werden sollte. Wichtig ist, dass die Intimsphäre dabei immer beachtet und respektiert wird.	1	3 Kanäle nutzen; nicht jedes Wort, sondern nur die wichtigsten Wörter herausnehmen.	1	Ich als Lehrperson erzähle auch vom Wochenende und benutze z.B. den Talker einer Schülerin oder nehme Piktogramme.
14	#NULL!		1		1	
15	#NULL!		#NULL!		1	
16	#NULL!		1		1	
24	#NULL!		#NULL!		#NULL!	
26	#NULL!		1		1	
27	1		1		1	
28	1	Hilfe beim Ankündigen einer bestimmten Tätigkeit wie z.B. Zähneputzen.	1	mit Gebärden oder Piktos	1	
29	#NULL!		1		#NULL!	
34	1		1		1	
36	1		1		#NULL!	Ich arbeite nicht am Montag.
38	#NULL!		1		1	
40	#NULL!		#NULL!		1	
43	#NULL!		1		1	
44	1		1		1	
45	1		1		1	
46	1		#NULL!		1	

48	1	Unterstützte Kommunikation braucht man den ganzen Tag, egal was man gerade tut. Ich/ Kind erzähle, erkläre,..."fast den ganzen Tag", immer und immer wieder gibt es was zu erzählen.	1		1	
49	#NULL!	Hier fehlt leider oft die Zeit	1		1	
50	1	Mit dem Talker. "Ich gehe jetzt auf das WC"	1	Ein Geschichten-Symbol einsetzen, zb.ein Glöcklein	1	Zuvor ein Wochenendlied singen, dann erzählen
52	#NULL!		1		1	
54	1		#NULL!		1	
55	1		1		1	
58	1		#NULL!		#NULL!	
60	#NULL!		1		1	
68	#NULL!		#NULL!		#NULL!	
72	#NULL!		#NULL!		1	
73	1		#NULL!		1	
74	#NULL!		1		#NULL!	
75	#NULL!		#NULL!		1	

Tabelle 38. Rohdaten zur Frage VF1. Items SQ004-006

Fall ID	VF1_SQ004	VF1_SQ004comment	VF1_SQ005	VF1_SQ005comment	VF1_SQ006	VF1_SQ006comment
6	#NULL!	Ich kenne das so genannte Pädagogenhäppchen, der Lehrer isst immer eine Kleinigkeit mit. Ist aber zur Zeit (CORONA) nicht machbar.	#NULL!	Siehe Znüni/Zvieri	1	
7	1	Rituale wie Serviette anziehen, Esslied	1	Rituale wie Serviette anziehen, Esslied	1	Vor dem Ausflug Kinder drauf vorbereiten mit Piktos, Gebärden
8	1		1		1	
9	1		1		1	
12	1		1		#NULL!	Manche UK Hilfsmittel sind nicht besonders Wetterfest.
18	#NULL!	hier natürlich auch, wenn die Schüler*innen nicht gleichzeitig am Essen sind	#NULL!		1	
19	1	hauptsächlich mit Gebärden oder Piktos auf dem Tisch	1	eher weniger, da die Konzentration auf das Essen für die SuS bereits eine grosse Herausforderung ist. Könnte ich durchaus noch mehr einsetzen;-)	1	Kommentare geben, auf Sehens und Hörwürdiges hinweisen
25	1	Znünilied	1		#NULL!	
32	1		1		#NULL!	Wenn ich den RS am Stossen bin, kann mich das Kind nicht sehen.
47	1		1		#NULL!	da fehlen manchmal die Hilfsmittel
51	1		1		1	
57	1	Teilschritte als Hilfe zu selbständigem Handeln	1	Teilschritte als Hilfe zu selbständigem Handeln	1	Teilhabe/Mitbestimmen/Wissen über bevorstehendes Programm
59	1		1		#NULL!	
65	1		1		#NULL!	Bezugsperson ist hinter dem Rollstuhl.

66	1		1		#NULL!
69	1	Situation, in der viel Kommuniziert wird.	1	sehr kommunikative Situation	1
14	1		#NULL!		#NULL!
15	#NULL!		#NULL!		#NULL!
16	1		1		1
24	#NULL!		#NULL!		#NULL!
26	1		#NULL!		#NULL!
27	1		1		1
28	1		1		1
29	1		1		#NULL!
34	1		1		1
36	1		1		1
38	1	mit Pictos etc. anzeigen was man möchte	1	mit Pictos etc. anzeigen was man möchte	#NULL!
40	#NULL!		#NULL!		1
43	#NULL!		#NULL!		#NULL!
44	1		1		1
45	1		1		1
46	1		1		1
48	1		1		1
49	#NULL!		#NULL!		#NULL!
50	1	Ein Tischset für jeden Klienten herstellen mit den jeweiligen Vorlieben	1	Das Mittagessen mit einem Klienten auf den Talker besprechen	1 Mit einem Symbol, zb. Tannenzapfen oder Piktos auf einen Spaziergang oder Ausflug hinweisen
52	#NULL!		#NULL!		#NULL!
54	1		1		1
55	#NULL!		#NULL!		#NULL!
58	1		1		#NULL!
60	1		1		#NULL!
68	#NULL!		#NULL!		#NULL!
72	#NULL!		#NULL!		#NULL!
73	1		#NULL!		#NULL!
74	1		#NULL!		#NULL!
75	1		#NULL!		#NULL!

Tabelle 39. Rohdaten zur Frage VF1. Items SQ007-009

Fall-ID	VF1_SQ007	VF1_SQ007comment	VF1_SQ008	VF1_SQ008comment	VF1_SQ009	VF1_SQ009comment	VF1_others	VF1_othercomment
6	1		1		1			
7	1	Da hat man besonders Zeit, mit dem Kind auf seine Weise zu kommunizieren	1	Mit Piktos Ablauf des Rezeptes aufzeigen	1	das Endprodukt als Realgegenstand vorzeigen, evt sogar Einzelschritte		
8	1		1	Gebärde oder Piktos der Arbeitsschritte vorzeigen/ Ablauf machen	1	Gebärde der Arbeitsschritte vorzeigen		
9	1		1		1		Alles und überall	
12	1		1		1		Eigentlich alles, der Zeitfaktor ist oft was eingeschränkt.	
18	1		1		1			

19	1	gezielt mit dem Talker Sequenzen begleiten.	1	Abläufe darstellen mit Photos, Gebärden beim Handeln	#NULL!	das macht meine Stellenpartnerin, vereinzelt Gebärden, sonst Konzentration auf die Handlung oder die Wahrnehmung	(symbolisches) Spiel, Morgenkreis,	mit Tastern und Gebärden ein Spiel in Gang bringen und verschiedene Aktivitäten steuern.
25	1		1		1			
32	1		1		1			
47	1		1		1			Eigentlich müsste man Modelling in JEDER Situation einsetzen, genauso, wie man mit einem Baby auch in JEDER Situation spricht und nicht nur in ausgewählten / besonders geeigneten.
51	1		1		1			
57	1	gezieltes Modelling - vor allem Kompetenzerweiterung/gezieltes Lernen	1	Teilschritte als Hilfe zu selbständigem Handeln/Visualisierung/Mitbestimmung	1	Teilschritte als Hilfe zu selbständigem Handeln/Visualisierung/Mitbestimmung	Modelling sollte in allen möglichen Momenten umgesetzt werden	
59	1		#NULL!		1			
65	1		1		1			
66	1		1		1			
69	1		1		1		Modelling kann überall eingesetzt werden	
14	1		1		#NULL!			
15	1		#NULL!		#NULL!			
16	1		1		1			
24	1		#NULL!		#NULL!		Alltag	
26	1		1		#NULL!			
27	1		1		1		Überall wird Kommunikation gelebt.	
28	1		1		1		ist bei fast allen Tätigkeiten anwendbar	
29	1		1		1			
34	1		1		1		so wie ich es verstehe ist es immer	

							umsetz- bar in je- der Situa- tion
36	1		1		1		
38	1		1		#NULL!		
40	1		#NULL!		#NULL!		
43	1		#NULL!		#NULL!		
44	1		1		1		
45	1		1		1		
46	1		1		1		
48	1		1		1		
49	1		1		1		Eigentlich ist es in allen Situationen sinnvoll
							Geht oft vergessen, oft fehlt auch die Zeit dazu, darandenken
50	1	Dem Klienten immer sagen, mit Pikto, Gebärden oder anderen Gegenständen, was als nächstes kommt	1	Gebärden, Piktos, Gegenstand, Talker	1	Geeignetes Symbol	
52	1		#NULL!		#NULL!		
54	1		1		1		
55	1		#NULL!		1		
58	1		#NULL!		#NULL!		
60	1		1		#NULL!		
68	1		#NULL!		#NULL!		
72	1		1		1		
73	1		#NULL!		#NULL!		
74	1		#NULL!		1		
75	1		1		1		

Tabelle 40. Rohdaten zur Frage VF3

Fall ID	VF3	VF3a	VF3b
6	A2	A1	A2
7	A1	A2	A1
8	A1	A2	A1
9	A1	A2	A1
12	A1	A2	A1
18	A1	A2	A1
19	A1	A2	A1
25	A1	A2	A1
32	A1	A2	A1
47	A1	A2	A1
51	A1	A2	A1
57	A1	A2	A1
59	A1	A2	A1
65	A1	A2	A1
66	A1	A2	A1
69	A1	A2	A2
14	A1	A2	A1
15	A2	A1	A2
16	A1	A2	A1
24	A1	A2	A2
26	A1	A2	A1
27	A1	A1	A1
28	A1	A2	A1
29	A1	A2	A1
34	A1	A2	A1
36	A1	A2	A1
38	A1	A2	A2
40	A2	A2	A1
43	A1	A2	A1
44	A1	A2	A1
45	A1	A2	A1
46	A1	A1	A2
48	A1	A1	A1
49	A1	A2	A1
50	A2	A1	A2
52	A1	A1	A2
54	A1	A1	A2
55	A1	A2	A1
58	A1	A2	A1
60	A1	A1	A2
68	A1	A2	A1
72	A2	A1	A2
73	A1	A2	A1
74	A1	A2	A2
75	A1	A2	A1

Tabelle 41. Rohdaten zur Frage SE1

Fall-ID	SE1_SQ001	SE1_SQ002	SE1_SQ003
6	A1	A2	A1
7	A3	A4	A2
8	A2	A2	A3
9	A2	A2	A1
12	A4	A4	A1
18	A2	A4	A1
19	A5	A5	A1
25	A2	A4	A4
32	A4	A4	A1
47	A3	A3	A4
51	A2	A3	A1
57	A5	A5	A1
59	A4	A4	A2
65	A2	A4	A3
66	A1	A2	A2
69	A3	A4	A1
14	A3	A4	A3
15	A4	A4	A1
16	A2	A3	A2
24	A2	A3	A3
26	A1	A2	A4
27	A3	A3	A1
28	A3	A4	A2
29	A3	A3	A2
34	A2	A3	A4
36	A2	A4	A1
38	A1	A2	A4
40	A4	A4	A3
43	A2	A3	A2
44	A4	A4	A1
45	A3	A4	A1
46	A1	A1	A1
48	A4	A4	A1
49	A3	A4	A1
50	A4	A4	A2
52	A3	A4	A1
54	A3	A3	A3
55	A4	A4	A4
58	A2	A4	A2
60	A3	A5	A1
68	A4	A4	A1
72	A2	A3	A3
73	A3	A3	A2
74	A4	A4	A2
75	A3	A4	A1

Tabelle 42. Rohdaten zur Frage SE2

Fall-ID	SE2_SQ001	SE2_SQ002	SE2_SQ003	SE2_SQ004	SE2_SQ005	SE2_SQ006
6	A1	A1	A2	A1	A1	A1
7	A4	A4	A4	A1	A2	A1
8	A2	A4	A3	A3	A3	A3
9	A2	A4	A2	A1	A3	A1
12	A4	A4	A4	A1	A5	A4
18	A4	A4	A4	A4	A2	A1
19	A5	A5	A5	A4	A5	A5
25	A2	A4	A2	A2	A4	A1
32	A5	A4	A4	A2	A4	A4
47	A2	A4	A2	A1	A4	A4
51	A4	A4	A4	A4	A2	A1
57	A4	A5	A5	A5	A5	A3
59	A4	A4	A4	A4	A4	A3
65	A2	A4	A4	A3	A3	A3
66	A4	A2	A3	A3	A3	A3
69	A5	A5	A5	A2	A2	A1
14	A1	A4	A4	A2	A4	A4
15	A4	A4	A4	A4	A4	A4
16	A1	A2	A2	A2	A2	A2
24	A1	A2	A3	A3	A3	A3
26	A4	A4	A1	A1	A4	A3
27	A2	A2	A4	A1	A2	A1
28	A4	A2	A1	A3	A3	A3
29	A4	A4	A2	A2	A2	A2
34	A4	A5	A4	A1	A3	A3
36	A4	A4	A2	A4	A2	A2
38	A1	A4	A2	A3	A3	A3
40	A2	A2	A2	A2	A4	A2
43	A4	A2	A2	A2	A2	A2
44	A4	A4	A4	A3	A3	A3
45	A4	A4	A4	A2	A2	A1
46	A2	A4	A4	A2	A3	A3
48	A4	A4	A2	A3	A4	A3
49	A2	A5	A4	A4	A4	A4
50	A4	A5	A4	A4	A2	A2
52	A4	A5	A1	A1	A1	A1
54	A4	A4	A2	A1	A4	A3
55	A5	A5	A4	A2	A2	A1
58	A2	A2	A2	A2	A2	A2
60	A4	A5	A4	A4	A4	A3
68	A4	A5	A4	A4	A4	A4
72	A4	A4	A2	A2	A2	A2
73	A2	A4	A4	A2	A2	A3
74	A4	A4	A2	A4	A2	A2
75	A2	A4	A5	A3	A2	A3

Tabelle 43. Rohdaten und Codierung zur Frage BF1

Fall-ID	BF1_01	BF1_02	BF1_03	BF1_04	BF1_05	BF1
6	2	1	6	#NULL!	#NULL!	Gute Fortbildung (was mache ich warum) Weniger Zeitdruck durch Termine für Therapien, durch Verwaltungsarbeiten usw. Einheitlicher Umgang / gleicher Wissensstand im Team
7	1	9	15	#NULL!	#NULL!	- genügend Zeit haben - vorbereitet sein auf das Thema (Gebärden üben, Piktos ausdrucken etc) - sich einlassen können auf das Kind, um dessen Mimik/Gestik/Lautierung deuten zu können.
8	9	3	2	#NULL!	#NULL!	Know-how (Gebärden, Piktogramme kennen, die technischen Mittel kennen) Technische mittel haben Im Team Sichtbare Infos, welche Kommunikationsmittel eignen sich für diese eine Schüler*in
9	2	6	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Ich müsste noch genauer wissen was es ist und Ideen bekommen. Ich hätte gerne mehr Zeit mich zu instruieren oder mir was zeigen zu lassen. Ich würde gerne mal bei anderen die mehr können zuschauen können.
12	16	8	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Es braucht: - ein Thema über das gesprochen werden kann (häufig der Tagesablauf, die Jahreszeit etc...) - eine Situation wo ich mich einem Schüler zuwenden kann - Funktionierende, verfügbare Hilfsmittel
18	5	2	3	17	#NULL!	ich muss mir dessen bewusst sein ich muss vorbereitet sein ich muss den Sinn verstehen
19	9	8	10	14	17	Ich muss die Sprache (Gebärden, Metatalk, communicator) einigermaßen beherrschen. Ich muss die "Sprache" zur Hand haben, es muss alles parat sein. Ich brauche recht viel Platz und Ablagefläche, um entsprechend nötige Taster, Tafeln, Piktogramme sofort zur Hand zu haben. Die schönsten Geräte oder Gadgets nützen nichts, wenn ich sie zuerst aus dem Kasten holen muss. Dann auch die Zeit (vorallem beim Talker) und einigermaßen Ruhe von mir und im Zimmer (unsere Kinder können sich nicht auf den Talker konzentrieren, wenn sonst Ramba Zamba im Zimmer herrscht).
25	12	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	keine, das kann man immer einbauen
32	8	14	10	17	#NULL!	- die benötigten Apparaturen müssen da/funktionsfähig sein - die Lernatmosphäre muss so sein, dass sich das Kind konzentrieren kann (ich kann schon trotzdem modeln, aber es bringt wenig, wenn das Kind total abgelenkt ist..) - ich muss in einer Position sein, in der mich das Kind sieht bzw. in der das Kind auf das Hilfsmittel sehen kann
47	9	8	1	15	#NULL!	Ich muss mich sicher(er) fühlen im Gebrauch der Hilfsmittel. Die Hilfsmittel müssen funktionieren (geladen sein, gleicher Bildschirm wie gewohnt, Augensteuerung reagiert, usw.). Ich muss Zeit haben bzw. darf nicht gestresst / unter Druck sein.
51	3	2	4	8	6	- Coaching in spezifischen und individuellen Situationen - Einführung der Thematik in das ganze Umfeld - Unterstützung in technischen Fragen (Tablets)
57	1	11	10	14	2	Raum (Einzelförderung - ruhige Atmosphäre, damit sich Kind und Jugendlicher darauf einlassen kann) Zeit (bewusste Zeiten im Alltag nutzen um vor allem gezielte Kommunikationsförderung zu machen) Wissen (über Modelling, die Komplexität der unterstützten Kommunikationsmittel der einzelnen Kinder und Jugendlicher)
59	9	6	3	#NULL!	#NULL!	Gute, fundierte Einführung im Umgang mit dem entsprechenden Gerät. - Etwas, was bis dato in der SK nie stattgefunden hat, aus welchen Gründen auch immer.
65	1	3	9	8	17	Man muss sich Zeit nehmen und Geduld haben um die Porta-Gebärden selber zu lernen. Das Material muss vorhanden sein. Ein Einführung in die Benutzung der verschiedenen Materialien.
66	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	-
69	1	12	13	#NULL!	#NULL!	sich Zeit nehmen Freude Routine
14	8	1	7	#NULL!	#NULL!	Hilsmittel vorhanden Zeit,Raum
15	13	6	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Wenn wir dies regelmässig im Schulunterricht umsetzen.
16	8	15	1	#NULL!	#NULL!	angepasste Hilfsmittel, Aufmerksamkeit Zeit
24	14	2	3	#NULL!	#NULL!	Einfach anzuwenden, übersichtlich, Schulungen
26	2	3	9	#NULL!	#NULL!	- genaue Erklärung im Voraus - Instruktion, wann & wofür sinnvoll - für möglichst viele Alltagssituationen nutzbar

27	2	13	9	3	#NULL!	regelmässige WB Tägliches üben Geräte Einführung zum best. BW
28	10	9	1	#NULL!	#NULL!	Ich brauche eine ruhige Umgebung wenn ich mit einem Kind arbeite. Ich muss die Piktos oder Gebärden beherrschen. Es braucht genügend Zeit.
29	9	3	2	1	#NULL!	Mehr Kenntnis mit diesen elektronischen Geräten. Eine gute Einführung. Zeit für die Anwendung mit den Klienten.
34	6	1	13	9	2	Mehr Ideen oder Inputs von Seiten der anderen, das können Lehrperson oder auch Assistenten oder Therapeuten sein. Mich selbst mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Bewusst ein Bereich wählen, dann aufbauen. Mehr Zeitfenster zur Verfügung haben, damit es umgesetzt und geübt werden kann.
36	2	9	10	1	#NULL!	Ich muss es selber können Die Umgebung sollte ruhig sein Zeit haben
38	2	3	9	6	#NULL!	gute Aufklärung wie die Umsetzung erfolgen kann und Aufklärung über die Gerät und Möglichkeiten.
40	3	9	2	13	#NULL!	gute Einführung Praxis Kind gut kennen
43	1	2	9	#NULL!	#NULL!	mehr Zeit mehr Infos
44	9	2	3	7	1	Ich muss mit den einzelnen Varianten vertraut sein und sie korrekt umsetzen können, um dem Kind ein gutes Vorbild zu sein. Ich muss die Bedürfnisse und die Möglichkeiten unserer Kinder kennen und so die richtige Kommunikation wählen. Ich brauche die nötigen Hilfsmittel und auch genügend Raum und Zeit, sie korrekt und kompetent einzusetzen.
45	3	8	9	1	10	Das Kind gut kennen, das nötige Material zur Verfügung haben und gut vorbereitet sein, die nötige Zeit dafür mit dem Kind und in Ruhe zu arbeiten.
46	2	9	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Es fehlen mir eindeutig die wichtigen infos dazu
48	2	8	6	#NULL!	#NULL!	Gute Schulung in UK. Hilfsmittel Vorbilder
49	1	10	8	4	#NULL!	Zeit und Ruhe, Hilfsmittel müssen vorbereitet und griffbereit sein, ein bewusstes drandenken
50	11	13	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Bei Einzelförderung, aber auch im Kreis in der Gruppe oder am Mittagstisch.
52	2	3	#NULL!	#NULL!	#NULL!	gute Einführung gute Unterstützung
54	1	8	2	9	17	-genug Zeit -hilfsmittel vorhanden -vorwissen
55	1	15	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Zeit Aufmerksamkeit
58	1	13	4	#NULL!	#NULL!	Zeit Sicherheit in der Anwendung Regelmässigkeit in der Anwendung
60	1	6	3	#NULL!	#NULL!	- Zeit -gute Anleitungen - Lehrperson muss es benutzen
68	8	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Piktos, UK, Porta.
72	2	3	13	4	#NULL!	Einen Kurs besuchen, gut eingearbeitet werden und regelmässig benutzen können. Das ist nicht nur für den Schüler gut, sondern auch für mich.
73	1	10	11	#NULL!	#NULL!	Zeit, ruhiges Umfeld, Einzelsituation
74	1	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Mehr Zeit
75	1	10	15	#NULL!	#NULL!	Zeit mit dem Kind eher ruhigere Umgebung Aufmerksamkeit des Gegenübers

Tabelle 44. Rohdaten zur Frage BF2

Fall-ID	BF2_SQ001	BF2_SQ002	BF2_SQ003	BF2_SQ004
6	A3	A2	A4	A2
7	A3	A4	A4	A3
8	A4	A4	A4	A4
9	A4	A3	A3	A3
12	A5	A4	A5	A3
18	A4	A4	A4	A4
19	A5	A5	A5	A4
25	A4	A4	A4	A4
32	A4	A5	A5	A2
47	A2	A2	A4	A2
51	A2	A2	A2	A2
57	A5	A5	A5	A3
59	A4	A3	A5	A3
65	A2	A2	A4	A3
66	A5	A3	A4	A3
69	A5	A4	A4	A5
14	A3	A4	A4	A3
15	A4	A2	A2	A2
16	A4	A4	A3	A3
24	A2	A3	A1	A3
26	A2	A2	A1	A1
27	A4	A4	A4	A3
28	A3	A4	A4	A2
29	A4	A4	A4	A4
34	A1	A5	A5	A2
36	A2	A4	A5	A2
38	A2	A3	A2	A3
40	A2	A2	A3	A2
43	A4	A4	A2	A2
44	A5	A5	A5	A4
45	A2	A3	A2	A2
46	A1	A1	A1	A1
48	A4	A3	A4	A4
49	A4	A5	A5	A2
50	A4	A4	A4	A4
52	A4	A4	A4	A3
54	A3	A2	A1	A2
55	A1	A4	A2	A2
58	A2	A3	A4	A2
60	A2	A4	A4	A4
68	A5	A4	A4	A4
72	A3	A3	A3	A2
73	A4	A3	A5	A3
74	A3	A4	A4	A2
75	A4	A3	A3	A3

Tabelle 45. Rohdaten und Codierung zur Frage HF1

Fall-ID	HF1_01	HF1_02	HF1_03	HF1_04	HF1_05	HF1
6	1	2	8	#NULL!	#NULL!	fehlendes Wissen fehlende Zeit mit einzelnen Kindern (z.B. Benutzung des Bades nach dem Mittag... da wollen/müssen dann auf einmal alle rein) Alltagssituationen (mit der Ausrede: Geht doch auch ohne.)
7	1	8	15	#NULL!	#NULL!	- Zeitdruck - Kognitiv starke Kinder verstehen mich ja auch ohne sonstige Unterstützung - es gibt noch keine Piktos, Gebärden für gewisse Dinge
8	4	2	6	#NULL!	#NULL!	Ich befasse mich zu wenig Aktiv mit dem Aneignen der Gebärden/Piktos/ Wissen um die technischen Geräte.. Vielleicht bin ich zu faul...dabei weiss ich und erfahre immer wieder wenn ich es mache, wie gewisse Schüler*innen sehr gut darauf reagieren und auch beginnen, die Gebärden/ Piktos für die Kommunikation zu gebrauchen. Vielleicht ist es auch gut so und ich lasse mir und den Schüler Zeit um jeweils neue Wörter zu lernen, das heisst ich bin vielleicht nur unzufrieden mit meiner Arbeit, weil ich weiss, man könnte es noch viel besser machen. Vielleicht fehlt mir auch wirklich die Zeit und ich müsste mehr Freizeit investieren um mir das Wissen anzueignen. Vielleicht unterrichte ich auch nicht die geeignetsten "Fächer" für technische Hilfsmittel an meinen Unterrichtstagen.
9	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Ich weiss nicht wirklich ob ich es mache oder nicht. Ich denke nicht, dass ich verhindert würde von einer grundlegenden Bedingung für Kommunikation. Ich möchte gerne mehr wissen.
12	8	1	7	9	#NULL!	- Bequemlichkeit - Zeitdruck oder andere Priorisierung im Arbeitsalltag - wenn wenige sichtbare Antworten vom Schüler kommen ist es deutlich schwerer mich zum Modelling zu motivieren als wenn ein Dialog möglich ist.
18	9	7	15	4	#NULL!	Dass ich die direkte Reaktion der Schüler*innen wenig sehe dass es im Alltag vergessen geht dass ich im Moment nicht die passenden Mittel zu Hand habe dass ich zu wenig vorbereitet bin
19	10	7	14	16	#NULL!	Zu wenig Personal, vor allem bei anspruchsvollen SuS, bei denen viel Zeit für Pflege und alltägliche nötige Verrichtungen notwendig ist. Streikende Technik. Talker-Halterungen, die kaputt gehen und ewig nicht geflickt werden können. Mir wäre wichtig, ein Gefäss zu haben, wo ich die SA ausgiebiger schulen könnte. Die KTS reicht niemals.
25	13	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	ich fühle mich zu wenig sicher bei den Gebärden
32	10	6	12	#NULL!	#NULL!	- wenn man sich gerade am beeilen ist, geht es oft unter - manchmal ist es laut im Schulzimmer, viel Bewegung, alle plappern durcheinander, alle sind so nahe beieinander weil der Platz knapp ist.. kurz: oftmals herrscht nicht die benötigte Lernatmosphäre - Gerätschaften sind defekt, nicht aufgeladen etc.
47	1	2	13	4	6	Zeitdruck mein mangelndes Fachwissen (z.B. Unsicherheit bei Gebärden, im Umgang mit Talkern) nicht funktionierende Geräte
51	3	16	14	#NULL!	#NULL!	Wie beschrieben unter: Voraussetzungen, die ich brauche um Modelling im Alltag umzusetzen
57	1	2	16	15	#NULL!	zu wenig Zeit - es täglich im Alltag umzusetzen zu wenig Raum, mein Wissen rund um die adäquate Kommunikationsförderung der einzelnen Kinder und Jugendlichen an die Mitarbeitende in meinem Team weiterzugeben zu wenig Zeit, alle Vorbereitungen rund um die Materialbeschaffung und Ausbau des Wortschatzes zu treffen
59	1	10	3	2	#NULL!	Zeit Personelle Unterbesetzung keine fundierte Einführung
65	2	15	4	#NULL!	#NULL!	Kenntnis Materialien Kenntnis Gebärden Gewöhnheit
66	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	-
69	4	7	10	15	#NULL!	fehlende Routine Material nicht dabei (z.B. Piktogramme draussen in der Natur) Alltagsstress
14	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	noch eher Neuland unerfahren
15	2	1	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Das Wissen fehlt. Manchmal auch die Zeit.
16	1	13	4	#NULL!	#NULL!	Zeit, die Anwendung ist noch nicht im Alltag automatisiert, Unsicherheit
24	2	5	11	#NULL!	#NULL!	Wissen, Anwendungsgrund, Bedürfnisse nicht kennen
26	15	1	3	16	#NULL!	- nur einzelne Kinder haben klar definierte Hilfsmittel (zB. Tablet) - Instruktion an ganzes Team durch Logo momentan nicht da (wir

						helfen uns selber) - kaum Zeit zum Ausprobieren und ich arbeite nur 1.5 Tage
27	2	3	4	#NULL!	#NULL!	Wissen! Gute Einführung auch spezifische WB fehlt mir. was gibt es alles und wie anwenden, was bei wem-welchem BW es alles gibt, usw.....
28	1	2	4	#NULL!	#NULL!	Zeitmangel das ich selber zu wenig weiss und umsetzen kann
29	1	6	10	#NULL!	#NULL!	Das arbeiten mit dem Tablet braucht viel Zeit. Zuwenig Kenntnis der Geräte und der Programme Zeitmangel für eins zu eins Betreuung
34	1	8	3	10	#NULL!	Zeitdruck Fehlende Eigeninitiative Fehlende Vorbilder
36	1	4	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Zuwenig geübt Zeit
38	4	2	1	13	#NULL!	Erfahrung, Wissen, Zeit, Einleitung in das Thema
40	1	11	4	#NULL!	#NULL!	wenig Zeit immer andere Schüler wenig /keine Erfahrung
43	1	2	5	#NULL!	#NULL!	zu wenig Zeit zu wenig Information während meinen Arbeitseinheiten ist es gemäss Stundenplan nicht gut möglich
44	1	12	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Zeitdruck Wenn ich immer wieder abgelenkt oder unterbrochen werde. Das Kind kann sich nicht immer gleich gut auf meine Kommunikation einlassen.
45	1	6	2	#NULL!	#NULL!	Zeit für ein Kind alleine, bei technischen Sachen die genaue Anleitung, genaue Abmachung und Anwendung.
46	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	
48	11	10	13	2	#NULL!	Notfallsituationen Schüler nicht kennen Stress
49	1	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Oft fehlt die Zeit.
50	1	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Zeitfenster suchen
52	13	4	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Gebärden konnte ich total gut, aber mit der Umstellung auf div. Neue habe ich eher Mühe und ein Durcheinander Und mit Tablett hatte ich leider das Vergnügen nur kurz mal mit einer Schülerin zu kleines know-how,
54	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	
55	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	??????
58	1	2	13	#NULL!	#NULL!	Zeit Wissen das fehlt Unsicherheit
60	1	7	4	8	#NULL!	- keine Zeit - Vergessen es anzuwenden - zuwenig Routine
68	10	12	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Was passiert in der Tag.
72	1	13	10	#NULL!	#NULL!	Zeit, Sicherheit im Umgang, teilweise Personalmangel
73	13	1	10	#NULL!	#NULL!	Unsicherheit, Zeit, Ruhe
74	1	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	wenig Zeit
75	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Ich weiss noch nicht, was genau Modellierung ist.

Tabelle 46. Rohdaten zur Frage IBW1

Fall-ID	IBW1	IBW1_other
6	A2	
7	A2	
8	A2	
9	A2	
12	A4	
18	A2	
19	A1	
25	A2	
32	A1	
47	A2	
51	A2	
57	A1	
59	A2	
65	-o	Macht es bei allen Kindern Sinn?
66	-o	-
69	A2	
14	A2	
15	A2	
16	A2	
24	A2	
26	A2	
27	A2	
28	A2	
29	A2	
34	A2	
36	A2	
38	-o	Muss das Thema zuerst kennen lernen
40	A2	
43	A2	
44	A2	
45	A2	
46		
48	A2	
49	A2	
50	A2	
52	A2	
54	A2	
55	A2	
58	A2	
60	A2	
68	A1	
72	A2	
73	A2	
74	A2	
75	-o	

Tabelle 47. Rohdaten und Codierung zur Frage IBW2

Fall-ID	IBW2_01	IBW2_02	IBW2_03	IBW2_04	IBW2_05	IBW2
6	10	1	2	13	#NULL!	zeitliche Abläufe besser planen (UK fest geplant einbinden) Fortbildung Absprachen im Team
7	14	11	#NULL!	#NULL!	#NULL!	- Wieder nur 5 Kinder in der Klasse, so hätte man mehr Zeit auf jedes einzelne einzugehen. 5 Kinder lassen sich massiv einfacher fördern als 6. - öfters Möglichkeiten schaffen können für 1:1 Förderereinheiten
8	2	15	5	#NULL!	#NULL!	Noch mehr Weiterbildungen anbieten Kommunikationsgeräte mehr ausprobieren in der Klasse, da unsere Logosituation so schwierig ist wird dem zur Zeit nicht so nachgegangen, es findet auch kein Austausch zwischen Logo und LP statt
9	2	7	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Informationen, Austausch unter den Lehrern, ...
12	4	16	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Einbinden von Modelling in die Täglichen "Routineabläufe", Automatisieren der Umsetzung.
18	4	8	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Mehr Hilfsmittel bereitstellen. Das Team und mich immer wieder darauf aufmerksam machen
19	5	17	11	#NULL!	#NULL!	Für mich ist die Software "communicator" manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Ich wünschte mir, dass es eine Augensteuerung für iPads gäbe. Zusätzliche Zeitgefässe, um die SA und das gesamte Team intern ausführlicher schulen zu können. Bei zwei oder mehr Talkern in der Klasse müssen die SA damit umgehen können. Es wäre wünschenswert, für gewisse Sequenzen mehr Personal zu haben, damit die Talker eingesetzt werden können. Ruhige, leicht zugängliche Gruppenräume in genügender Zahl, um mit Kindern z.B. Spiel-, Essens-, Koch- usw. Situationen gestalten zu können.
25	4	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	indem man es mehr einsetzt
32	16	6	3	4	13	Am Morgen bei der Ankunft der SuS alle benötigten Hilfsmittel (wie Talker) auspacken, checken ob Akku geladen, am RS anbringen. Damit die Geräte zur Hand sind, wenn man sie braucht. Mit Gebärden sich immer wieder selbst "an der Nase nehmen" und fleissig gebärden. Innerhalb vom Team sich gegenseitig "inspirieren" und mitziehen.. wenn ich viel gebärde, werden es auch meine SA von mir übernehmen. So gebärden sie wichtige und immer wiederkehrende Gebärden automatisch auch. Man könnte auch bestimmte Gebärden im voraus herausuchen (wenn man z.B. weiss, dass man eine bestimmte Geschichte vorliest, wichtige Schlüsselgebärden der Geschichte schonmal nachschlagen). Auch wenn es ein bisschen "steif" erscheint: für gewisse Situationen kann man auch fix festlegen "hier muss gemodelt werden". Z.B. macht man ab, bei diesem Kind muss man beim Essen das "ja" und "nein" benutzen oder bei diesem Kind hilft man nicht, ohne dass man vorher dem Kind die "helfen"- Gebärde gemodelt hat (das muss ja nicht bedeuten, dass das Kind die Gebärde nachmachen muss. Aber man kann abmachen, dass man jedes Mal "helfen" modelt und erst dann hilft.).
47	5	6	4	#NULL!	13	gezielte Schulung positive, motivierende Beispiele erleben, selber Vorbilder haben. die Modelling einsetzen wenn möglichst viele im Team Modelling einsetzen können, wird es immer normaler kompetente, schnelle Hilfe bei technischen Problemen
51	5	3	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Ich wünschte mir eine beratende Unterstützung, um Modelling richtig und individuell einsetzen zu können.
57	1	7	13	#NULL!	#NULL!	Indem wir mehr Zeit hätten, gezieltes Modelling vorzubereiten und sich im Fachteam untereinander auszutauschen. Vielleicht auch in einem grösseren Rahmen, wo die verschiedene Modelling-Strategien und Materialien gesammelt und mehrere davon profitieren und diese nutzen könnten. So könnten mehrere Fachleute ihr Wissen und Know-How untereinander austauschen und das tägliche Modelling mit den Kindern und Jugendlichen effizient verbessern.
59	16	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Konsequente Anwendung nach fundierter Einführung
65	2	8	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Material sollte für jede Klasse vorhanden sein. Interne Weiterbildungen.
66	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	-
69	16	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Das das Umsetzen und benutzen diverser UK-Formen, auch parallel, noch mehr zur Routine werden und sich automatisieren.

14	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	kann darauf nicht antworten
15	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	
16	3	1	4	16	#NULL!	Eine genaue Einführung zum Thema und Zeit für die Umsetzung bis es im Alltag automatisch angewendet wird.
24	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	-
26	3	2	13	#NULL!	#NULL!	Teamleitungen erhalten genaue Instruktionen für alle Kinder in der Klasse, die sie an uns weitergeben können (mit wem können wir wie und in welchen Situationen arbeiten)?
27	2	3	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Gezielte Einführung auch WB besuchen. Kenne alles etwas zu wenig. Lerne von MA
28	1	16	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Das mehr Zeit zur Verfügung steht und alle Klassen die gleichen Piktos und Gebärden vermitteln.
29	3	11	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Eine gute Einführung der Mitarbeiter. Mehr Zeit für eins zu eins Arbeit mit dem Talker oder Tablet
34	4	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Im Alltag mehr darauf hinweisen.
36	1	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Weiterbildungskurse Mehr Zeit dafür in der Klasse
38	2	6	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Aufklärung und Beispiele zeigen
40	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	keine Ahnung
43	1	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Man müsste mehr Zeit haben.
44	12	4	2	#NULL!	#NULL!	Indem man gezielt den Fokus darauf legt und es sich zum Ziel macht, die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten automatisch in den Alltag einfließen zu lassen. Indem man Weiterbildungen dazu besucht und die nötigen Hilfsmittel vorzu erweitert und den Kindern anpasst.
45	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Weiterbildungen anbieten in diesem Bereich
46	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	
48	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	WB
49	1	4	12	2	#NULL!	Ein bewussteres drandenken, die Zeit dazu zu haben und nicht schnell schnell dies oder das. Eine gute Vorbereitung, immer wieder darauf sensibilisiert werden. Weiterbildungen, Zeit für Modelling im Stundenplan eintragen
50	10	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	
52	2	1	12	#NULL!	#NULL!	Schulung ... und was ich immer wieder merke, dass im Schulalltag die Zeit oft fehlt, da wir uns an Zeiten halten müssen (Therapien, Essen, Mittagsliege, TAXI fährt um 16.00 Uhr), dass uns oft die Zeit fehlt und wir dann einfach auf die Schnelle ohne Unterstützung kommunizieren
54	3	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Wenn jeder Schüler genaue UK Ziele hätte und das Vorgehen (Modelling) genau beschrieben wäre
55	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	
58	2	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Da ich es nicht wirklich kenne, schwierig zu beantworten. Evt. Weiterbildung besuchen.
60	2	6	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Mehr Informationen mehr Anwendungen
68	18	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Mit Natur Material arbeiten mit Kindern.
72	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Feste Planung im Schulalltag einsetzen
73	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Regelmässige Übungssequenzen, mehr Zeit
74	1	12	#NULL!	#NULL!	#NULL!	Wenn man sich genug Zeit dafür nehmen könnte.
75	2	6	#NULL!	#NULL!	#NULL!	weitere Infos und Umsetzungsbeispiele Personal

Table 48. Rohdaten zur Frage IBW3

Fall-ID	IBW3
6	Vorerst nicht.
7	Die Begleitung bei elektronischen Hilfsmitteln müsste besser sein. Ich fühle mich da oft alleine gelassen und nicht gut bedient.
8	
9	
12	
18	Ich bin froh, dass du diese Umfrage machst, da ich merke, dass ich ein recht grosses Manko habe und mich gerne mehr hineingebe. Danke Marie Gruess
19	Ich wünsche dir viel Kraft und Elan für deine Masterarbeit.
25	nein
32	
47	Ich finde es toll, dass du deine Arbeit zu diesem Thema machst. Eigentlich finde ich es erschreckend, wie wenig Kompetenz in diesem wichtigen Bereich an unserer Schule vorhanden ist. Es wäre wünschenswert, dass wir als Institution hier einen grossen Schritt weiterkommen - vielleicht auch mit Hilfe deiner Erkenntnisse.
51	Nein
57	Nein, ich glaube ich habe alles gesagt.
59	1000 verschiedene UK-Geräte wirken erschwerend in der Umsetzung von UK-Modelling
65	
66	-
69	UK-Modelling ist überall einsetzbar und sollte wie eine zweite Sprache automatisiert werden.
14	nein
15	
16	im Moment nicht.
24	-
26	
27	Finde es ein tolles Angebot, super Sache!!!!
28	Ich freue mich wenn es an unserer Schule noch mehr umgesetzt wird und es die Kinder nutzen können.
29	
34	Eine Idee wäre ein wöchentliches Klassenziel und sich so bewusst Zeit nehmen dafür.
36	
38	nein.
40	
43	Nein
44	
45	Dies ist für unsere Schüler/innen eine sehr grosse Hilfe für den Alltag und stärkt ihre Selbständigkeit.
46	
48	Ich finde es richtig schön und spannend, dass sich jeder auf seine Art mitteilen kann. Das hätte ich mir im Spital auch für die Patienten gewünscht. Wird vielleicht heute auch angeboten?!
49	
50	Ich nehme mir mer Zeit für das Modelling, es ist so fördernd
52	
54	
55	
58	Nein
60	
68	Nein
72	Besser auf wenig zu konzentrieren, als so viele Angebote, welche nur halb genutzt werden
73	
74	UK-Modelling lohnt sich auf jeden Fall! Ich sehe Fortschritte der Schüler.
75	nein